

Prefacio

Nos complace presentar la primera edición de las Actas del Mexican Artificial Intelligence & Data Science Conference, celebrada en Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería campus Tlaxcala, del 14 y 15 de noviembre. Este volumen reúne los trabajos presentados en el marco del evento, el cual tiene como propósito fomentar el intercambio de ideas, resultados y experiencias entre investigadores, profesionales y estudiantes en el campo de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos.

El MEXAI&DC 2025 surge como un espacio de diálogo y colaboración que busca fortalecer la comunidad académica y científica en torno a los desafíos contemporáneos de la disciplina. En esta primera edición, se recibieron 37 contribuciones de autores provenientes de diferentes instituciones del país, de las cuales, tras un riguroso proceso de revisión por pares, fueron seleccionadas 22 para su inclusión en este volumen.

Los artículos aquí contenidos reflejan tanto la diversidad temática como la calidad de la investigación que caracteriza a nuestra comunidad. Agradecemos profundamente a los autores por su esfuerzo y dedicación, al comité revisor por su valiosa labor en la evaluación de los trabajos, y al comité organizador por su compromiso en hacer posible este evento.

Esperamos que las contribuciones reunidas en este libro sirvan como una referencia valiosa para investigadores y profesionales, y que este primer volumen marque el inicio de una serie de ediciones futuras que continúen impulsando el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico.

Comité organizador del MEXAI&DC 2025
Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería campus Tlaxcala
Noviembre 2025

Organización

Organización de la conferencia

Jesús García Ramírez	UPIIT, IPN
Eric Ramos Aguilar	UPIIT, IPN
Daniel Sánchez Ruiz	UPIIT, IPN
Cecilia Reyes Peña	UPIIT, IPN
Ricardo Ramos Aguilar	UPIIT, IPN
Lauro Reyes Cocoltzi	UPIIT, IPN

Comité de Programa

Alan Mauricio Camargo Hernández, Universidad Nacional Autónoma de México
Alfredo García Suarez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Alma Yunuen Raya Tapia, Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas
Ana Luisa Ballinas Hernández, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Arturo Olvera Lopez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Candy Yuridiana Alemán Muñoz, Tecnológico de Monterrey campus Puebla
Carmen Liliana Rodríguez Páez, Universidad Autónoma del Estado de México
Cristina López Ramírez, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Francisco Miguel Hernández López, Instituto Tecnológico José Mario Molina
Pasquel y Henríquez Unidad Académica Tamazula
Gerardo Taxis Taxis, UPIIT, Instituto Politécnico Nacional
Haydee Olinca Hernandez Avíña, Universidad Nacional Autónoma de México
Ivan Olmos Pineda, Benemerita Universidad Autonoma de Puebla
Ivan Vladimir Meza Ruiz, IIMAS, Universidad Nacional Autónoma de México
Jessica Lopez Espejel, Novelis
Jesús Manuel Mager Hois, University of Mainz
José Andrés Vázquez Flores, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
José Federico Ramírez Cruz, TecNM/Instituto Tecnológico de Apizaco
José Francisco Aldrete Enríquez, Universidad Autónoma de Chihuahua
José Juan Hernández Mora, TecNM-I.T. Apizaco
Juan de Jesús Amador Reyes, Universidad Autónoma del Estado de México
Luis Enrique Morales Márquez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Luis Filiberto Regino Medina, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Luis Gustavo Olivares Soto, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Luis Omar colombo Mendoza, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
María Claudia Denicia Carral, Benemérta Universidad Autónoma de Puebla
María del Rocío Ochoa Montiel, Universidad Autónoma de Tlaxcala
María Guadalupe Medina Barrera, TecNM
Pedro Bello López, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Samantha Acosta Ruiz, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Sonia López Rodriguez, Universidad Tecnológica de Tlaxcala

Table of Contents

I PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL

Desarrollo de una base de datos para el procesamiento automático del Tutunakú: una Aproximación desde Lenguas de Bajos Recursos	1
Traductor Digital de Español a Náhuatl Tlaxcalteca Utilizando Técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural	13
Building an Emotionally Adaptive Conversational Agent in Spanish with Transformer-Based Emotion Classification	26

II APLICACIONES EN DATOS CLÍNICOS

Destilación de Conocimiento Multimaestro: Una Aplicación en Datos Clínicos.....	33
Pipeline para la Evaluación Automática del Miembro Superior tras Accidente Cerebrovascular por medio de Sensores Inerciales	45
Aprendizaje por Transferencia de EfficientNetB0 para la Clasificación de la Severidad de Imágenes de Pacientes con Retinopatía Diabética	58

III APRENDIZAJE PROFUNDO

Redes bayesianas para el análisis de los niveles de expresión génica de la enfermedad de la COVID-19 .	70
Integración de Segment Anything Model (SAM) y Redes Neuronales Convolucionales para la Clasificación de Plantas de Grano Fino	80

IV CIENCIA DE DATOS

Análisis Exploratorio de Datos para la Clasificación de Emociones Infantiles por Medio de Dibujos	89
Análisis comparativo entre RGB y HSV en el entrenamiento de Redes Neuronales Convolucionales	99
Más allá del Desastre: ¿Por qué la Felicidad Global Ascendió Post-COVID-19? Un Análisis de la Resiliencia Social (2015–2024)	111

Part I

**PROCESAMIENTO DE
LENGUAJE NATURAL**

Desarrollo de Base de Datos para el Procesamiento Automático del Tutunakú: una Aproximación desde Lenguas de Bajos Recursos

Johanna Keira Badillo Zavala¹, Anahi Sánchez Flores¹, Eric Ramos Aguilar²,
and J. Arturo Olvera-López²

¹ Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería
campus Tlaxcala.

² Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ciencias de la
Computación {jbadillozz2100, asanchezf2101}@alumno.ipn.mx,
eramosa@ipn.mx, jose.olvera@correo.buap.mx

Resumen La documentación de lenguas de bajos recursos requiere métodos que integren trabajo de campo, protocolos técnicos de grabación y procesos computacionales para asegurar la calidad de los datos. Este trabajo presenta una propuesta metodológica aplicada para usos computacionales, la recolección de datos, preprocesamiento, transcripción, anotación y organización de un corpus de una lengua indígena.

Este proceso abarcó la generación de un diccionario inicial compuesto de 127 palabras nativas de la lengua, la grabación controlada con micrófonos profesionales, la transcripción por hablantes nativos y la creación de un prototipo de base de datos de audio digital de palabras segmentado. Se discuten aspectos técnicos, éticos y recomendaciones para ampliar y hacer útil este recurso con herramientas de Procesamiento de Lenguaje Natural.

Palabras clave: Base de Datos, Lenguas de Bajos Recursos, Recolección de Corpus, Tutunakú.

1. Introducción

La documentación lingüística en lenguas de bajos recursos como las lenguas indígenas enfrenta retos importantes debido a la escasez de corpus digitales y la limitada disponibilidad de herramientas tecnológicas adaptadas. Esto dificulta tanto el trabajo descriptivo y revitalizador, como el desarrollo de aplicaciones basadas en aprendizaje automático. Desde la perspectiva del procesamiento del lenguaje natural (PLN), las lenguas de bajos recursos representan un desafío significativo debido a la falta de datos etiquetados que permitan entrenar modelos y desarrollar metodologías adaptadas a este contexto contribuye no solo a la documentación lingüística, sino también al avance de modelos multilingües más inclusivos y representativos. Sin embargo, la recolección de datos en estas lenguas se complica por factores sociolingüísticos y éticos, como el acceso a las comunidades, la variación dialectal y la necesidad de colaboración intercultural sostenida.

En este artículo se presenta la metodología empleada en la recolección de datos para la creación de un prototipo de base de datos de bajos recursos, enfocado en el Tutunakú, una lengua indígena perteneciente a la familia totonaca-tepehua, hablada en la sierra norte de Puebla. La estrategia combina métodos tradicionales de trabajo de campo con herramientas computacionales modernas, bajo un enfoque que integra principios éticos, lingüísticos y técnicos. Detallando fases importantes dentro del proceso como la planeación y contacto comunitario, hasta la transcripción, anotación y preservación de los datos. Finalmente, se discuten las implicaciones de este proceso para iniciativas similares de documentación y desarrollo de recursos lingüísticos.

2. Trabajos relacionados

Esta sección aborda la literatura existente sobre lenguas de bajos recursos (LBR) evidencia que, si bien existen metodologías generales para la construcción de corpus, las limitaciones de cantidad y calidad de datos exigen estrategias adaptadas (selección representativa, estandarización y control de calidad) y, con frecuencia, la aplicación de métodos de transferencia o fine tuning de modelos preentrenados para compensar las pocas instancias disponibles.

Estudios previos han mostrado que bases de datos bien estructuradas, aun cuando consideren un número reducido de instancias, pueden servir eficazmente para tareas fonéticas y de detección de pronunciación, siempre que se mantengan estándares en grabación, anotación y documentación de metadatos.

La revisión de la literatura evidencia que, ante la falta de recursos disponibles, una estrategia frecuente ha sido recurrir a corpus previamente desarrollados para lenguas con abundante material. Por ejemplo, el corpus LibriSpeech ha servido como base en estudios como el de [2] para entrenar sistemas de reconocimiento automático de voz (ASR) en tamil. De manera similar, el corpus VoxForge se ha empleado en la construcción de redes neuronales para el reconocimiento multilingüe en diversas lenguas africanas [3]. Otro caso destacado es PHOIBLE, una base de datos que reúne información fonémica de más de 2000 lenguas y dialectos, utilizada en el desarrollo de Allosaurus, una herramienta para el reconocimiento fonémico en idiomas de bajos recursos [4].

Paralelamente, algunos trabajos han generado recursos propios: [5] construyó un corpus en tamil y malayo con 7,582 enunciados; [6] desarrolló uno de 28,000 declaraciones para un sistema de reconocimiento en tibetano; y [7] recopiló un corpus de 900 expresiones de audio en pashto con la participación de 45 hablantes.

En todos estos casos, las características acústicas extraídas de los corpus como los coeficientes cepstrales en las frecuencias de Mel (MFCC, Mel-Frequency Cepstral Coefficients) y los coeficientes predictivos lineales perceptuales (PLP, Perceptual Linear Prediction) han demostrado ser fundamentales para mejorar la robustez de los modelos de reconocimiento de voz en lenguas de bajos recursos.

La creación de bases de datos de audio digital con lenguas de bajos recursos específicamente para lenguas indígenas de México constituye un elemento funda-

mental para su incorporación en aplicaciones de inteligencia artificial. La adopción de esta metodología no solo contribuye a superar las limitaciones existentes, sino que también favorece la preservación lingüística y el desarrollo tecnológico en las comunidades originarias.

Se denominan lenguas de bajos recursos a aquellas lenguas que presentan una disponibilidad limitada de corpus lingüísticos, documentación sistematizada y datos digitales para su análisis y modelado computacional. Esta falta de recursos puede manifestarse en diversas formas, como la carencia de bases de datos suficientemente grandes para entrenar modelos de aprendizaje automático.

Trabajar con lenguas en estas condiciones representa un reto significativo para la lingüística computacional, ya que muchas de las técnicas tradicionales dependen de grandes volúmenes de datos anotados, según [8].

3. Propuesta Metodológica

La siguiente metodología propuesta tiene como propósito la creación de una base de datos de bajos recursos de la lengua indígena Tutunakú, variante del Totonaco hablada en la comunidad de Tlayehualancingo, Ahuacatlán, Puebla. Esta lengua se distingue por su riqueza fonológica y su compleja estructura, la cual incluye un sistema de 23 fonemas de los cuales 18 son consonantes y cinco son vocales [1].

Esta metodología adapta fases de planeación, recolección, preprocesamiento, transcripción/anotación y estructuración. Su diseño toma como referencia la propuesta general para lenguas de bajos recursos y la adapta a las condiciones reales del trabajo de campo realizado en Tlayehualancingo, Puebla.

El proceso de recolección de datos para la lengua indígena Tutunakú se llevó a cabo mediante una metodología que combina métodos tradicionales como el acercamiento directo con hablantes nativos, recolección de vocabulario y trabajo colaborativo en el campo, hasta el uso de herramientas tecnológicas actuales como la utilidad de micrófonos profesionales DJI Mic 2 para grabaciones nítidas y software de edición de audio como Audacity para limpiar y segmentar las grabaciones, mostrada en la Figura 1.

3.1. Planeación y acercamiento

Partiendo del reconocimiento de que las lenguas indígenas en México, como el Tutunakú, enfrentan serias limitaciones en el ámbito digital y computacional dada la escasez de corpus digitalizados, herramientas tecnológicas y bases de datos estructuradas, se diseñó una estrategia de acercamiento que considerara tanto el contexto cultural como la vulnerabilidad lingüística de la comunidad.

La fase inicial del proyecto se centró en la planificación estratégica y en el establecimiento de vínculos con la comunidad indígena de Tlayehualancingo, donde se conserva una variante activa del Tutunakú, lengua perteneciente a la familia totonacana. Esta etapa tuvo como objetivo principal la elaboración de un

Figura 1: Metodología de recolección de datos de lengua de bajos recursos.

diccionario (Tabla 1): conjunto léxico compuesto por 127 palabras representativas del vocabulario cotidiano en Tutunakú. La selección se realizó en conjunto con docentes y alumnos hablantes nativos de entre tercero y sexto de una escuela primaria de la región, priorizando términos de uso frecuente, culturalmente relevantes y fonéticamente diversos.

Durante este proceso, se procuró obtener el consentimiento informado de todas las personas involucradas, a través de reuniones y visitas previas, se les explicó de manera clara y accesible los objetivos del proyecto, enfatizando la importancia de su participación en un esfuerzo por preservar y fortalecer su lengua desde una perspectiva tecnológica. Se subrayó que la información recolectada se emplearía exclusivamente con fines académicos y de conservación lingüística, y que se respetarían en todo momento los principios éticos y la autonomía de la comunidad.

Además, se llevó a cabo una socialización del proyecto entre el personal docente y los estudiantes, en la cual se explicó la relevancia de su participación en la recolección de datos fonéticos para la creación de un prototipo de base de datos estructurada. Se eligió trabajar con infancias hablantes por la riqueza fonética que representan en etapas tempranas del desarrollo del lenguaje, lo cual ofrece datos más puros y consistentes en la pronunciación de los fonemas del Tutunakú. Este proceso de planeación y acercamiento permitió sentar las bases metodológicas del estudio, así como promover un espacio de colaboración donde

Tabla 1: Ejemplo de palabras en Tutunakú con su significado y clasificación semántica

Letra	Ubicación	Tutunakú	Español	Grupo semántico
a	final	kukata	aguacate	Alimento
a	final	staya	ardilla	Animal
a	final	akgxakga	cabeza	Parte del cuerpo humano
a	inicio	akgxtán	axila	Parte del cuerpo humano
a	inicio	axkut	tabaco	Objeto
a	inicio	asiwit	guayaba	Alimento
ch	en medio	puchiná	dueño	Sustantivo
ch	en medio	tachalí	hasta mañana	Saludo
ch	inicio	chiki	casa	Objeto
ch	inicio	takgna	guajolote, pavo	Animal
ch	inicio	chichiní	sol	Objeto
e	al final	tsitsekge	color negro	Color
e	en medio	tliwekga	fuerte	Sustantivo
e	en medio	sen	lluvia	Acción
e	en medio	kgalhen	saludo	Acción
i	en medio	simakgat	lengua	Parte del cuerpo humano
i	en medio	chichí	perro	Animal

la comunidad es reconocida como agente activo en la generación de conocimiento lingüístico y en la defensa de su patrimonio cultural.

3.2. Grabación del corpus

Las grabaciones se realizaron en campo utilizando equipos de alta calidad, en particular los micrófonos inalámbricos DJI Mic 2, los cuales destacan por su capacidad de captación de audio estéreo en alta fidelidad (24 bits / 48 kHz), su sistema de reducción de ruido ambiental, y su alcance de transmisión de hasta 250 metros. Estas características ofrecieron claridad acústica y libertad de movimiento durante las sesiones de grabación. Los hablantes participaron de manera voluntaria lo que favoreció la producción natural del habla y para asegurar una adecuada representación de la variabilidad fonética, se registraron múltiples repeticiones por hablante.

Para la obtención del corpus de audio, se trabajó con un total de 54 niñas y niños hablantes del Tutunakú, quienes participaron en la lectura de las 127 palabras incluidas en el diccionario. Cada palabra fue pronunciada tres veces por cada participante, lo que generó una base sólida de repeticiones necesarias para análisis acústicos y fonéticos. Las sesiones de grabación se llevaron a cabo en espacios controlados dentro de la comunidad de Tlayehualancingo, seleccionando entornos con baja contaminación sonora. No obstante, en los casos donde fue inevitable la presencia de ruido ambiental, se aplicaron posteriormente técnicas específicas de limpieza de audio.

3.3. Preprocesamiento de audio

Los datos recopilados fueron limpiados y normalizados, implementando el recorte y etiquetado de audios manualmente, la atenuación y eliminación de ruido, para su integración a un prototipo de base de datos estructurada. Lo que favorece a una parte importante de la Ciencia de Datos, considerando el trabajo de campo y el uso de métodos de limpieza y normalización de estas.

- **Limpieza, atenuación y eliminación del ruido:** Ocupando Audacity, que es un software libre de análisis de audio digital con la función Noise Reduction, técnica que consiste en identificar un fragmento del audio donde solo se escuche el ruido de fondo, es decir, sin voz ni sonidos útiles, para después calcular el espectro del ruido y eliminarlo o atenuar del resto del audio. Por otro lado, se implementó atenuación manual de picos y ruidos, donde en casos específicos se utilizó edición manual para bajar el volumen o eliminar sonidos puntuales no deseados como golpes o risas.
- **Recorte manual de audios:** El recorte manual de los fragmentos lingüísticos relevantes, considera una segmentación de palabras, donde cada grabación contiene tres repeticiones de las palabras en Tutunakú que formaban parte del diccionario realizado.
- **Etiquetado fonético:** Una vez concluida la etapa de grabación, se procedió a la transcripción manual de los audios obtenidos. Esta tarea fue realizada con ayuda de hablantes nativos bilingües (tutunakú-español), quienes utilizaron la ortografía oficial del Tutunakú conforme a las normas establecidas por la comunidad lingüística y las instancias educativas correspondientes. La fidelidad entre el habla registrada y su representación escrita fue prioridad, lo cual permitió mantener la correspondencia precisa entre grafema y fonema en cada segmento de audio.
- **Formato estándar de los audios:** Todos los audios fueron unificados al formato MP3, para asegurar compatibilidad y un manejo eficiente del almacenamiento, debido a que el formato MP3 tiene alta compresión y amplia compatibilidad con distintos sistemas, lo que facilita su reproducción, análisis y posterior manipulación dentro del flujo de trabajo.

4. Prototipo de base de datos lingüística estructurada

La organización del corpus comenzó con la creación de carpetas clasificadas por fecha de grabación, permitiendo mantener un control cronológico del material recolectado (Figura 2). Cada una de estas carpetas, contiene los archivos de audio correspondientes al día en que fueron grabados de forma continua. Este esquema de organización facilitó el seguimiento del proceso de recolección, permitiendo identificar fácilmente el contexto temporal de cada sesión y relacionarlo con las condiciones específicas de grabación, como el hablante participante o el entorno acústico.

Posteriormente, el corpus fue verificado para garantizar la coherencia entre los metadatos y los archivos de audio, asegurando que cada grabación estuviera

Recolección de datos en contextos de bajos recursos

correctamente etiquetada antes de proceder a las etapas de segmentación, limpieza y extracción de características acústicas.

Figura 2: Carpeta de grabación de audio por día.

Posteriormente, se procedió al análisis de cada archivo de audio completo, los cuales contenían las tres repeticiones por palabra de cada uno de los participantes (Figura 3). En total se obtuvieron 6,858 archivos de audio, correspondientes a las distintas sesiones de grabación realizadas.

A partir de estos registros se identificaron manualmente las intervenciones individuales de los hablantes y se segmentaron las tres repeticiones de cada palabra, asegurando que cada fragmento representara una unidad lingüística claramente delimitada. Este proceso permitió transformar los audios continuos en segmentos acústicos independientes, listos para su posterior limpieza, normalización y extracción de características.

Figura 3: Audio completo de las tres repeticiones por palabra de cada participante.

Continuamos con el proceso de creación de una carpeta por grado, y cada una de ellas contendría una subcarpeta nombrada según el número asignado a cada participante, por ejemplo: "niño 1", "niño 2", etc. (Figura 4). Cada una de estas carpetas creadas, contienen los audios que comprenden las tres repeticiones por palabra generada en el diccionario inicial.

Figura 4: Carpeta individual de cada niño.

El siguiente paso consistió en el etiquetado de los cortes del audio, que incluye la palabra pronunciada, el identificador del niño, el número de audio y el grado escolar (por ejemplo: palabra_nodeniño_nodeaudio_grado.mp3). (Figura 5). Esta nomenclatura estandarizada para los archivos, que incluye el identificador del hablante, la fecha y la palabra registrada, fue clave para evitar ambigüedades durante la siguiente etapa del procesamiento.

Figura 5: Proceso de limpieza y etiquetado.

Finalmente, para la limpieza, atenuación y eliminación del ruido ambiental, se empleó la función Noise Reduction, técnica que permite mejorar la calidad acústica de los registros, identificando un fragmento del audio donde solo se

escuche el ruido de fondo, es decir, sin voz ni sonidos útiles, a partir del cual se estima el perfil espectral del ruido. Posteriormente, dicho perfil se utiliza como referencia para suprimir o atenuar esas frecuencias no deseadas en todo el archivo de audio (Figura 5). Esta etapa de preprocesamiento resulta fundamental para asegurar la claridad y homogeneidad de las grabaciones, especialmente en entornos no controlados. Con ello, se reduce la interferencia de factores externos en el análisis fonético y se optimiza el desempeño de los modelos de aprendizaje automático en fases posteriores de clasificación y extracción de características.

5. Resultados

Como resultado de la metodología implementada, se logró la creación de un prototipo de base de datos lingüística estructurada.

Los datos fueron preprocesados mediante técnicas de limpieza acústica, recorte manual y etiquetado fonético, garantizando una correspondencia precisa entre grafema y fonema. Asimismo, se realizó la transcripción ortográfica y fonética de los audios, acompañada de anotaciones gramaticales y semánticas. Todo este material fue organizado en un esquema jerárquico de carpetas, clasificadas por fecha, grado escolar y participante, lo cual facilita su consulta, análisis y reutilización en futuros estudios lingüísticos.

Obteniendo:

1. **Diccionario base:**

El diccionario inicial estuvo conformado por 127 palabras seleccionadas estratégicamente, abarcando diversos grupos semánticos (Objeto, Animal, Parte del cuerpo, Alimento, y Color), así como variaciones fonéticas representativas del Tutunakú. Este conjunto léxico se construyó con el propósito de reflejar la diversidad estructural y fonológica de la lengua, sirviendo como punto de partida para la creación del corpus de audio y su documentación grafemática.

2. **Inventario grafemático documentado:**

Se estableció un inventario compuesto por 23 grafemas, distribuidos en 18 consonantes y cinco vocales, que representan los sonidos básicos del sistema fonológico Tutunakú. Este registro fue validado mediante revisión con hablantes nativos y cotejo con fuentes lingüísticas previas, garantizando una correspondencia sistemática entre grafemas y fonemas y aportando una base sólida para futuros procesos de computación lingüística.

3. **Participantes:**

En la fase de recopilación de datos participaron 54 niños y niñas pertenecientes a la comunidad, específicamente de los grados 4° a 6° de educación primaria. Su inclusión se basó en la naturalidad de su dominio de la lengua y su rol como hablantes activos dentro del entorno escolar y comunitario. La diversidad de edades y procedencias dentro del grupo contribuyó a capturar variaciones dialectales y fonéticas relevantes.

4. Instancias de audio finales:

Tras el proceso de grabación, segmentación y limpieza, se obtuvieron 20,574 fragmentos de audio individuales, correspondientes a las pronunciaciones de las palabras del diccionario base, formando un corpus representativo que servirá para entrenar y evaluar modelos de reconocimiento de voz, clasificación y mapeo grafema-fonema, garantizando representación lingüística y equilibrio entre hablantes.

5. Formato operativo:

Cada fragmento de audio fue almacenado en archivos individuales en formato MP3, optimizados para facilitar su manejo, almacenamiento y transporte. Paralelamente, se conservaron copias maestras en alta calidad (formato WAV sin compresión), destinadas a asegurar la preservación del material original y permitir futuras reediciones o análisis acústicos más detallados.

6. Limpieza acústica:

El corpus pasó por un proceso de limpieza acústica exhaustiva, utilizando técnicas de reducción de ruido (Noise Reduction) y edición manual para eliminar ruidos puntuales o interferencias ambientales. Este procedimiento mejoró significativamente la calidad perceptual y técnica del audio, incrementando la precisión de los futuros análisis fonéticos y automáticos.

7. Etiquetado manual:

Cada fragmento fue etiquetado manualmente, estableciendo la correspondencia exacta entre grafemas y fonemas. Este paso fue crucial para garantizar la fidelidad lingüística del corpus, proporcionando un recurso validado y confiable para investigaciones posteriores sobre el mapeo grafema-fonema y la fonología computacional del Tutunakú.

8. Organización consistente de carpetas y nomenclatura:

El conjunto de archivos fue estructurado siguiendo una organización jerárquica y sistemática de carpetas, con una nomenclatura estandarizada que facilita la localización, reproducibilidad y consulta del material. Este esquema de organización permite una gestión eficiente del corpus y sienta las bases para su integración en repositorios digitales o bases de datos lingüísticas.

Producto técnico: prototipo de base de datos lingüística que integra audio segmentado, transcripción ortográfica y fonética simplificada, traducción al español y metadatos por instancia, listo para ser utilizado en análisis fonéticos y experimentos preliminares de Procesamiento de Lenguaje Natural.

6. Conclusión

El corpus generado constituye un recurso significativo para la documentación de una lengua indígena de escasos recursos: las 20,574 instancias ofrecen una base sólida para análisis fonéticos detallados y para experimentos de detección

de pronunciación a nivel de fonema o palabra. Sin embargo, para poder entrenar modelos robustos usualmente se requieren corpus mucho mayores o estrategias de transferencia desde modelos preentrenados; la literatura sugiere que, en tareas de ASR, conviene combinar datasets bien anotados, estrategias de aumento de datos y aprendizaje por transferencia para compensar la escasez de las LBR. En este sentido, el prototipo se presenta como una base bien estructurada para continuar la recolección, escalar a muestras de habla espontánea y/o integrar datos de otras variantes o dominios.

La participación activa de hablantes locales fue esencial en cada etapa: desde la elaboración del diccionario inicial hasta las sesiones de grabación y validación. Este vínculo permitió no solo recoger datos en condiciones naturales, sino también respetar las particularidades culturales y lingüísticas de la comunidad. Asimismo, el uso de dispositivos portátiles con buena calidad de audio contribuyó significativamente a obtener registros útiles para análisis lingüístico.

Además, permitió reflexionar sobre los desafíos éticos y técnicos que implica trabajar con lenguas en situación de vulnerabilidad. La experiencia adquirida deja como resultado una ruta posible para futuros trabajos con otras lenguas indígenas.

Referencias

1. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI): *Norma de escritura de la lengua Tutunakú*, 1ra ed. INALI (2024)
2. IISc-MILE, Tamil ASR Corpus, OpenSLR.
3. Imam, S. H. (2025). Automatic Speech Recognition (ASR) for African Low-Resource Languages.
4. Besacier, L. B. (2014). Automatic speech recognition for under-resourced languages: A survey. *Speech Communication* 56, 85–100.
5. RCS CIC, A General Overview of Language Pronunciation Analysis Based on Machine Learning, 2023.
6. Wanjiru, M., Kipruto, M., Otieno, J.O.: Enhancing African Low-Resource Languages: Swahili Data for Language Modelling. *Data in Brief* **32**, 106248 (2020)
7. Benzitoun, C., Rehm, G., Giouli, V., et al.: Managing Noise in Part-of-Speech Tagging for Extremely Low-Resource Languages: Comparing Strategies for Corpus Collection and Annotation in Dagur and Alsatian. *Corpus* **21**, 171–201 (2022)
8. INALI, Catálogo de las lenguas indígenas nacionales, 28-Oct-2022.
9. Dongare, P., Jha, G. N., Sobha, L., Bali, K., Ojha, A. K.: Creating Corpus of Low Resource Indian Languages for Natural Language Processing: Challenges and Opportunities. In: *Proceedings of the 7th Workshop on Indian Language Data: Resources and Evaluation*, pp. 54–58 (2024).
10. Chandu, K. R., Howcroft, D. M., Gkatzia, D., Chung, Y.-L., Hou, Y., Emezue, C. C., Rajpoot, P., Adewumi, T.: LOWRECORP: the Low-Resource NLG Corpus Building Challenge. In: *Proceedings of the 16th International Natural Language Generation Conference: Generation Challenges* (2023).
11. Lambebo Tonja, A., Mersha, M., Kalita, A., Kolesnikova, O., Kalita, J.: First Attempt at Building Parallel Corpora for Machine Translation of Northeast India’s Very Low-Resource Languages. arXiv preprint arXiv:2312.04764 (2023).

12. Jesus, G., Nunes, S.: Data Collection Pipeline for Low-Resource Languages: A Case Study on Constructing a Tetun Text Corpus. In: Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024), pp. 4368–4380. International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC) (2024)
13. Dongare, P., Jha, G. N., Sobha, L., Bali, K., Ojha, A. K.: Creating Corpus of Low Resource Indian Languages for Natural Language Processing: Challenges and Opportunities. In: Proceedings of the 7th Workshop on Indian Language Data: Resources and Evaluation, pp. 54–58 (2024).

Traductor Digital de Español a Náhuatl Tlaxcalteca Utilizando Técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural

Nancy Galicia Cocoletzi, Eric Ramos Aguilar, and Cecilia Reyes Peña

Instituto Politécnico Nacional, UPIIT, México
nan.galicia03@gmail.com, {rramosa, creyespe}@ipn.mx

Resumen Este artículo presenta el desarrollo de un traductor automático entre Español y Náhuatl en su variante tlaxcalteca, empleando un enfoque neuronal basado en la arquitectura Transformer. Se construyó un corpus paralelo mediante recolección, digitalización (OCR), limpieza, segmentación y normalización ortográfica en concordancia con recomendaciones del INALI. Con este corpus, se aplicó *fine-tuning* a un modelo T5/mT5 de tamaño pequeño, manteniendo la tokenización SentencePiece del modelo base y optimizando hiperparámetros mediante grid search. Se exploró un módulo de postprocesamiento (re-ranqueo semántico y reglas morfológicas específicas); sin embargo, no se integró en la versión final del sistema debido a que produjo resultados muy similares a la salida del modelo neuronal. La evaluación con BLEU, chrF y TER mostró mejoras sustantivas respecto a líneas base, evidenciando la viabilidad de adaptar modelos neuronales preentrenados a una lengua de bajos recursos y alta variación morfológica como el Náhuatl tlaxcalteca.

Keywords: Lenguas de bajos recursos, Traducción automática, Náhuatl tlaxcalteca, Transformer, T5

1. Introducción

El Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) ha transformado la interacción humano-máquina, permitiendo que los sistemas computacionales comprendan, generen y traduzcan el lenguaje de forma automática [4,12]. No obstante, los avances más significativos se concentran en lenguas con abundantes recursos digitales, mientras que las lenguas de bajos recursos enfrentan limitaciones críticas como la escasez de corpus paralelos, la marcada variación dialectal y su alta complejidad morfológica [20,31,32].

Este trabajo se centra en el Náhuatl, la lengua indígena con mayor número de hablantes en México, con aproximadamente 1.5 millones de personas distribuidas en distintas regiones del país [14,15,28]. La variante tlaxcalteca, en particular, presenta rasgos morfofonológicos distintivos que dificultan su tratamiento computacional; su naturaleza aglutinante, junto con la escasez de recursos digitales, hace indispensable el diseño de enfoques lingüísticos y técnicos adaptados a su estructura y contexto de bajos recursos [29,2,7].

Con base en lo anterior, se desarrolló un flujo de trabajo que comprendió la creación de un corpus paralelo específico, preprocesado y normalizado conforme a los lineamientos del INALI [15]; el ajuste fino (fine-tuning) de un modelo neuronal T5/mT5 mediante una búsqueda sistemática de hiperparámetros; y la evaluación del desempeño del traductor utilizando las métricas BLEU, chrF y TER. Este proceso busca validar una metodología orientada a la generación de herramientas de traducción funcionales para lenguas de bajos recursos y, al mismo tiempo, sentar las bases para la preservación digital del náhuatl tlaxcalteca.

2. Trabajos relacionados

La traducción automática se desarrolla desde enfoques pioneros basados en reglas hasta arquitecturas neuronales modernas. Los primeros sistemas de traducción automática basada en reglas (Modelo de Lenguaje de Gran Escala - se fundamentan en repertorios de reglas lingüísticas y diccionarios creados manualmente; este enfoque muestra rigidez ante la ambigüedad y la variación propia del lenguaje natural [6]. En paralelo, la introducción y consolidación de redes neuronales permite modelos capaces de aprender patrones directamente de los datos, lo que abre el camino a la traducción automática neuronal y a la superación de limitaciones de los métodos deterministas [19].

La llegada de la Traducción Automática Estadística (TAE) incorpora un modelado probabilístico de correspondencias entre lenguas. Herramientas como Moses permiten entrenar sistemas a partir de corpus paralelos y ofrecen mayor flexibilidad que los enfoques basados en reglas [17,18]. No obstante, la dependencia de grandes volúmenes de datos alineados limita su aplicación en lenguas indígenas de bajos recursos; en español-náhuatl se reportan esfuerzos específicos, condicionados por la escasez y heterogeneidad de los datos disponibles [21].

Los avances en Redes Neuronales Recurrentes (RNRs) introducen el procesamiento con memoria del contexto, lo que mejora la calidad de traducción al modelar dependencias entre palabras. Aun así, las RNRs presentan dificultades para capturar dependencias largas de manera estable, lo que motiva la transición hacia arquitecturas sin recurrencia [24].

Con la arquitectura Transformer, la traducción automática adopta mecanismos de atención que permiten modelar relaciones a larga distancia sin recurrencia, elevando la precisión y la eficiencia. En este marco se desarrollan modelos multilingües y para bajo recurso como M2M-100, IndT5 y AfriBERTa, que exploran transferencia entre lenguas para mejorar la cobertura en escenarios con pocos datos [8,22,23]. Esto evidencia que el aprendizaje transferido y la adaptación controlada de modelos multilingües resultan especialmente útiles cuando el corpus paralelo es limitado o presenta alta variación dialectal.

Dentro de los modelos de propósito general, T5 formula el paradigma text-to-text y consolida prácticas de preentrenamiento y normalización que favorecen la estabilidad de entrenamiento. El modelo emplea tokenización con SentencePiece para manejar subpalabras de múltiples lenguas con vocabularios compactos y escalas de tamaño [27,26,33]. Sobre esta base, el ajuste fino se presenta como la

estrategia habitual para adaptar el conocimiento general del preentrenamiento a tareas específicas, reduciendo la necesidad de grandes cantidades de datos etiquetados [13].

En el caso de las lenguas indígenas, la literatura identifica retos persistentes como la escasez de datos debido a la falta de corpus paralelos extensos y de calidad digitales, lo que dificulta el entrenamiento robusto de modelos. [11,9,10] A ello se suma la variabilidad dialectal, que se traduce en diferencias léxicas, ortográficas y gramaticales sin una estandarización estable, lo que complica la alineación [29,21,10]. Finalmente, la complejidad morfológica en lenguas aglutinantes condensa en una sola palabra significados que en español requieren varias unidades; por tanto, los modelos necesitan segmentación y representaciones subléxicas adecuadas para capturar estas regularidades [28], como ocurre con el Náhuatl. En conjunto, estos desafíos explican el interés en arquitecturas multilingües, estrategias de transferencia y diseño cuidadoso de tokenizadores, como rutas para incrementar la calidad en contextos de bajo recurso [7,16].

3. Metodología propuesta

La Figura 1 muestra el flujo metodológico seguido en el desarrollo del prototipo de traducción Español-Náhuatl tlaxcalteca. El proceso inicia con la entrada del texto en español, que se somete a una etapa de preprocesamiento para su normalización, limpieza y tokenización mediante SentencePiece. Esta fase permite adaptar la estructura del texto a las representaciones utilizadas por el modelo neuronal, garantizando una codificación adecuada de las formas morfológicas propias del náhuatl.

Posteriormente, el texto procesado ingresa en el modelo de traducción (t5-small-spanish-nahuatl), el cual fue ajustado mediante un proceso de fine-tuning utilizando un corpus paralelo Español-Náhuatl Tlaxcalteca. La salida generada corresponde a la traducción en Náhuatl tlaxcalteca, verificada conforme a las normas ortográficas del INALI [15]. Este flujo optimiza la adaptación del modelo preentrenado a una lengua de bajos recursos, manteniendo coherencia semántica y fidelidad morfológica en las traducciones obtenidas.

Figura 1. Estructura del traductor.

3.1. Construcción del corpus

La elaboración del corpus bilingüe Español–Náhuatl (variante tlaxcalteca) constituyó la primera fase del desarrollo del traductor automático. Dado que no existía un conjunto de datos previamente estructurado para esta variante regional, se construyó un corpus desde cero mediante procesos de recopilación, digitalización, limpieza y alineación de textos.

El corpus se conformó a partir de diversas fuentes que garantizaron variedad léxica y representatividad dialectal:

- Diccionarios y glosarios bilingües español–náhuatl, enfocándose en registros documentados en el estado de Tlaxcala.
- Textos literarios y poéticos, como poemas tradicionales, relatos breves y materiales educativos elaborados por hablantes nativos.
- Frases de uso cotidiano, obtenidas de materiales compartidos por hablantes de la región.
- El corpus Axolotl, empleado como recurso de refuerzo debido a su validación previa en proyectos de traducción Español–Náhuatl.

El alcance del corpus se acotó deliberadamente a oraciones y frases cortas de dominio general, priorizando campos semánticos frecuentes como saludos, familia, tiempo, ubicación, naturaleza y objetos de uso común.

Digitalización y preprocesamiento Los textos impresos fueron digitalizados mediante Tesseract y EasyOCR, cuidando la calidad de las capturas y corrigiendo manualmente los errores de reconocimiento más comunes. Posteriormente, se aplicó un proceso de preprocesamiento que incluyó:

- **Limpieza léxica:** eliminación de caracteres no alfabéticos y normalización de mayúsculas y espacios.
- **Segmentación:** división del texto en unidades lingüísticas (oraciones o frases), utilizando saltos de línea como delimitadores principales.
- **Normalización ortográfica:** aplicación de las reglas establecidas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) [15].

Alineación y formato La alineación Español → Náhuatl se realizó manualmente, priorizando la equivalencia semántica. Cada frase fue validada con apoyo de materiales didácticos disponibles. El corpus final se estructuró en formato JSON, con los campos `input_text` (Español) y `target_text` (Náhuatl), compatibles con modelos basados en Transformers como T5 y mT5 [11].

Características El corpus resultante contiene 4088 pares bilingües, con una media de 37.7 caracteres en español y 13.3 en náhuatl, lo que refleja la naturaleza aglutinante de esta lengua. Los datos abarcan trece categorías temáticas —saludos, familia, naturaleza, educación, tradiciones, entre otras—, conformando un recurso original y estandarizado conforme a las normas del INALI [15].

Este corpus constituye una base digital sistematizada de la variante tlaxcalteca, diseñada para experimentación en Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y traducción automática de lenguas de bajos recursos.

División y procedencia de los datos El corpus se dividió en tres subconjuntos siguiendo la proporción 80/10/10 para entrenamiento, validación y prueba, respectivamente. Esta división permitió garantizar la evaluación del modelo bajo condiciones controladas y sin sobreajuste, preservando un conjunto independiente para medir su capacidad de generalización. Los datos provienen de recursos públicos y de libre distribución, como diccionarios, glosarios y textos disponibles en repositorios abiertos, además de fragmentos recopilados de libros y materiales impresos [5,9]. Asimismo, se incorporaron frases de uso cotidiano compartidas por hablantes y fuentes comunitarias, con el propósito de representar estructuras lingüísticas características del habla tlaxcalteca.

Debido a las limitaciones en la cantidad de datos disponibles, el corpus se centró en oraciones y frases cortas de uso frecuente como saludos, expresiones de cortesía, familia, ubicación, tiempo y objetos cotidianos, priorizando la coherencia y la calidad lingüística por encima de la longitud de las oraciones.

3.2. Modelo neuronal: mT5/T5-small

Se retomó un modelo preentrenado Español-Náhuatl disponible dentro de la plataforma HuggingFace [26,27] (`t5-small-spanish-nahuatl`) y se realizó *fine-tuning* con el corpus tlaxcalteca. Se optimizaron tasa de aprendizaje, tamaño de lote y número de épocas mediante *grid search*; se mantuvo la tokenización SentencePiece del modelo base.

3.3. Evaluación de desempeño

La evaluación se realizó con BLEU (coincidencia de n-gramas) [25], chrF (similitud a nivel de caracteres, adecuada para lenguas aglutinantes) [1] y TER (ediciones mínimas) [30,3]. Como referencia interpretativa en este proyecto: (i) BLEU se considera comprensible por encima de 0.25 y de alta calidad por encima de 0.50; (ii) chrF se considera buena/alta calidad por encima de 0.50.

3.4. Postprocesamiento (explorado, no integrado)

Se exploró un módulo de postprocesamiento compuesto por: (i) re-ranqueo semántico con *paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2* y (ii) reglas morfológicas específicas para la variante tlaxcalteca (absolutivo, plural y reverencial). Este módulo mostró salidas comparables a la del modelo neuronal sin postprocesamiento; por ello, no se integró en la versión final del sistema. Las reglas consideradas se resumen en la Tabla 1.

Morfología estándar	Variante tlaxcalteca esperada	Observación
<i>-li, -tli</i>	<i>-tl</i> o elisión si la raíz > 3 sílabas	Sufijo absoluto singular; simplificación en palabras largas
<i>-meh</i>	<i>-t</i> (verbal), <i>-tin</i> (en préstamos)	Marca de plural; adaptación según categoría gramatical
<i>mo-</i>	<i>on-, mo-, -lia, -ltia, -tsinoa</i>	Prefijo reverencial con variantes alomórficas
<i>-tzin</i>	<i>-tsin</i> con reduplicación silábica	Diminutivo y reverencial

Tabla 1. Correspondencias morfológicas entre el náhuatl estándar y la variante tlaxcalteca.

3.5. Generación de un tokenizador propio

Se exploró el entrenamiento de un tokenizador personalizado a partir de un corpus monolingüe de Náhuatl tlaxcalteca con el fin de capturar morfemas frecuentes de la variante local. Este tokenizador se evaluó de manera experimental fuera del *pipeline* principal, dado que el modelo seleccionado no admite reemplazar su tokenización preentrenada sin afectar sus *embeddings*. En la práctica, los resultados fueron insatisfactorios (BLEU cercano a cero y salidas semánticamente inválidas), por lo que se descartó esta ruta y se mantuvo la tokenización SentencePiece del modelo base.

4. Resultados

4.1. Corpus paralelo

El corpus final quedó compuesto por 4 088 pares bilingües (Español–Náhuatl Tlaxcalteca) tras recolección, digitalización, limpieza y normalización ortográfica. Se constató que las oraciones en español son más largas (promedio ≈ 37.7 caracteres) que las de Náhuatl (≈ 13.3), lo cual impacta BLEU al penalizar diferencias de longitud. Por ello se incorporó chrF, más adecuada para una lengua aglutinante. La Figura 2 muestra la distribución de longitudes y la Tabla 2 presenta ejemplos del corpus.

Traductor Español-Náhuatl Tlaxcalteca

Figura 2. Distribución de longitud del corpus.

p6cm	
Español	
Náhuatl tlaxcalteca	
¿Cuándo va a ser la fiesta?	¿Keman yes in iluitl?
En una semana, el sábado.	Nikan chikome tonal ipan sábado.
Está bien, allá iré, llevaré	Kuali kaj, ompa nias; nikui-kas
el sonido.	in tlatsotsonal.
Buenos días. (Saludo)	Nonmokaltentsinko.
Pase usted, ¿dónde anda paseando?	Xonmokalaki, ¿kanin tonpaxalotinemi?
Aquí vine a saludarlos.	Nikan oniualaj onamechontlajpaloko.
Muy bien, siéntese.	Kuali ka. Xonmoseui.
¿Qué van a celebrar?	¿Tlen nonkoniluikixtiskej?

Tabla 2. Ejemplos de frases en español y náhuatl tlaxcalteca.

4.2. Fine-tuning del modelo T5

Se obtuvieron 70 combinaciones de entrenamiento mediante *grid search*, variando épocas, tasa de aprendizaje y tamaño de lote. La Tabla 3 resume una selección; la configuración con 8 épocas, tasa de aprendizaje 5×10^{-4} y lote 4 alcanzó los mejores resultados.

Épocas	Tasa de aprendizaje	Tamaño de lote	BLEU	chrF	TER
3	0.0003	4	7.91	40.22	1.000
3	0.0005	4	4.62	38.32	1.368
5	0.0003	4	6.98	46.56	1.158
5	0.0005	4	11.52	50.69	0.842
8	0.0005	4	23.95	68.64	0.632
8	0.0005	8	11.80	58.28	0.895

Tabla 3. Resultados de evaluación para diferentes combinaciones de hiperparámetros.

La Figura 3 muestra el incremento de métricas en la mejor configuración (configuración 17). BLEU alcanzó 23.95 (traducción comprensible), mientras que chrF llegó a 68.64, consistente con una salida de buena calidad en una lengua aglutinante.

Figura 3. Evolución de las métricas BLEU y chrF en las mejores configuraciones.

4.3. Ejemplo representativo

Español	Predicción	Referencia
¿Cómo está usted?	¿Ken otonmopanoltij?	¿Ken otonmopanoltij?
¿Qué hace?	Tlen tikchiua?	¿Tlen tikonchiua?
Nada.	Amo tlen.	Amo tlen.
¿No podría usted hacerme el favor de ayudarme pasado mañana?	¿Kox amo ueli tinechonchuias tinechonpaleuis uiptla?	¿Kox amo tinechontlakamatis tinechonpaleuis uiptla?
¿Qué vamos a hacer?	¿Tlen tikchuiaskej?	¿Tlen tikchuiaskej?
Vamos a segar.	Tikiwaltiskej.	Tisentekiskej.
¿Solo vamos a segar o también vamos a pixcar?	¿San tiaskej noso nojiki tikixstiskej?	¿San tisentekiskej noso noujiki tipixkaskej?

Tabla 4. Comparación entre predicción y referencia en traducción al náhuatl tlaxcalteca.

En la Tabla 4 se observan aciertos en estructuras interrogativas frecuentes y variaciones léxicas en enunciados más largos. El comportamiento es consistente con entrenamientos en corpus limitados: buena cobertura de patrones cotidianos y mayor variabilidad en oraciones complejas o poco representadas.

5. Postprocesamiento semántico (análisis)

Con el objetivo de conservar el sentido semántico de las frases, se implementó un módulo de selección entre hipótesis que elige, para cada oración fuente, la traducción más cercana en significado según *paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2*. Para validar el comportamiento, se emplearon variantes en español equivalentes en significado; el sistema tendió a seleccionar la misma hipótesis final, lo que indica robustez frente a la paráfrasis superficial. Sin embargo, al comparar contra la salida directa del modelo neuronal, las métricas fueron muy similares, motivo por el cual este módulo no se incorporó a la versión final de inferencia.

Figura 4. Comparativa de métricas en el análisis con y sin postprocesamiento.

6. Comparación con el modelo base

La Tabla 5 muestra la diferencia entre el modelo base y el modelo con *fine-tuning*. La personalización de hiperparámetros mediante *grid search* permitió convertir un modelo multilingüe genérico en un traductor más eficaz para la variante tlaxcalteca, sin depender de postprocesamiento adicional en la versión final.

Modelo	Pre ES-EN	Validation Loss	BLEU	chrF
Modelo base	False	1.34	6.17	26.96
Modelo base	True	1.31	6.18	28.21
Modelo fine-tuned	—	—	23.95	68.64

Tabla 5. Comparación de métricas entre el modelo base y el modelo con *fine-tuning*.

7. Conclusiones y trabajo futuro

Este trabajo presentó un prototipo de traducción español \rightarrow Náhuatl Tlaxcalteca basado en T5/mT5. El proceso inició con la construcción de un corpus paralelo específico, seguido de la normalización y alineación de datos, y culminó con un ajuste fino optimizado mediante *grid search*. Los resultados obtenidos con BLEU, chrF y TER demuestran que un modelo neuronal compacto puede alcanzar niveles de calidad aceptables en una lengua de bajos recursos y con morfología compleja.

Asimismo, los experimentos mostraron que el modelo logra generalizar sobre patrones frecuentes y producir traducciones adecuadas en expresiones comunes. Sin embargo, la calidad disminuye en oraciones largas o poco representadas en el corpus, lo cual es un comportamiento esperado en escenarios de datos limitados. Estos resultados confirman que el desempeño mejora conforme se incrementa la cobertura y diversidad de ejemplos en el conjunto de entrenamiento.

Se exploraron dos líneas complementarias: un módulo de postprocesamiento semántico y un conjunto de reglas morfológicas específicas, además de un tokenizador propio. El primero no aportó mejoras métricas significativas frente al modelo neuronal, por lo que no se integró en la versión final. El tokenizador, en cambio, redujo el desempeño al romper la compatibilidad con los *embeddings* del modelo base. Estos hallazgos sugieren que, en el estado actual de los datos, las principales ganancias provienen de un *fine-tuning* regulado y de un preprocesamiento robusto, más que de capas adicionales de posprocesamiento o cambios radicales en la tokenización.

El corpus sigue siendo reducido para cubrir de manera amplia la variante regional. Por ello, resulta fundamental seguir ampliándolo y validándolo junto con hablantes nativos y expertos. Como trabajo futuro se plantea: (i) ampliar el corpus mediante métodos como la recopilación comunitaria; (ii) realizar evaluación humana con criterios de adecuación, fluidez y aceptabilidad; (iii) explorar modelos de mayor capacidad; (iv) aprovechar memorias de traducción y diccionarios morfológicos que puedan integrarse sin afectar la tokenización.

Se plantea la evolución del sistema de traducción hacia una herramienta práctica en contextos educativos y de revitalización lingüística, contribuyendo a fortalecer la presencia digital del náhuatl en su variante tlaxcalteca.

Referencias

1. ChrF, <https://machinetranslate.org/chrF>
2. Inali dhuchlab, <https://site.inali.gob.mx/INALIDhuchlab/estudios.html>
3. Ter, <https://machinetranslate.org/ter>
4. Amazon Web Services: ¿Qué es el procesamiento de lenguaje natural? <https://aws.amazon.com/es/what-is/nlp/>
5. Barragán, I.P.: Diccionario del náhuatl tlaxcalteca región matlalkueitl. www.academia.edu (2018), https://www.academia.edu/37158673/Diccionario_del_N%C3%A1huatl_Tlaxcalteca_Regi%C3%B3n_Matlalkueitl_ignacio_p%C3%A9rez_barrag%C3%A1n_docx

6. Coleman, Jared y Krishnamachari, B.y.I.K.y.R.R.: Llm-assisted rule based machine translation for low/no-resource languages. arXiv (Cornell University) (5 2024). <https://doi.org/10.48550/arxiv.2405.08997>, <https://arxiv.org/abs/2405.08997>
7. Equipo: Atlas de las lenguas indígenas de México (sf), <https://atlas.inali.gob.mx/familias/mapa/02>
8. Fan, A., Bhosale, S., Schwenk, H., Ma, Z., El-Kishky, A., Goyal, S., Baines, M., Celebi, O., Wenzek, G., Chaudhary, V., Goyal, N., Birch, T., Liptchinsky, V., Edunov, S., Grave, E., Auli, M., Joulin, A.: Beyond english-centric multilingual machine translation. arXiv preprint arXiv:2010.11125 (2020). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2010.11125>, <https://arxiv.org/abs/2010.11125>
9. Gutierrez-Vasques, Ximena y Sierra, G.y.H.P.I.: Axolotl: a web accessible parallel corpus for spanish-nahuatl. In: Calzolari, Nicoletta y Choukri, K.y.D.T.y.G.S.y.G.M.y.M.B.y.M.J.y.M.H.y.M.A.y.O.J.y.P.S. (ed.) Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16). pp. 4210–4214. European Language Resources Association (ELRA), Portorož, Slovenia (May 2016), <https://aclanthology.org/L16-1666>
10. Gutiérrez Vasques, M.X.: Extracción léxica bilingüe automática para lenguas de bajos recursos digitales. Tesis de doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México, México (2018), <https://repositorio.unam.mx/contenidos/71918>
11. Gutierrez-Vasques, X.: Bilingual lexicon extraction for a distant language pair using a small parallel corpus. In: Inkpen, Diana y Muresan, S.y.L.S.y.M.K.y.Z.A. (ed.) Proceedings of the 2015 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Student Research Workshop. pp. 154–160. Association for Computational Linguistics, Denver, Colorado (June 2015). <https://doi.org/10.3115/v1/N15-2021>, <https://aclanthology.org/N15-2021>
12. IBM: Natural language processing. <https://www.ibm.com/es-es/topics/natural-language-processing>
13. IBM: Fine tuning (6 2024), <https://www.ibm.com/es-es/topics/fine-tuning>
14. INEGI: Población. hablantes de lengua indígena (sf), <https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx>
15. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI): Catálogo de las lenguas indígenas nacionales (sf), <https://www.inali.gob.mx/clin-inali/>
16. Kann, K., Ebrahimi, A., Mager, M., Oncevay, A., Ortega, J.E., Rios, A., Fan, A., Gutierrez-Vasques, X., Chiruzzo, L., Gimenez-Lugo, G.A., Ramos, R., Ruiz, I.V.M., Mager, E., Chaudhary, V., Neubig, G., Palmer, A., Coto-Solano, R., Vu, N.T.: Americasnli: Machine translation and natural language inference systems for indigenous languages of the americas. *Frontiers in Artificial Intelligence* **5** (2022), <https://doi.org/10.3389/frai.2022.995667>
17. Koehn, P., Hoang, H., Birch, A., Callison-Burch, C., Federico, M., Bertoldi, N., Cowan, B., Shen, W., Moran, C., Zens, R., Dyer, C., Bojar, O., Constantin, A., Herbst, E.: Moses: Open source toolkit for statistical machine translation. In: Proceedings of the 45th Annual Meeting of the ACL on Interactive Poster and Demonstration Sessions. pp. 177–180. Association for Computational Linguistics, Prague, Czech Republic (Jun 2007), <https://aclanthology.org/P07-2045>
18. Lopez, A.: Statistical machine translation. *ACM Computing Surveys* **40**(3), 1–49 (2008), <https://doi.org/10.1145/1380584.1380586>
19. López Pereira, A.: Traducción automática neuronal y traducción automática estadística: percepción y productividad (2018), <https://ddd.uab.cat/record/202425>
20. Mager, Manuel y Gutierrez-Vasques, X.y.S.G.y.M.R.I.: Challenges of language technologies for the indigenous languages of the americas. In: Bender, Emily M.

- y Derczynski, L.y.I.P. (ed.) Proceedings of the 27th International Conference on Computational Linguistics. pp. 55–69. Association for Computational Linguistics, Santa Fe, New Mexico, USA (August 2018), <https://aclanthology.org/C18-1006>
21. Martínez Torres, R.: Sistema de traducción automática español-náhuatl-español. Master's thesis, BUAP, Puebla, México (2021), <https://hdl.handle.net/20.500.12371/15248>, disponible en repositorio institucional
 22. Nagoudi, El Moatez Billah y Chen, W.R.y.A.M.M.y.C.H.: Indt5: A text-to-text transformer for 10 indigenous languages. pp. 265–271. Association for Computational Linguistics (Jun 2021). <https://doi.org/10.18653/v1/2021.americasnlp-1.30>, <https://aclanthology.org/2021.americasnlp-1.30>
 23. Ogueji, Kelechi y Zhu, Y.y.L.J.: Small data? no problem! exploring the viability of pretrained multilingual language models for low-resourced languages. In: Proceedings of the 1st Workshop on Multilingual Representation Learning. pp. 116–126. Association for Computational Linguistics, Punta Cana, Dominican Republic (Nov 2021), <https://aclanthology.org/2021.mrl-1.11>
 24. Pacheco Martínez, M.: Traductor automático de náhuatl a español. Master's thesis, BUAP (2023)
 25. Papineni, K. y Roukos, S.y.W.T.y.Z.W.: Bleu. In: Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL). p. 311 (2001), <https://doi.org/10.3115/1073083.1073135>
 26. de PLN, H.: T5. <https://huggingface.co/somosnlp-hackathon-2022/t5-small-spanish-nahuatl> (2022)
 27. Raffel, Colin y Shazeer, N.y.R.A.y.L.K.y.N.S.y.M.M.y.Z.Y.y.L.W.y.y.L.P.J.: Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer. Journal of Machine Learning Research **21**(140), 1–67 (2020), <https://jmlr.org/papers/volume21/20-074/20-074.pdf>
 28. Secretaría de Cultura: México es uno de los países con mayor diversidad lingüística en el mundo (sf), <https://www.gob.mx/cultura/prensa/mexico-es-uno-de-los-paises-con-mayor-diversidad-linguistica-en-el-mundo?idiom=es-MX>
 29. SIL México: Familia náhuatl | sil méxico (sf), https://mexico.sil.org/es/lengua_cultura/nahuatl
 30. Snover, Matthew y Dorr, B.y.S.R.y.M.L.y.M.J.: A study of translation edit rate with targeted human annotation. In: Proceedings of the 7th Conference of the Association for Machine Translation in the Americas: Technical Papers. pp. 223–231. Association for Machine Translation in the Americas, Cambridge, Massachusetts, USA (Aug 8-12 2006), <https://aclanthology.org/2006.amta-papers.25/>
 31. UNESCO: Lenguas indígenas, conocimientos y esperanza (2019), <https://courier.unesco.org/es/articles/lenguas-indigenas-conocimientos-y-esperanza>
 32. World Bank: Lenguas indígenas, un legado en extinción (Feb 2019), <https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2019/02/22/lenguas-indigenas-legado-en-extincion>
 33. Xue, Linting y Constant, N.y.R.A.y.K.M.y.A.R.R.y.S.A.y.B.A.y.R.C.: mt5: a massively multilingual pre-trained text-to-text transformer. In: Proceedings of the 2022 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (2021). <https://doi.org/10.18653/v1/2021.naacl-main.41>, <https://doi.org/10.18653/v1/2021.naacl-main.41>

Building an Emotionally Adaptive Conversational Agent in Spanish with Transformer-Based Emotion Classification

Sergio de Jesús Castillo Molano¹, Juan Carlos Flores Mora¹, Francisco Rodríguez Campo¹, Ángel Miguel Sánchez Pérez¹, Cecilia Reyes Peña¹, and Ricardo Ramos Aguilar¹

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala, Instituto Politécnico Nacional,
Guillermo Valle 11, Centro, C.P. 90000. Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala, México.
{scastillom2200, jfloresm2202, frodriguez2202, asanchezp2201}@alumno.ipn.mx,
creyespe@ipn.mx, rramosa@ipn.mx

Abstract. This work presents the development of an adaptive emotional conversational agent designed specifically for the Spanish language, leveraging Transformer-based language models to detect human emotions from written text. The proposed system integrates three key components: an emotion classification module trained on Spanish datasets, a rule-based empathetic response generator, and a graphical visualization tool providing real-time feedback on the user’s emotional state.

Experimental results demonstrate a global accuracy of around 79%, with strong performance in recognizing emotions such as fear and surprise, while highlighting challenges in detecting subtler emotions like joy and in distinguishing semantically similar classes such as sadness and anger. The system’s cultural and linguistic adaptation to Spanish, combined with interactive commands and emotional visualizations, enhances user experience and promotes emotional self-awareness. Limitations include the reliance on textual input without prosodic or contextual cues and the constrained variability of rule-based responses.

Keywords: Conversational agents · Emotion recognition · BERT · Affective computing.

1 Introduction

Conversational agents have grown exponentially due to advances in artificial intelligence (AI), natural language processing (NLP), and computational modeling of human behavior. These agents must not only understand user input semantically but also interpret and respond appropriately to emotions—essential in domains like education, mental health, and customer service. Integrating affective models enhances interaction quality and strengthens the user-agent alliance, increasing both the psychological and functional impact of such technologies [1].

Designing emotionally adaptive agents remains challenging. Dialogue models often produce static and impersonal responses that ignore emotional context, limiting their usefulness in empathy-driven interactions [2]. Models like BERT [3] have demonstrated strong performance in emotion classification due to their bidirectional architecture and deep contextual understanding. However, most existing systems are trained in English and lack cultural adaptation mechanisms [4].

This research addresses these gaps by developing a conversational agent in Spanish based on BERT, capable of generating empathetic, emotion-aligned responses. The goal is to provide an adaptable framework for human-machine interaction in emotionally sensitive contexts.

2 Theoretical Framework and State of the Art

Emotion detection in text requires identifying not just sentiment polarity but discrete emotions such as joy, sadness, anger, fear, or surprise. Deep learning models, particularly Transformer-based architectures, have become essential for these tasks [3]. Among them, BERT has achieved state-of-the-art results thanks to its bidirectional attention and large-scale pretraining. For Spanish applications, multilingual variants like `bert-base-multilingual-cased` are typically fine-tuned with local datasets.

Cambria et al. [6] proposed the emotion wheel, representing affective states across four dimensions: attention, sensitivity, aptitude, and valence. Zhou et al. [4] introduced the Emotional Chatting Machine (ECM), a generative model capable of producing affective responses, improving emotion accuracy by 13.2% over baseline models. However, it lacks adaptation to non-English contexts.

Hazarika et al. [7] showed that BERT-based models outperform LSTMs and CNNs for conversational emotion recognition, reaching an average F1 of 0.78 on EmotionLines. Despite this, most systems rely on English corpora, limiting cultural transferability. Existing frameworks such as Rasa or Botpress [5] offer robust dialogue logic but no built-in emotional intelligence.

Our proposal bridges these gaps by combining a Spanish emotion classifier, rule-based empathy generation, and visual affect tracking—an approach not yet reported in prior literature.

3 Methodology

The methodology comprises five main stages: (1) Dataset Construction, (2) Model Training, (3) Real-Time Inference System, (4) Affective Response Generation, and (5) Console-Based Interaction and Emotional Logging.

Fig. 1: Proposed methodology for the emotionally adaptive conversational agent.

3.1 Dataset Construction

Multiple Spanish datasets were integrated, including manually curated corpora and public resources such as TweetEval [8], translated using the Helsinki-NLP model. The data were cleaned, standardized, and balanced across emotion classes. The disgust category was excluded due to low representation and semantic ambiguity.

3.2 Model Training

The base model `BertForSequenceClassification` was fine-tuned with five epochs, AdamW optimizer, and a learning rate of 2×10^{-5} . Evaluation used accuracy and weighted F1-score. Stratified sampling preserved label distribution. Tokenization employed `bert-base-multilingual-cased` with maximum length 128. Results were evaluated using precision, recall, and F1 metrics, and analyzed via confusion matrix.

3.3 Real-Time Inference System

The inference module applies the trained model to new text inputs, returning predicted emotion and confidence. Implemented within an `EmotionDetector` class, it ensures compatibility with both CPU and GPU environments. Softmax normalization converts logits to probabilities, and logging mechanisms capture low-confidence predictions.

3.4 Affective Response Generation

A rule-based response generator maps detected emotions to empathetic message templates. Random selection introduces variability, maintaining tone and emotional coherence. Though simple, this approach ensures conversational stability and content safety.

3.5 Console Interaction and Emotional Logging

The system operates via a CLI interface. Users input free text after initiating the session. Each message is classified, and responses are generated accordingly. Logs track emotional frequencies and provide visual feedback via bar charts (Fig. 2) and emotional timelines (Fig. 3).

Fig. 2: Emotion bar chart representing the user’s state during a session.

Fig. 3: Timeline of dominant emotions across sessions.

4 Results

This section presents the evaluation results of the trained emotion classifier and its conversational deployment. Metrics include per-class precision, recall, and F1-score.

4.1 Emotion Detection Results

Table 1: Evaluation Metric Results (averaged per emotion class)

Emotion	Precision	Recall	F1-score	Support
Anger	0.82	0.76	0.79	78
Fear	0.87	0.84	0.86	77
Joy	0.71	0.71	0.71	78
Sadness	0.73	0.82	0.77	78
Surprise	0.83	0.82	0.82	77
AVG	0.79	0.79	0.79	78

Fear and surprise achieved the best F1-scores (0.86 and 0.82), while joy showed lower accuracy. Misclassifications mainly occurred between sadness and anger, reflecting emotional overlap in natural language. The overall macro F1-score (0.79) indicates robust model reliability for Spanish emotional text.

Fig. 4: Confusion matrix of the trained model.

4.2 Real-Time Interaction Results

The conversational agent displayed stable, coherent responses. Long messages yielded more accurate predictions than short or ambiguous inputs. For example, the model correctly classified an extended complaint as anger (confidence 0.97) but misclassified “me siento furioso” as fear (0.49). This reflects limited generalization to minimal-context inputs.

```

> Me molesta profundamente que las personas no valoren el esfuerzo que uno hace, y lo peor es
que te critican sin conocer tu situación
2025-07-07 09:49:01,117 - INFO - Texto: 'Me molesta profundamente que las personas no valoren
el esfuerzo que uno hace, y lo peor es que te critican sin conocer tu situación' -> Emoción:
nger (Score: 0.8196)

🗨️ Emoción detectada: Anger (Confianza: 0.82)
🗨️ Está bien sentirse así. A veces, expresar el enojo es el primer paso para superarlo.
> Me siento furioso
2025-07-07 09:49:26,103 - INFO - Texto: 'Me siento furioso' -> Emoción: fear (Score: 0.5046)

🗨️ Emoción detectada: Fear (Confianza: 0.50)
🗨️ Entiendo que eso pueda dar miedo. Es una reacción natural.

```

Fig. 5: Example of real-time interaction with the conversational agent.

4.3 Discussion

An average F1-score of 0.79 indicates competitive performance compared with related English-based studies (0.75–0.83). The confusion between sadness and anger aligns with known semantic overlap in emotional language. These results confirm the feasibility of applying BERT-based emotion models to Spanish dialogue while highlighting challenges of brevity and ambiguity.

From an application perspective, this accuracy supports deployment in educational, psychological, and service contexts where reliable emotional understanding enhances user engagement and empathy.

5 Conclusions and Future Work

5.1 Contributions

This study presented a Spanish emotionally adaptive conversational agent integrating BERT-based emotion detection, empathetic rule-based responses, and affective visualization. With 79% overall accuracy, it demonstrates strong detection of fear and surprise and contributes a linguistically adapted framework for affective computing in Spanish.

5.2 Limitations

Some confusion persists between semantically related emotions such as sadness and anger. The system also depends solely on textual cues and uses static rule-based responses, limiting conversational diversity in extended interactions.

5.3 Future Work

Future research will focus on adding affective memory to retain emotional context, integrating generative models (e.g., GPT-based architectures) for more natural empathetic dialogue, and validating the system in real-world educational and psychological applications.

References

1. Capgemini Research Institute: Emotional Intelligence in AI-Powered Chatbots. <https://www.capgemini.com/resources/emotional-intelligence-in-chatbots/> (2019)
2. Ortega, A., Morales, D.: Uso de asistentes virtuales en salud mental: una revisión sistemática. *Rev. Mexicana de Psicología Clínica* 28(1), 12–26 (2020)
3. Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., Toutanova, K.: BERT: Bidirectional Representations for Language Understanding. *NAACL* (2019)
4. Zhou, H., Huang, M., Zhang, T., Zhu, X., Liu, B.: Emotional Chatting Machine: Emotional Conversation Generation with Internal and External Memory. *Proc. AAAI Conf. on Artificial Intelligence* (2018)
5. Rasa Technologies: Documentación oficial de Rasa en español. <https://rasa.com/docs/rasa/es/> (2023)
6. Cambria, E., Livingstone, A., Hussain, A.: The Hourglass of Emotions. *Cognitive Computation* 4(4), 447–459 (2012)
7. Hazarika, D., Poria, S., Cambria, E.: Conversational Emotion Recognition: A Survey. *IEEE Access* 7, 91550–91565 (2020)
8. Mohammad, S., Bravo-Marquez, F., Salameh, M., Kiritchenko, S.: SemEval-2018 Task 1: Affect in Tweets. *Proc. 12th Int. Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2018)*, 1–17 (2018)

Part II

APLICACIONES EN DATOS
CLÍNICOS

Destilación de Conocimiento Multimaestro: Una Aplicación en Datos Clínicos

José Antonio Rivera Lima, Diego Iñaki Reyes Perez, Francisco Alberto Salinas Ortíz, Jesús García Ramírez y Eric Ramos Aguilar

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Tlaxcala
{jrivalera12200,dreyesp2200, fsalinaso2200}@alumno.ipn.mx
{jegarciara,eramosa}@ipn.mx

Abstract. La destilación de conocimiento multimaestro es una técnica avanzada de aprendizaje automático que busca transferir e integrar el conocimiento de múltiples modelos maestros de alta capacidad en un modelo de estudiante más pequeño y eficiente. Este enfoque preserva el rendimiento predictivo, a la vez que reduce significativamente los requisitos computacionales y de memoria, lo que lo hace especialmente adecuado para entornos con recursos limitados. En este proyecto, se implementa dicha técnica utilizando como modelos maestros variantes de la arquitectura ResNet y, como modelo estudiante, una versión ligera denominada ResNet10. El marco propuesto se evalúa utilizando el conjunto de datos PathMNIST, que contiene 107k imágenes biomédicas estandarizadas. Los resultados obtenidos muestran que el modelo estudiante alcanza un desempeño cercano al de los modelos maestros, lo cual resalta el potencial de la metodología propuesta para soluciones de aprendizaje automático escalables y rentables.

Keywords: Destilación de Conocimiento · Aprendizaje Automático · Clasificación de Imágenes Biomédicas · Modelos Maestros · Modelo Estudiante

1 Introducción

La destilación de conocimiento es una técnica avanzada en el campo del aprendizaje automático cuyo objetivo es transferir el conocimiento de un modelo de gran tamaño previamente entrenado, conocido como modelo maestro, a un modelo más pequeño, denominado modelo estudiante. Esta técnica se emplea en el aprendizaje profundo como una forma de compresión de modelos y transferencia de conocimiento, permitiendo que modelos de menor tamaño imiten el comportamiento de modelos más grandes sin sacrificar significativamente su rendimiento [1].

El problema principal radica en que los modelos más precisos, como los basados en redes convolucionales profundas, requieren recursos significativos que los hacen inviables para aplicaciones en dispositivos con capacidades o recursos limitados, donde la eficiencia resulta crítica.

Ante esta problemática, se han explorado diversas estrategias, entre las cuales destacan la destilación de conocimiento clásica y las arquitecturas de mezcla de

expertos (MoE). La destilación tradicional permite comprimir modelos preservando gran parte de su rendimiento. Sin embargo, esta técnica enfrenta limitaciones al transferir conocimiento especializado, ya que condensa toda la información en un único modelo estudiante [17].

Por otro lado, los enfoques basados en MoE consisten en la división de un modelo de inteligencia artificial en subredes independientes, conocidas como “expertos”, cada una especializada en un subconjunto de los datos de entrada. Estas subredes colaboran para realizar una tarea conjunta.

Las arquitecturas basadas en mezcla de expertos permiten una mayor eficiencia en modelos a gran escala al distribuir el procesamiento entre múltiples expertos especializados en diferentes aspectos de los datos, activando solo los necesarios para cada tarea, lo que reduce el costo computacional. No obstante, estos métodos suelen requerir una gran cantidad de memoria para almacenar todos los expertos, incluso si no están en uso [2].

Inicialmente, se consideró la inclusión de arquitecturas basadas en mezcla de expertos [2] para incrementar la especialización y eficiencia. Sin embargo, debido al alto consumo de memoria que implica este enfoque, se decidió no implementarlo en la versión final del proyecto.

En las etapas iniciales de la implementación de la metodología propuesta para este proyecto, se han desarrollado y evaluado distintas arquitecturas que son candidatas para el modelo maestro. Posteriormente se diseñaron y entrenaron múltiples configuraciones arquitectónicas utilizando el conjunto de datos de entrenamiento, con el objetivo de analizar su comportamiento y capacidad de adaptación a las características específicas de los datos.

A lo largo del desarrollo del proyecto se evaluaron diversas arquitecturas candidatas para los modelos maestros, así como también se definió y entrenó la arquitectura final del modelo estudiante. Estas pruebas permitieron seleccionar las configuraciones más adecuadas en términos de rendimiento y eficiencia. Con la etapa experimental ya concluida, únicamente resta presentar y analizar los resultados obtenidos, los cuales se detallarán más adelante.

2 Trabajos relacionados

La destilación de conocimiento multimaestro busca que múltiples modelos de gran capacidad (maestros) transfieran su conocimiento a un modelo más pequeño (estudiante) [1]. Con el fin de establecer una base conceptual sólida, se revisaron diversos trabajos que abordan tanto los principios teóricos como las aplicaciones prácticas de esta técnica.

Uno de los trabajos fundamentales es el de Hinton et al. [17], quienes introdujeron el uso de *soft targets* (salidas suavizadas mediante una función *softmax* con temperatura) para capturar relaciones más sutiles entre clases, demostrando que los modelos estudiantes pueden incluso superar al maestro al aprender estas distribuciones suavizadas. Esta técnica aprovecha los *logits*, vectores de puntuación

previos al *softmax*, para capturar mejor las relaciones entre clases [9,18]. A partir de este enfoque, Kargar y Hu et al. [6,13] ampliaron la propuesta al demostrar mejoras en eficiencia y generalización en tareas de PLN, destacando tanto el valor de los métodos híbridos (que combinan salidas del maestro y etiquetas reales) como sus limitaciones, tal como la suposición de arquitecturas maestras fijas o la posible pérdida de información.

Posteriormente Shangquan et al. [5] abordaron una limitación clave al proponer una estandarización *logit* basada en *z-score*, la cual evita la necesidad de tener una temperatura compartida entre maestro y estudiante. Esto permite que el modelo estudiante se enfoque en las relaciones relevantes entre clases en lugar de igualar magnitudes. En el ámbito de la visión por computadora, trabajos como el de la Universidad de Chile [4,8], exploraron la transferencia de conocimiento a nivel de capas intermedias, mostrando que la alineación de mapas de activación puede superar métodos tradicionales en *datasets* como CIFAR-10 [20]. Complementariamente, Chen et al. [15] aplicaron la destilación al problema de detección de objetos, incluyendo no solo *logits* [5] sino también coordenadas de *bounding boxes* [23], logrando mantener el 95% del rendimiento del modelo maestro con la mitad de los parámetros.

En otros contextos también se ha demostrado la utilidad de esta técnica. Asami et al. [7] la aplicaron en reconocimiento automático de voz, consiguiendo reducir la tasa de error de palabras en un 20% sin necesidad de reentrenamiento. Asimismo, modelos como DistilBERT han evidenciado el impacto de estas técnicas cuando se dispone de recursos computacionales limitados [6,19]. Por otro lado, las arquitecturas de Mezcla de Expertos (MoE) han surgido como una alternativa para mejorar eficiencia. Bergmann y Son et al. [2,21] explican cómo dividir un modelo en expertos especializados permite reducir el uso computacional mediante la activación selectiva de componentes, aunque este enfoque enfrenta desafíos, como el desequilibrio de carga entre expertos. Wang [22] amplía esta idea en el ámbito multilingüe de PLN, utilizando *routers* [24] que seleccionan expertos en función de los *embeddings* de idioma, permitiendo especialización sin redundancia excesiva.

Recientemente, distintos trabajos han fortalecido la investigación en destilación de conocimiento al presentar estrategias que equilibran rendimiento y eficiencia computacional. Cheng et al. [26] propusieron el método DE-MKD, una destilación multimaestro que asigna pesos adaptativos a cada maestro según la entropía de sus predicciones y desacopla las pérdidas tradicionales para mejorar la transferencia de conocimiento. En experimentos con CIFAR-100, su enfoque alcanzó una precisión superior al 76%, superando métodos previos de destilación multimaestro y demostrando una mejora de más del 1% sobre el segundo mejor método.

Por su parte, Umirzakova et al. [27] desarrollaron una arquitectura maestro-estudiante simplificada que reduce la complejidad del modelo sin sacrificar rendimiento, obteniendo un 92.94% de exactitud en CIFAR-10 y 78.3% en CIFAR-100, con pérdidas de validación reducidas y bajo costo computacional. Ambos trabajos refuerzan la eficacia de la destilación como una técnica clave para op-

timizar modelos compactos y escalables, permitiendo mantener un desempeño competitivo incluso en entornos con recursos limitados. Estos resultados recientes confirman la efectividad de la destilación de conocimiento en distintos ámbitos, proporcionando métricas comparables para validar el desempeño de nuestro propio modelo.

Los estudios revisados ofrecen un panorama amplio y enriquecedor que constituye una parte fundamental para el desarrollo de este proyecto. Aunque algunos enfoques no se apliquen directamente, su análisis resulta valioso para delimitar el problema, inspirar soluciones alternativas y orientar el diseño del modelo final.

3 Metodología

La presente sección describe la metodología empleada para el desarrollo del proyecto, basada en un enfoque estructurado que permite implementar la destilación de conocimiento multimaestro de manera eficiente. Se presenta un conjunto de pasos definidos, así como un diagrama que resume visualmente el flujo del proceso.

Con el objetivo de desarrollar un modelo capaz de analizar las imágenes del conjunto de datos seleccionado, se plantea la siguiente metodología para llevar a cabo el proceso de destilación de conocimiento.

Fig. 1. Metodología para la destilación de conocimiento

El diagrama presentado en la Figura 1 sintetiza visualmente las etapas del procedimiento propuesto. El proyecto está conformado por siete fases a seguir: la propuesta de arquitecturas, dedicada al diseño de arquitecturas base; la propuesta de modelos maestros, centrada en la selección y preprocesamiento de datos; las pruebas de modelos propuestos, orientadas a la evaluación del rendimiento; la selección de modelos maestros, enfocada en identificar los más precisos; la arquitectura del estudiante, destinada al diseño de un modelo ligero; la destilación de conocimiento, dirigida a la transferencia del aprendizaje; y la prueba del modelo estudiante, enfocada en validar su desempeño final.

El conjunto de datos seleccionado para la realización de este proyecto es el conjunto **PathMNIST** de la página **MedMNIST**[3]. La página MedMNIST es una colección a gran escala de imágenes biomédicas estandarizadas, que incluye 12 conjuntos de datos en formato 2D y 6 conjuntos de datos en formato 3D. Las imágenes se procesan previamente en una escala de 28×28 (2D) y $28 \times 28 \times 28$ (3D), con las correspondientes etiquetas de clasificación.

Fig. 2. Representación de conjuntos de datos de MedMNIST

El conjunto seleccionado contiene un total de 107,108 imágenes con 9 clases múltiples; las imágenes de este conjunto de datos son muestras de la histología del tejido en el colon.

En la Figura 2 se puede observar que PathMNIST incluye imágenes con una resolución de 28×28 píxeles que, en comparación con imágenes histológicas clínicas de alta resolución, conserva patrones visuales clave relacionados con la textura y la coloración del tejido. Esto sugiere que el conjunto es adecuado para tareas de clasificación con redes neuronales convolucionales ligeras, especialmente en contextos como el de este proyecto, donde la eficiencia computacional es una prioridad.

Sin embargo, la limitada resolución puede representar una desventaja si el modelo requiere identificar detalles muy específicos. Aun así, la uniformidad en la escala y la amplia cantidad de muestras compensan en parte esta limitación. Del mismo modo, la representación de las imágenes a color, y no en blanco y negro, también contribuye a preservar información relevante para la diferenciación entre clases.

Fig. 3. Conjunto PathMNIST

En la Figura 3 se puede notar que se presenta un patrón visual uniforme en cuanto a escala y alineación, lo cual sugiere que posee un preprocesamiento estandarizado, ideal para la extracción de características. Los detalles de cada una de las fases de la metodología son los siguientes:

1. **Propuesta de arquitecturas:** Se plantean diferentes arquitecturas para la red neuronal convolucional principal, basadas en las restricciones del problema.
2. **Propuestas de modelos maestros:** Una vez planteadas las arquitecturas, se seleccionan aquellas que mejor se ajustan a los datos. En esta etapa también se lleva a cabo el preprocesamiento necesario, como la normalización, el balanceo de clases, entre otros.
3. **Pruebas de los modelos propuestos:** Los modelos seleccionados se entrenan múltiples veces con el fin de evaluar su desempeño y analizar los resultados obtenidos en la tarea de clasificación.
4. **Selección de modelos maestros:** Con base en el rendimiento observado, se seleccionan los modelos con mejor desempeño para ser utilizados como modelos maestros.
5. **Arquitectura del estudiante:** Se diseña la arquitectura final del modelo estudiante, con un enfoque en la eficiencia computacional y una estructura más ligera en comparación con los maestros.
6. **Destilación de conocimiento:** Se lleva a cabo el proceso de destilación, transfiriendo el conocimiento de los modelos maestros al modelo estudiante. Esto incluye la utilización de salidas suavizadas y, en algunos casos, representaciones intermedias.
7. **Prueba del modelo estudiante:** Finalmente, se entrena y evalúa el modelo estudiante, con el fin de comprobar su capacidad para mantener un alto rendimiento clasificatorio con un menor costo computacional.

3.1 Selección de modelos maestros

Para la realización de los modelos maestros en este proyecto, se importaron modelos preentrenados de ResNet18 [25] y ResNet50 [25] con las siguientes arquitecturas:

Table 1. Descripción estructural entre ResNet18 y ResNet50

Etapa	Salida	ResNet18		ResNet50	
		Bloque	Arquitectura	Bloque	Arquitectura
Conv1	112 × 112	1	Conv 7×7, 64, stride 2 + MaxPool 3×3	1	Conv 7×7, 64, stride 2 + MaxPool 3×3
Conv2_x	56 × 56	2	2 × [Conv 3×3, 64]	3	3 × [Conv 1×1, 64 → 3×3, 64 → 1×1, 256]
Conv3_x	28 × 28	2	2 × [Conv 3×3, 128]	4	4 × [Conv 1×1, 128 → 3×3, 128 → 1×1, 512]
Conv4_x	14 × 14	2	2 × [Conv 3×3, 256]	6	6 × [Conv 1×1, 256 → 3×3, 256 → 1×1, 1024]
Conv5_x	7 × 7	2	2 × [Conv 3×3, 512]	3	3 × [Conv 1×1, 512 → 3×3, 512 → 1×1, 2048]
Pooling	1 × 1	-	Global Average Pooling	-	Global Average Pooling
FC	1 × 1	-	Capa totalmente conectada (1000 clases)	-	Capa totalmente conectada (1000 clases)

Por otro lado, el modelo estudiante utilizado está construido con la siguiente arquitectura:

Table 2. Arquitectura de ResNet10

Etapa	Salida	Descripción
Entrada	$3 \times H \times W$	Imagen de entrada con 3 canales
Conv1	$64 \times H \times W$	Conv2D 3×3, stride 1, padding 1 + BatchNorm + ReLU
MaxPool	-	Identidad (se elimina el maxpool)
Layer1	$64 \times H \times W$	2 bloques residuales básicos con convoluciones 3 × 3
Layer2	$128 \times \frac{H}{2} \times \frac{W}{2}$	2 bloques residuales, el primero con downsampling (stride 2)
Layer3	$256 \times \frac{H}{4} \times \frac{W}{4}$	2 bloques residuales, el primero con downsampling (stride 2)
Layer4	$512 \times \frac{H}{8} \times \frac{W}{8}$	2 bloques residuales, el primero con downsampling (stride 2)
AvgPool	$512 \times 1 \times 1$	Global Average Pooling (AdaptiveAvgPool2d)
Flatten	512	Aplanamiento del tensor
FC	<i>num_classes</i>	Capa totalmente conectada

3.2 Curvas de aprendizaje

Los modelos maestros (ResNet18 y ResNet50) [25] fueron entrenados con 13 épocas donde se obtuvieron las siguientes curvas de aprendizaje:

Destilación de Conocimiento Multimaestro

Fig. 4. Curvas de pérdida y accuracy - ResNet18

Fig. 5. Curvas de pérdida y accuracy - ResNet50

Fig. 6. Curvas de pérdida y accuracy - Modelo estudiante

Las curvas obtenidas durante el entrenamiento de los modelos maestros (Fig. 5) indican que dichos modelos están aprendiendo de manera adecuada a partir de los datos de entrenamiento. Se observa una curva de aprendizaje estable en los valores correspondientes al conjunto de entrenamiento, mientras que la curva asociada al conjunto de prueba presenta una mayor variabilidad. No obstante, en las últimas épocas de cada modelo, puede apreciarse una tendencia hacia la estabilización y una aproximación de los valores de prueba a los del conjunto de entrenamiento.

La curva de aprendizaje de la Fig. 6 muestra que el modelo estudiante, entrenado con los *logits* generados por los modelos maestros, presenta un desempeño comparable al de estos últimos. A pesar de contar con una arquitectura significativamente más ligera, los valores de accuracy para los conjuntos de entrenamiento y prueba se aproximan entre sí. Esto sugiere que el modelo estudiante ha logrado aprender de manera efectiva a partir del conocimiento transferido por los modelos maestros.

Adicionalmente, se realizaron un par más de pruebas, tanto para los modelos maestros, como para el modelo estudiante, diferenciándose por el número de épocas, teniendo 25 y 20 épocas respectivamente. De esta forma, se enriquecieron los resultados obtenidos.

3.3 Matrices de confusión

Para tener una mejor vista y perspectiva con respecto del desempeño de los modelos maestros y el modelo estudiante, se obtuvieron sus respectivas matrices de confusión y se observó cuáles eran las clases con mejor clasificación.

Los modelos maestros ResNet18 y ResNet50 obtuvieron los siguientes resultados en sus respectivas matrices de confusión

Fig. 7. Matriz de confusión - ResNet18

Fig. 8. Matriz de confusión - ResNet50

Fig. 9. Matriz de confusión - SmallResNet18

Las matrices de confusión muestran que los valores más altos se concentran en la diagonal principal, lo cual indica que los modelos realizan correctamente la mayoría de las clasificaciones. Aunque se presentan algunos errores, estos son considerablemente menores en comparación con las predicciones correctas.

La diagonal principal de la matriz de confusión del modelo estudiante (Fig. 9) refleja una alta concentración de clasificaciones correctas. Aunque se observan algunas secciones con errores, el modelo demuestra un rendimiento general comparable al de los modelos maestros, manteniendo una proporción significativa de predicciones acertadas.

3.4 Análisis de resultados

Los modelos utilizados en este proyecto fueron evaluados mediante las métricas de accuracy, Matthews Correlation Coefitient y Cohen's Kappa; a continuación, se presentan los resultados obtenidos sobre el subconjunto de prueba.

Table 3. Accuracy en Test

Modelo	Accuracy en Test (%)		
	Prueba 1	Prueba 2	Prueba 3
ResNet18	91.73	89	92
ResNet50	91.82	89	90
ResNet10	86.67	81	80

Table 4. Métricas adicionales de desempeño en el conjunto de prueba

Modelo	Cohen's Kappa	F1-score (%)	Matthews Corr. Coef.
ResNet18	99.78	88.77	99.78
ResNet50	99.79	90.11	99.79
ResNet10	76.14	76.00	76.80

Con base en los resultados obtenidos en la Tabla 3, se puede observar que los modelos maestros ResNet18 y ResNet50 alcanzaron niveles de accuracy muy similares. Esta cercanía sugiere que, si bien ResNet50 cuenta con una arquitectura más profunda y compleja, su ventaja en términos de capacidad no se traduce en una mejora sustancial del desempeño en este conjunto de datos específico.

Por otro lado, el mejor modelo estudiante ResNet10, diseñado con una arquitectura más ligera y menos costosa computacionalmente, obtuvo un accuracy de 86.67%. Aunque este valor es menor en comparación con los modelos maestros, resulta destacable que mantiene un rendimiento competitivo considerando la significativa reducción en la complejidad del modelo. Esto indica que el proceso de transferencia de conocimiento fue exitoso, permitiendo al modelo estudiante aprender patrones relevantes para la tarea de clasificación sin requerir la misma capacidad de cómputo que sus contrapartes más complejas.

Al realizar una comparativa respecto al uso de modelos similares para este mismo conjunto de datos, el modelo ResNet50 obtuvo un desempeño ligeramente mayor al presentado en la página de MedMNIST [3], siendo que el modelo en cuestión obtuvo un desempeño de 91.1% en la página [3] y el de este proyecto obtuvo un desempeño de 91.82%.

4 Conclusiones

Los resultados obtenidos en el proyecto indican que la destilación de conocimiento realizada a los modelos maestros para entrenar al modelo estudiante fue satisfactoria. Esto puede afirmarse debido a que los valores de accuracy obtenidos

por el modelo estudiante fueron relativamente cercanos a los alcanzados por los modelos maestros. En particular, en el conjunto de prueba, el modelo estudiante presentó un rendimiento solo 5% inferior al de los modelos maestros. Lo que evidencia que el modelo fue capaz de aprender patrones relevantes de clasificación a partir de los *logits* generados, preservando así un nivel competitivo de precisión.

Adicionalmente, las curvas de aprendizaje mostraron comportamientos estables en todos los modelos, sin evidencia clara de sobreajuste. Las matrices de confusión reforzaron esta observación, al mostrar una alta concentración de predicciones correctas en la diagonal principal para cada arquitectura evaluada. En este contexto, estos resultados demuestran que la transferencia de conocimiento mediante destilación puede ser una estrategia viable para obtener modelos efectivos, reduciendo considerablemente el costo computacional sin sacrificar la eficiencia del modelo.

Finalmente, el modelo estudiante demostró tener un buen desempeño con los datos a clasificar. A partir de la comparativa realizada mediante las gráficas y la métrica de desempeño, se pudo determinar que el modelo logró un aprendizaje que, a pesar de estar por debajo de los modelos maestros, tiene una aproximación bastante acertada.

References

1. IBM. (2023, 12 de enero). ¿Qué es la destilación del conocimiento? IBM. <https://www.ibm.com/mx-es/topics/knowledge-distillation>
2. Bergmann, D. (2024, 5 de abril). ¿Qué es la mezcla de expertos? IBM. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/mixture-of-experts>
3. MedMNIST Team. (2024, 17 de enero). MedMNIST: Colección de imágenes biomédicas estandarizadas para clasificación 2D y 3D. MedMNIST. <https://medmnist.com/>
4. Ruiz Rodríguez, J. P. (2020). Destilación de modelo en redes convolucionales (Memoria de título, Universidad de Chile). Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Ingeniería Eléctrica.
5. Sun, S., Ren, W., Li, J., Wang, R., & Cao, X. (2024). Logit standardization in knowledge distillation. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2403.01427>
6. Kargar, I. (2023, octubre 12). Knowledge distillation: Empowering efficient AI models. Medium. <https://kargarisaac.medium.com/knowledge-distillation-empowering-efficient-ai-models-2505b7781045>
7. Sci-Hub | Domain adaptation of DNN acoustic models using knowledge distillation. 2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) | 10.1109/ICASSP.2017.7953145. (s.f.). <https://sci-hub.st/https://ieeexplore.ieee.org/document/7953145>
8. Ma, Y., Jiang, X., Guan, N., & Yi, W. (2023). Anomaly detection based on multi-teacher knowledge distillation. Journal Of Systems Architecture, 138, 102861. <https://doi.org/10.1016/j.sysarc.2023.102861>
9. GeeksforGeeks. (2024, 19 noviembre). Softmax Activation Function in Neural Networks. GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/the-role-of-softmax-in-neural-networks-detailed-explanation-and-applications/>

10. Zhang, H., Chen, D., & Wang, C. (2022, May). Confidence-aware multi-teacher knowledge distillation. In ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) (pp. 4498-4502). IEEE.
11. Jiang, Y., Feng, C., Zhang, F., & Bull, D. (2024, September). MTKD: Multi-teacher knowledge distillation for image super-resolution. In European Conference on Computer Vision (pp. 364-382). Cham: Springer Nature Switzerland.
12. Liu, Y., Zhang, W., & Wang, J. (2020). Adaptive multi-teacher multi-level knowledge distillation. *Neurocomputing*, 415, 106-113.
13. Hu, C., Li, X., Liu, D., Wu, H., Chen, X., Wang, J., & Liu, X. (2023). Teacher-student architecture for knowledge distillation: A survey. arXiv preprint arXiv:2308.04268.
14. Wu, C., Wu, F., & Huang, Y. (2021). One teacher is enough? pre-trained language model distillation from multiple teachers. arXiv preprint arXiv:2106.01023.
15. Chen, G., Choi, W., Yu, X., Han, T., & Chandraker, M. (2017). Learning efficient object detection models with knowledge distillation. *Advances in neural information processing systems*, 30.
16. J. P. Dominguez-Morales, J. -C. Hernández-Rodríguez, L. Duran-Lopez, J. Conejo-Mir and J. -J. Pereyra-Rodríguez, "Melanoma Breslow Thickness Classification Using Ensemble-Based Knowledge Distillation With Semi-Supervised Convolutional Neural Networks," in *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 29, no. 1, pp. 443-455, Jan. 2025, doi: 10.1109/JBHI.2024.3465929.
17. Hinton, G., Vinyals, O., & Dean, J. (2015, 9 marzo). Distilling the Knowledge in a Neural Network. arXiv.org. <https://arxiv.org/abs/1503.02531>
18. Kumar, R. (2025, 13 marzo). Función de activación Softmax en Python: Guía completa. Datacamp. https://www.datacamp.com/es/tutorial/softmax-activation-function-in-python?utm_source=chatgpt.com
19. Ibm. (2024, 6 noviembre). Computación avanzada. IBM. <https://www.ibm.com/es-es/topics/edge-computing>
20. CIFAR-10 and CIFAR-100 datasets. (s.f.). <https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html>
21. Son, W., Na, J., Choi, J., & Hwang, W. (2020). Densely Guided Knowledge Distillation using Multiple Teacher Assistants. arXiv (Cornell University). <https://doi.org/10.48550/arxiv.2009.08825>
22. Wang, L., & Yoon, K. (2021). Knowledge Distillation and Student-Teacher Learning for Visual Intelligence: A Review and New Outlooks. *IEEE Transactions On Pattern Analysis And Machine Intelligence*, 44(6), 3048-3068. <https://doi.org/10.1109/tpami.2021.3055564>
23. Lempitsky, V., Kohli, P., Rother, C., & Sharp, T. (2009, September). Image segmentation with a bounding box prior. In 2009 IEEE 12th international conference on computer vision (pp. 277-284). IEEE.
24. Liu, T., Blondel, M., Riquelme, C., & Puigcerver, J. (2024). Routers in vision mixture of experts: An empirical study. arXiv preprint arXiv:2401.15969.
25. He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 770-778).
26. Cheng, X., Zhang, Z., Weng, W., Yu, W., & Zhou, J. (2024). DE-MKD: Decoupled Multi-Teacher Knowledge Distillation based on entropy. *Mathematics*, 12(11), 1672. <https://doi.org/10.3390/math12111672>
27. Umirzakova, S., Abdullaev, M., Mardieva, S., Latipova, N., & Muksimova, S. (2024). Simplified Knowledge Distillation for Deep Neural Networks Bridging the Performance Gap with a Novel Teacher-Student Architecture. *Electronics*, 13(22), 4530. <https://doi.org/10.3390/electronics13224530>

Pipeline para Evaluación Automática del Miembro Superior tras Accidente Cerebrovascular por medio de Sensores Inerciales

Iván Jesús Sánchez Cuapio¹[0009-0004-9692-7587], Paola Andrea Niño
Suarez¹[0000-0002-7561-2963], and Ricardo Ramos Aguilar²[0000-0002-0660-9285]

¹ Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco - IPN,
CDMX, México

² Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería, Campus Tlaxcala - IPN,
Tlaxcala, México

ivanjs24@gmail.com, pninos, rramosa@ipn.mx

Resumen Este trabajo presenta una metodología para el análisis cuantitativo del movimiento del miembro superior en pacientes en rehabilitación post-accidente cerebrovascular (ACV), basada en la adquisición de parámetros cinemáticos mediante sensores inerciales MPU6050 y el procesamiento de datos con algoritmos computacionales. El sistema se estructura en cuatro niveles: captura sensorial, preprocesamiento de señales, modelado computacional y análisis clínico, permitiendo una evaluación objetiva de la función motora durante tareas específicas. El pipeline incluye filtrado pasa banda, calibración, segmentación por ventanas deslizantes y extracción de características en dominios temporal, dinámico, energético y de frecuencia. Se incorporan métricas de simetría y correlación que evalúan tiempo de reacción, velocidad pico y rango de movimiento, junto con fusión sensorial para identificar compensaciones posturales y desequilibrios entre miembros.

La arquitectura propuesta se integra progresivamente en programas de rehabilitación, facilitando la validación con escalas clínicas estandarizadas como Fugl-Meyer Assessment (FMA), Action Research Arm Test (ARAT) y Modified Ashworth Scale (MAS). Los parámetros derivados de los sensores —rango de movimiento ($^{\circ}$), velocidad pico (m/s), aceleración extrema (m/s^2), jerk (m/s^3) y frecuencia dominante (Hz)— se expresan en unidades físicas y muestran alta consistencia ($\text{ICC} > 0.8$). El análisis estadístico permite distinguir diferencias significativas entre pacientes post-ACV y controles sanos, así como correlaciones clínicas superiores a $r > 0.6$. Este enfoque complementa las valoraciones tradicionales con información objetiva, cuantitativa y reproducible, fortaleciendo el seguimiento terapéutico, la detección temprana de compensaciones y la personalización de estrategias de rehabilitación.

Keywords: Rehabilitación · Accidente Cerebrovascular · IA.

1. Introducción

El accidente cerebrovascular (ACV) es una de las principales causas de discapacidad motora a nivel mundial, afectando de manera significativa la funcionalidad del miembro superior e impactando directamente en la autonomía y calidad de vida de las personas [1][2]. Las secuelas motoras asociadas al ACV incluyen pérdida de fuerza, alteraciones en la coordinación, espasticidad y patrones de movimiento compensatorios, los cuales limitan la ejecución de actividades cotidianas y la reintegración social y laboral del paciente.

En la práctica clínica, el diagnóstico y seguimiento de la recuperación motora se realizan mediante escalas estandarizadas como la *Fugl-Meyer Assessment* (FMA) y la *Action Research Arm Test* (ARAT), las cuales evalúan la función motora, la coordinación y la destreza manual [3][4]. No obstante, estas herramientas presentan limitaciones inherentes a su naturaleza subjetiva, dado que dependen de la interpretación del evaluador y se aplican en intervalos discretos, lo que impide obtener una caracterización continua y objetiva del progreso terapéutico [5].

El avance de la instrumentación biomédica ha permitido el desarrollo de sistemas de medición basados en sensores inerciales (*Inertial Measurement Units*, IMUs), capaces de registrar el movimiento humano en tres dimensiones con alta precisión y bajo costo [6][7]. Estos sensores integran acelerómetros, giroscopios y, en algunos casos, magnetómetros, proporcionando información detallada sobre la aceleración lineal, la velocidad angular y la orientación espacial de los segmentos corporales. En el contexto de la rehabilitación por ACV, su implementación ha demostrado ser una herramienta valiosa para la cuantificación del desempeño motor, la detección de compensaciones posturales y la evaluación del control neuromuscular durante tareas funcionales [8].

Por otro lado, la integración de estos sistemas con algoritmos de aprendizaje automático y técnicas de análisis de datos ha abierto nuevas posibilidades para la evaluación personalizada de la función motora. Modelos como los *Random Forest*, las *Support Vector Machines* (SVM) y las redes neuronales profundas (*Deep Learning*) permiten identificar patrones cinemáticos asociados a la recuperación o deterioro funcional, así como estimar de manera automática las puntuaciones clínicas basadas en datos sensoriales [9][10]. Esta aproximación favorece un monitoreo continuo y objetivo, mejorando la precisión del diagnóstico y apoyando la toma de decisiones clínicas.

El presente trabajo muestra el diseño e implementación de un sistema para la medición, evaluación, diagnóstico y seguimiento biomecánico del miembro superior en procesos de rehabilitación de pacientes de ACV, que será aplicado en entornos clínicos de la región de Tlaxcala. La propuesta integra los componentes necesarios para la adquisición, procesamiento, análisis y visualización de datos en tiempo real, mediante una arquitectura modular que combina sensores inerciales MPU6050 y técnicas de análisis basadas en aprendizaje automático. Este enfoque busca contribuir al desarrollo de herramientas tecnológicas accesibles y de alto impacto clínico, orientadas a la rehabilitación personalizada y al fortalecimiento de la investigación biomecánica en contextos locales.

2. Metodología

Este trabajo tiene como objetivo presentar el diseño de un sistema para el análisis biomecánico de los movimientos en miembros superiores, específicamente en pacientes que han sufrido un ACV y que están en la etapa de rehabilitación, combinando elementos de biomédica, electrónica y cómputo. Como se muestra en la Figura 1 .

Figura 1. Estructura del Sistema de Análisis Biomecánico

2.1. Fuente y Tipos de Datos

La población prevista estará conformada por pacientes con secuelas motoras en el miembro superior derivadas de un evento cerebrovascular, que presentan limitaciones en coordinación, fuerza y control del movimiento [12][13]. Se incluirán hombres y mujeres con diagnóstico confirmado de ACV isquémico o hemorrágico, con al menos seis meses de evolución para asegurar estabilidad en el déficit motor y consistencia en las mediciones biomecánicas [12]. Los participantes deberán presentar afectación unilateral del miembro superior y conservar suficiente capacidad cognitiva para comprender y ejecutar instrucciones básicas [14][15].

Se excluirán pacientes con espasticidad severa, contracturas, deformidades osteoarticulares, alteraciones neuromusculares o visuales graves, así como aquellos con dispositivos implantados que interfieran con la señal inercial o con déficits cognitivos significativos [12]. Estos criterios aseguran la homogeneidad de la muestra y la validez de los datos biomecánicos, minimizando sesgos asociados a factores externos a la motricidad del miembro afectado.

2.2. Evaluaciones Clínicas

Las escalas clínicas empleadas para el seguimiento y diagnóstico incluyen la *Fugl-Meyer Assessment (FMA)* del miembro superior, que evalúa función motora, coordinación, reflejos y amplitud articular, proporcionando un puntaje total para clasificar la severidad del déficit [16][1]. También se utiliza el *Action Research Arm Test (ARAT)*, que mide la habilidad para realizar tareas funcionales de alcance, agarre, pinza y manipulación de objetos [17][4], y la *Modified*

Ashworth Scale (MAS), que cuantifica el grado de espasticidad mediante la resistencia al estiramiento pasivo [18]. Opcionalmente, el *Box and Block Test (BBT)* evalúa la destreza manual y la velocidad de manipulación de objetos pequeños.

La sesión baseline inicial establece un registro de referencia de la función motora y la cinemática del miembro superior antes de la implementación del sistema. En ella se recopilan datos demográficos y clínicos, y un profesional capacitado aplica las escalas FMA, ARAT y MAS, asegurando mediciones confiables para el seguimiento y evaluación de la rehabilitación.

2.3. Sistema Sensorial

El sistema sensorial propuesto para este trabajo biomecánico aplicado a uno de los miembros superiores está basado en la integración de sensores MPU6050, que combinan un acelerómetro triaxial y un giroscopio triaxial. Este dispositivo permite registrar aceleraciones lineales y velocidades angulares con alta precisión, proporcionando información cinemática suficiente para el análisis de movimientos del brazo, antebrazo, muñeca y tronco en pacientes que fueron afectados por un ACV[7].

La configuración del sistema sensorial resulta importante para la calidad de los datos y la estabilidad temporal de las mediciones, ver Tabla 1.

Tabla 1. Parámetros propuestos para la configuración del sensor MPU6050 en el análisis del movimiento del miembro superior.

Parámetro	Valor
Rango del acelerómetro	$\pm 4g$
Rango del giroscopio	$\pm 500^\circ/s$
Frecuencia de muestreo	100–200 Hz
Filtro paso bajo digital (DLPF)	5–10 Hz
Frecuencia del bus I2C	400 kHz
Calibración inicial	Automática (reposo 2–3 s)
Resolución de salida	16 bits
Sincronización temporal	Registro de <i>timestamp</i>
Temperatura de operación	20–30 °C
Montaje del sensor	Ejes alineados al sistema anatómico (x: lateral, y: anteroposterior, z: vertical)
Fuente de alimentación	3.3 V estable

Además, se recomienda complementar esta configuración con fusión sensorial mediante filtros complementarios o algoritmos como Madgwick o Mahony, obteniendo estimaciones más estables de la orientación segmentaria. En experimentos con múltiples sensores, se deben sincronizar las mediciones mediante marcas de tiempo o disparo común para garantizar coherencia temporal [6][19].

Los sensores se distribuyen sobre el miembro superior y el tronco para capturar los movimientos funcionales: uno en la muñeca para flexo-extensión y movimientos finos, otro en el antebrazo distal para pronosupinación y orientación

general, un tercero en el tercio distal del brazo para flexión-extensión del codo y coordinación global, y un cuarto en la zona lumbar o tronco superior para detectar compensaciones posturales, como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Posición de los sensores para la captura de movimientos

Cada sensor se asegura con bandas elásticas o velcro, garantizando estabilidad sin limitar la movilidad ni causar incomodidad. Los datos cinemáticos —ángulos articulares, aceleraciones lineales y velocidades angulares— se transmiten inalámbricamente a una computadora para almacenamiento y procesamiento. La configuración modular permite adaptar el sistema a distintos pacientes y escenarios clínicos, facilitando su integración con las etapas de procesamiento y visualización[7].

2.4. Protocolo de Captura

Cada sesión inicia con la explicación y demostración de las tareas por el terapeuta, asegurando que el paciente comprenda la secuencia de movimientos y pueda ejecutarlos con seguridad. Cada tarea se realiza en tres repeticiones con descansos de 30 a 60 segundos para evitar fatiga [7].

El movimiento *Reaching* consiste en alcanzar un objeto ubicado a tres distancias (0.5 m, 0.75 m, 1.0 m) y dos alturas (mesa y hombro), evaluando extensión, coordinación y ajuste de orientación del miembro superior (Figura 3).

El *Transporte de taza* simula llevar una taza a la boca, integrando múltiples articulaciones y evaluando coordinación intersegmentaria y precisión funcional (Figura 4).

La *pronosupinación rápida* y la *flexión-extensión de codo* consisten en 10 repeticiones cada una, evaluando control, consistencia, rango articular, velocidad y coordinación del brazo (Figura 5).

Figura 3. Movimiento Reaching

Figura 4. Movimiento de Transporte de Taza

Figura 5. Movimientos de Pronosupinación y Flexión de Codo

Todos los movimientos se registran mediante sensores MPU6050, capturando la cinemática completa y compensaciones posturales. La combinación de movimientos funcionales, tareas simuladas y movimientos simples proporciona una visión integral del uso del miembro superior y permite la posterior correlación con escalas clínicas [5][4].

2.5. Procesamiento de las Señales

Esta etapa transforma las lecturas de los sensores MPU6050 en parámetros cinemáticos y métricas funcionales para evaluar el miembro superior post-ACV.

En el preprocesamiento, las señales de aceleración y velocidad angular se filtran con un pasa banda de 0.2 a 20 Hz para conservar movimientos voluntarios y un filtro Notch para eliminar interferencias de red (50–60 Hz) [7]. La segmentación se realiza mediante ventanas deslizantes de 2 s con 50 % de solapamiento, facilitando la extracción de características temporales y dinámicas [4].

La extracción de características se realiza por ventana o por movimiento en distintos dominios, resumidos en la Tabla 2.

Tabla 2. Características extraídas por dominio para el análisis del miembro superior.

Dominio	Características
Temporal	Media, desviación estándar, RMS, rango, IQR, skewness, kurtosis.
Dinámico	Jerk, conteo de picos, duración de fases de movimiento.
Energía	Integrales, <i>path length</i> , suma absoluta de cambios de aceleración.
Frecuencia	Frecuencia dominante, ancho de banda, potencia en 0–3 Hz y 3–8 Hz.
Similitud/Simetría	Correlación entre segmentos; indicadores de simetría contralateral para desequilibrios.
Funcionales	Tiempo de reacción, velocidad pico, tiempo hasta velocidad pico.
Ángulo/ROM	Estimación mediante fusión acelerómetro-giroscopio (filtro complementario, Madgwick o Mahony).

Se calcula la correlación entre segmentos (brazo-tronco) para detectar compensaciones posturales y, cuando es posible, indicadores de simetría entre miembros. Finalmente, la fusión sensorial proporciona el rango de movimiento aproximado de cada articulación relevante [4].

2.6. Aplicación y Validación de Algoritmos

El modelado de los datos obtenidos mediante los sensores MPU6050 se estructura en tres niveles principales: análisis descriptivo, aprendizaje automático supervisado y modelos de *deep learning*. Esta organización busca identificar patrones patológicos en los movimientos del miembro superior después de un ACV y correlacionarlos con escalas clínicas estandarizadas.

Análisis descriptivo Se realiza una comparación estadística a partir de las características extraídas. Las pruebas empleadas se resumen en la Tabla 3.

Tabla 3. Pruebas estadísticas utilizadas en el análisis descriptivo.

Tipo de análisis	Objetivo	Prueba estadística
Comparación entre grupos	Diferencias entre ACV y Sanos	T-Student / Mann-Whitney
Evolución intra-sujeto	Cambios a lo largo del tiempo	ANOVA de medidas repetidas
Distribución de características	Análisis de simetría y dispersión	Media, desviación estándar, IQR

Aprendizaje automático supervisado Los modelos predictivos se emplean tanto para clasificación como para regresión, según se muestra en la Tabla 4. Los hiperparámetros se ajustan mediante validación cruzada y búsqueda en malla *grid search* para optimizar el rendimiento.

Tabla 4. Modelos de aprendizaje automático utilizados.

Tarea	Algoritmos empleados	Objetivo clínico
Clasificación	Random Forest, SVM, XGBoost	Detección de compensaciones o patrones patológicos (sí/no)
Regresión	Ridge, Lasso, RandomForestRegressor, Gradient Boosting	Predicción de puntajes Fugl-Meyer o ARAT

Modelos de *deep learning* Las señales capturadas por los sensores inerciales MPU6050, colocados en el tronco, hombro, codo y muñeca, se registran de forma simultánea y sincronizada a una frecuencia de muestreo de 100 Hz, obteniendo seis componentes por sensor la aceleración y velocidad angular en los tres ejes. Cada canal se preprocesa mediante filtrado pasa banda (0.5–20 Hz) y calibración dinámica, garantizando la eliminación de ruido de baja frecuencia y artefactos por desplazamientos involuntarios. Posteriormente, las señales son representadas en formato unidimensional (1D) para el análisis temporal y en formato bidimensional (2D) al combinar los ejes tridimensionales de aceleración y giro, lo que permite analizar patrones de movimiento y compensaciones posturales de forma espacial.

La fusión sensorial se lleva a cabo mediante técnicas de integración temporal y espacial, en donde las señales de los distintos sensores se alinean temporalmente para generar un solo vector de características por tarea ejecutada. Esta fusión permite representar el movimiento global del miembro superior como una entidad coordinada, considerando correlaciones cruzadas entre segmentos. Los datos resultantes se procesan para la extracción de características en dominio temporal, dinámico y frecuencial (p. ej., RMS, jerk, energía espectral, frecuencia dominante) y se normalizan antes de ser ingresados al modelo computacional. De esta manera, el sistema analiza simultáneamente la contribución de cada ar-

ticulación dentro de un mismo gesto funcional, generando una representación multimodal que refuerza la evaluación integral del desempeño motor durante la rehabilitación [20].

Validación y métricas Debido al volumen de datos generado y a la naturaleza temporal de las señales provenientes de múltiples sensores, la validación del sistema se plantea mediante una partición estructurada del conjunto de datos en entrenamiento (70 %), validación o desarrollo (15 %) y prueba (15 %), en lugar de esquemas tradicionales como *leave-one-out*, los cuales resultan computacionalmente costosos. Esta estrategia permite ajustar los hiperparámetros de los modelos y evaluar su capacidad de generalización sobre datos no vistos.

En el caso de arquitecturas profundas como CNN o LSTM, el rendimiento se evalúa considerando la secuencialidad y dependencia temporal de las señales multicanal, aplicando métricas que reflejan su capacidad discriminativa y de ajuste. Para tareas de clasificación (detección de patrones compensatorios o movimientos patológicos), se emplean curvas ROC y el área bajo la curva (AUC), complementadas con precisión, sensibilidad, especificidad y *F1-score*. Para tareas de regresión (estimación de puntuaciones clínicas como Fugl-Meyer o ARAT), se utilizan el error cuadrático medio (RMSE) y la correlación de Pearson (r), junto con el coeficiente de correlación intraclase (ICC) para evaluar la concordancia clínica.

Este enfoque de validación permite analizar la estabilidad del modelo, su capacidad para generalizar entre sujetos y su robustez frente a variabilidad intra e interindividual. Las métricas seleccionadas ofrecen una interpretación cuantitativa del desempeño y posibilitan una comparación directa con criterios clínicos de referencia.

Los criterios de desempeño esperados consideran una precisión superior al 80 %, valores de AUC mayores a 0.85 en tareas de clasificación, correlaciones significativas ($r > 0,6$) en regresión, y coeficientes de reproducibilidad intra-sujeto elevados ($ICC > 0,8$), garantizando la fiabilidad y aplicabilidad clínica del sistema.

Tabla 5. Métricas de desempeño y validación.

Tipo de tarea	Métricas
Clasificación	ROC, AUC, Precisión, Sensibilidad, Especificidad, F1-score
Regresión	RMSE, correlación (r), ICC para concordancia clínica
Interpretabilidad	SHAP values, análisis de atención o importancia de características

Explicabilidad Para la interpretación de resultados del modelo se emplean técnicas basadas en gradientes y perturbaciones, como Grad-CAM, Occlusion y

mapas de saliencia, que permiten visualizar las regiones o componentes sensoriales que más influyen en la decisión del modelo. Estos métodos proporcionan una interpretación más adecuada para arquitecturas profundas aplicadas a señales multimodales, al resaltar de forma directa las contribuciones espaciales o temporales relevantes. De esta manera, se facilita la comprensión del comportamiento del sistema durante la evaluación del desempeño motor y se fortalecen las estrategias personalizadas de rehabilitación basadas en los patrones detectados.

2.7. Validación Clínica

La validación clínica constituye un componente esencial para garantizar la efectividad y confiabilidad del sistema propuesto. Su objetivo es establecer la relación entre los parámetros extraídos por los sensores MPU6050 y las escalas clínicas estandarizadas, verificando la relevancia y reproducibilidad de los resultados obtenidos[5].

Correlación con escalas clínicas El desempeño del modelo se evalúa mediante la correlación entre las puntuaciones predichas y las escalas funcionales de referencia, principalmente *Fugl-Meyer Assessment (FMA)* y *Action Research Arm Test (ARAT)*. La Tabla 6 resume los criterios cuantitativos empleados.

Tabla 6. Criterios de validación clínica y umbrales esperados.

Indicador	Descripción	Criterio de éxito
Correlación clínica	Asociación entre métricas sensoriales y escalas FMA/ARAT	$r > 0,6$ (Pearson/Spearman)
Sensibilidad y especificidad	Detección de compensaciones o movimientos patológicos	$> 80\%$
Reproducibilidad intra-sujeto	Consistencia de mediciones repetidas en un mismo paciente	$ICC > 0,8$
Evolución funcional longitudinal	Concordancia entre cambios en métricas sensoriales y mejora clínica	Tendencia positiva y significativa

Reproducibilidad y seguimiento La fiabilidad del sistema se analiza mediante el coeficiente de correlación intraclase (ICC), donde valores superiores a 0.8 reflejan una alta consistencia en la captura de movimiento y robustez de los parámetros extraídos. Esto permite realizar seguimientos longitudinales y evaluar la evolución funcional a lo largo de las sesiones de rehabilitación.

3. Resultados

Tras la propuesta metodológica, se espera que el análisis descriptivo distinga diferencias significativas entre pacientes en rehabilitación post-ACV y sujetos

sanos, a partir de los parámetros cinemáticos y dinámicos obtenidos con sensores MPU6050. Se prevé que los pacientes muestren reducciones en el rango de movimiento de hombro, codo y muñeca, mayor variabilidad en aceleraciones y velocidades angulares, y compensaciones del tronco durante tareas funcionales. Se aplicarán pruebas estadísticas como T-Student o Mann-Whitney para evaluar diferencias entre grupos, y ANOVA de medidas repetidas para analizar la evolución funcional durante la rehabilitación.

En el modelado predictivo, se espera que algoritmos supervisados como Random Forest, SVM y XGBoost alcancen precisiones cercanas o superiores al 80 %, seleccionados por su capacidad de manejar datos de alta dimensionalidad y resistencia al sobreajuste. Modelos de regresión como Ridge, Lasso o Gradient Boosting se proyecta que estimen puntuaciones de Fugl-Meyer y ARAT con correlaciones significativas ($r > 0.6$), mostrando correspondencia entre métricas sensoriales y desempeño clínico.

Para datos más extensos o secuenciales, arquitecturas profundas como LSTM o CNN permitirán capturar patrones temporales y no lineales, mejorando la predicción de la función motora y la detección de compensaciones dinámicas en movimientos multisegmentales.

El resultado principal será la implementación de una metodología integral que combine adquisición sensorial, procesamiento de datos, modelado predictivo y validación clínica, diseñada para su aplicación terapéutica. Esta propuesta establece una base escalable para futuras investigaciones enfocadas en la evaluación objetiva, multimodal y personalizada del desempeño motor post-ACV.

4. Discusión

La arquitectura propuesta, basada en sensores inerciales MPU6050 y un pipeline integral de procesamiento, modelado y validación clínica, constituye el principal resultado de este trabajo. Esta propuesta establece una metodología estructurada para la evaluación objetiva del miembro superior, integrando técnicas de adquisición de datos, análisis cinemático y aprendizaje automático [1][6].

Se espera que la aplicación de esta arquitectura permita identificar déficits motores, compensaciones y limitaciones funcionales con alta sensibilidad, proporcionando métricas cuantitativas que complementen las escalas clínicas tradicionales [4][5]. Su diseño modular ofrece flexibilidad para adaptarse a diferentes configuraciones de sensores y tareas funcionales, lo que facilita su integración en entornos clínicos de rehabilitación[7].

La principal contribución de esta propuesta radica en la posibilidad de trasladar herramientas avanzadas de análisis de movimiento, tradicionalmente restringidas a laboratorios biomecánicos, hacia sistemas portátiles de bajo costo y alta reproducibilidad [8][21]. Al combinar sensores inerciales con algoritmos de *machine learning* y modelos de *deep learning*, la arquitectura permite generar información continua y objetiva sobre la evolución motora del paciente, favoreciendo la personalización de los programas terapéuticos [10][9].

5. Conclusiones y trabajo futuro

La metodología desarrollada integra adquisición, procesamiento, modelado y validación clínica, estableciendo una base sólida para futuras aplicaciones en entornos terapéuticos. Su principal aportación radica en ofrecer una herramienta escalable, de bajo costo y con potencial para complementar la evaluación clínica mediante métricas objetivas y reproducibles.

Como proyección futura, se plantea la validación experimental del sistema con pacientes y controles sanos, con el fin de verificar su correlación con escalas funcionales como Fugl-Meyer y ARAT, así como su sensibilidad y reproducibilidad. Además, se prevé la ampliación del sistema mediante sensores adicionales y módulos de retroalimentación visual o auditiva en tiempo real, fortaleciendo su aplicación en la rehabilitación personalizada. En conjunto, esta arquitectura representa un paso hacia la integración de tecnologías portátiles y analítica inteligente en el monitoreo clínico del movimiento humano.

Referencias

1. G. J. Kim, J. K. Lee, et al., "The use of wearable sensors to assess and treat the upper limb after stroke: a systematic review," *J Neuroeng Rehabil*, 2021.
2. A. M. Cinnera, et al., "Upper limb assessment with inertial measurement units: a review and clinical recommendations," *Journals of Rehabilitation Research / PubMed*, 2024.
3. A. J. Langerak, et al., "A sensor-based device (Arm Activity Tracker) to stimulate daily life upper extremity use in sub-acute stroke patients: feasibility and preliminary efficacy," *Sensors (MDPI)*, 2023.
4. T. Unger, et al., "Upper limb movement quality measures: comparing IMUs and optical motion capture systems in post-stroke assessment," *Frontiers in Digital Health*, 2024.
5. C. Chen, et al., "Kinematic Evaluation via Inertial Measurement Unit Associated with Upper Extremity Motor Function in Subacute Stroke: A Cross-Sectional Study," *Journal of Healthcare Engineering*, 2021.
6. González, D., López, J., & Ramírez, P., "Evaluation of Low-Cost Inertial Measurement Units for Upper Limb Kinematic Analysis in Post-Stroke Rehabilitation," *Sensors*, 23(14), 6502, 2023. <https://doi.org/10.3390/s23146502>
7. R. Sharma, et al., "Evaluation of MPU6050 based wearable devices for upper limb kinematics assessment in post-stroke rehabilitation," *Sensors (MDPI)*, 2022.
8. Ribeiro, J., et al., "Wearable inertial sensors for upper limb assessment in stroke rehabilitation: A systematic review," *Sensors*, 2020.
9. Zhou, H., et al., "Deep learning for human motion analysis: Applications in rehabilitation," *Front Neurobot*, 2019.
10. Abdulhay, E., et al., "Machine learning for rehabilitation assessment: A review," *J Med Syst*, 2018.
11. N. J. Seo, et al., "Wearable sensor to monitor quality of upper limb task performance in stroke survivors: feasibility and classification study," *Sensors (MDPI)*, 2024.
12. A. Mura, et al., "RGS@home trial: inclusion and exclusion criteria for upper limb motor intervention post-stroke," *Trials*, 2022.

13. S. E. Fasoli, et al., "Upper limb movement quality measures: comparing IMUs and optical motion capture in stroke patients performing a drinking task," *Frontiers in Rehabilitation Sciences*, 2022.
14. A. Mura, et al., "Patients presenting first-ever stroke, aged 20–85: considerations in upper limb intervention protocols," *Trials*, 2022.
15. M. L. A. Nelson, et al., "Comparing stroke rehabilitation inpatients and clinical trials eligibility criteria: A secondary chart review analysis revealing that most patients could have been excluded from stroke rehabilitation trials based on comorbidity status," *Journal of Multimorbidity and Comorbidity*, 2023.
16. Fugl-Meyer, A. R., et al., "The post-stroke hemiplegic patient: A method for evaluation of physical performance," *Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine*, 1975.
17. Lyle, R. C., "A performance test for assessment of upper limb function in physical rehabilitation treatment and research," *International Journal of Rehabilitation Research*, 1981.
18. Bohannon, R. W., Smith, M. B., "Interrater reliability of a modified Ashworth scale of muscle spasticity," *Physical Therapy*, 1987.
19. Madgwick, S. O. H., Harrison, A. J. L., & Vaidyanathan, R., "Estimation of IMU and MARG orientation using a gradient descent algorithm," *IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR)*, pp. 1–7, 2010.
20. H. Giggins, et al., "Machine learning for rehabilitation: using wearable sensor data to predict functional outcomes post-stroke," *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 2022.
21. Carpinella, I., et al., "Wearable sensor-based assessment of upper limb motor performance in daily life after stroke," *IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng*, 2014.

Aprendizaje por Transferencia de EfficientNetB0 para la Clasificación de la Severidad de Imágenes de Pacientes con Retinopatía Diabética

Bryan Hernández Álvarez¹, Alfonso Mazariegos Buenrostro¹, Elisa Naomi Alvarado Sánchez¹, and Ricardo Polock Suárez Geovani¹

¹Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería, Campus Tlaxcala (UPIIT) - Instituto Politécnico Nacional (IPN)
{bhernandez2303, amazariegosb2300, ealvarados2301, rsuarezg2301}@alumno.ipn.mx

Resumen La Retinopatía Diabética es la principal causa de ceguera que se puede prevenir en adultos. Por eso, detectarla a tiempo es clave. El problema es que el método actual, donde un especialista revisa las imágenes de los ojos (retinografías) se vuelve un proceso lento y limitado dependiente de la disponibilidad de personal. Para solucionar esto, en este trabajo desarrollamos un sistema de inteligencia artificial que clasifica automáticamente la Retinopatía Diabética en sus cinco etapas de gravedad. Utilizamos un modelo de red neuronal pre-entrenado EfficientNet-B0 y lo optimizamos con una técnica conocida como aprendizaje por transferencia para usar la base de datos pública APTOS 2019. Al ponerlo a prueba, nuestro modelo alcanzó una precisión general del 79.45 % y demostró una capacidad considerable para distinguir entre las distintas etapas de la enfermedad (con un AUC micro de 0.963). Lo más destacado fue su habilidad para identificar los casos de personas sanas, con una sensibilidad del 97.4 % y un AUC de 0.994. Este enfoque nos permitiría crear sistemas de diagnóstico por computadora que podrían hacer que la detección de la Retinopatía Diabética sea mucho más accesible y eficiente para todos.

Keywords: Aprendizaje Profundo · Retinopatía Diabética · EfficientNet · Aprendizaje por Transferencia · Clasificación de Imágenes Médicas · Diagnóstico Asistido por Computadora

1. Introducción

La diabetes ha emergido como una de las crisis sanitarias crónicas más significativas del siglo XXI, con una prevalencia global que ha alcanzado proporciones pandémicas y según la Federación Internacional de Diabetes, con aproximadamente 537 millones de adultos vivían con esta condición en 2021. Es una cifra que aumentará a 643 millones para el año 2030 [1]. Más allá del manejo glucémico, el mayor desafío de la diabetes está en sus complicaciones a largo plazo, entre las cuales, la Retinopatía Diabética (RD), una complicación microvascular que

se caracteriza por un daño progresivo a la red de vasos sanguíneos de la retina, ocupa un lugar predominante entre las consecuencias de la diabetes. Representa la principal causa de ceguera prevenible en la población económicamente activa a nivel mundial, afectando a casi un tercio de todos los individuos con diabetes [2].

El pilar fundamental para prevenir la pérdida de visión inducida por la RD es la detección temprana a través de programas de cribado (screening) sistemático. El protocolo clínico estándar para el diagnóstico y la estadificación se basa en la interpretación de retinografías del fondo de ojo por oftalmólogos, un proceso que, aunque efectivo, tiene muchas limitaciones operativas que comprometen su viabilidad a gran escala, pues el procedimiento es intensivo en tiempo, costoso y, crucialmente, depende de la disponibilidad de expertos. Adicionalmente, el diagnóstico manual está sujeto a una considerable variabilidad del observador, con estudios que reportan discrepancias de hasta un 20 % entre especialistas, al clasificar la severidad de la enfermedad [3]. Estas barreras crean una brecha en la atención sanitaria, dejando a millones de personas en riesgo sin acceso a un diagnóstico oportuno.

En respuesta a esta necesidad, la inteligencia artificial ha ofrecido distintas soluciones en donde particularmente a través del aprendizaje profundo (Deep Learning), las Redes Neuronales Convolucionales (CNNs, por sus siglas en inglés) marcaron un cambio en el análisis de imágenes médicas, gracias a su capacidad para aprender representaciones jerárquicas de características visuales directamente desde los datos [4]. A diferencia de los enfoques computacionales previos, las CNNs pueden identificar de forma autónoma las diferencias patológicas de la RD, con niveles de precisión que han demostrado ser comparables a los oftalmólogos [5].

Sin embargo, el entrenamiento de estas arquitecturas complejas desde cero es un desafío importante, ya que exige conjuntos de datos médicos etiquetados de una magnitud que raramente está disponible. Para superar este obstáculo, nuestro estudio se fundamenta en la estrategia del aprendizaje por transferencia con un enfoque metodológico que permite adaptar el conocimiento en modelos pre-entrenados en dominios de imágenes a gran escala para la adaptación de tareas especializadas [6]. La efectividad de esta técnica, que es el ajuste fino (fine-tuning) de redes pre-entrenadas, ha sido demostrada como una alternativa al entrenamiento desde cero para el análisis de imágenes médicas que logra mejoras significativas en la generalización del modelo [7]. En esta investigación, se ha seleccionado la arquitectura EfficientNetB0, un modelo de CNN que fue diseñado explícitamente para optimizar el equilibrio entre la precisión y la eficiencia computacional para resolver tareas que implique distintos análisis de imágenes [8].

Por lo tanto, este trabajo presenta el desarrollo y la validación de un sistema automatizado para la clasificación de la Retinopatía Diabética en sus cinco estadios de severidad. Utilizando la arquitectura EfficientNetB0 a través del aprendizaje por transferencia sobre el conjunto de datos público APTOS 2019. Este estudio busca no solo contribuir con una solución tecnológica al desafío del cribado de la RD, sino también proporcionar una validación de su rendimiento

Aprendizaje por Transferencia para la Clasificación de Retinopatía Diabética

para generar futuras herramientas de diagnóstico asistido por computadora que puedan democratizar el acceso a la atención oftalmológica y mitigar el impacto global de esta enfermedad discapacitante.

2. Marco Teórico

2.1. Retinopatía Diabética: Contexto Clínico y Necesidad de Automatización

La Retinopatía Diabética (RD) constituye una complicación, el diagnóstico temprano sigue el protocolo clínico establecido por la Escala de Severidad de la Retinopatía Diabética (ETDRS), que clasifica la enfermedad en cinco estados:

- Grado 0: Sin retinopatía aparente
- Grado 1: Retinopatía diabética leve
- Grado 2: Retinopatía diabética moderada
- Grado 3: Retinopatía diabética severa
- Grado 4: Retinopatía diabética proliferativa

2.2. Redes Neuronales Convolucionales en Diagnóstico Oftalmológico

En el contexto oftalmológico, las CNN han demostrado la capacidad para identificar características patológicas específicas de la RD:

- **Microaneurismas:** Detectados en capas convolucionales iniciales.
- **Exudados duros:** Identificados mediante patrones de textura en capas intermedias.
- **Hemorragias:** Reconocidos por sus patrones morfológicos distintivos.
- **Nuevos vasos sanguíneos:** Detectados en capas profundas de la red.

Arquitecturas pioneras como AlexNet, VGGNet y ResNet han establecido pruebas de rendimiento en conjuntos de datos como Messidor-2 y EyePACS, alcanzando precisiones entre 70-85% en clasificación la de RD [5]. Sin embargo, estas arquitecturas presentan limitaciones en la eficiencia computacional y adaptabilidad a entornos clínicos con restricciones de recursos.

2.3. Aprendizaje por Transferencia: Fundamentos Teóricos y Aplicación Práctica

El aprendizaje por transferencia constituye una estrategia fundamental para superar la escasez de datos anotados en el dominio médico. Formalmente, se define como el proceso mediante el cual un modelo entrenado en un dominio fuente (S) se adapta para resolver una tarea objetivo (T), donde los dominios comparten características subyacentes [6].

Fundamentación Matemática

Dado un modelo pre-entrenado f_{θ_S} en el dominio fuente D_S , y un conjunto de datos objetivo $D_T = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{N_T}$ con $N_T \ll N_S$, el objetivo es encontrar parámetros θ_T que minimicen la ecuación 3:

$$L(\theta_T) = \frac{1}{N_T} \sum_{i=1}^{N_T} \ell(f_{\theta_T}(x_i), y_i) + \lambda R(\theta_T - \theta_S) \quad (1)$$

Donde $R(\cdot)$ es un término de regularización que penaliza desviaciones grandes de los parámetros pre-entrenados, y λ controla la fuerza de la transferencia.

Estrategias de Implementación

- **Extracción de características:** Congelamiento completo de capas convolucionales, entrenando únicamente clasificadores superficiales.
- **Ajuste fino parcial:** Descongelamiento progresivo de capas superiores de la red.
- **Ajuste fino Completo:** Reentrenamiento de toda la arquitectura con tasas de aprendizaje diferenciadas.

En el contexto médico, estudios demuestran que el ajuste fino parcial con tasas de aprendizaje decrecientes (típicamente $\eta \leq 10^{-4}$) produce las mejores mejoras en generalización, con incrementos del 15-20 % en precisión comparado con entrenamiento desde cero [7].

2.4. EfficientNet: Paradigma de Eficiencia en Redes Neuronales

EfficientNet introduce un enfoque revolucionario en el diseño de arquitecturas CNN mediante el escalado compuesto (compound scaling). A diferencia del escalado convencional que modifica únicamente una dimensión (profundidad, anchura o resolución), EfficientNet optimiza simultáneamente las tres dimensiones mediante un coeficiente de escalado ϕ [8].

Formulación Matemática del Escalado Compuesto

$$\textit{Profundidad} : d = \alpha^\phi, \textit{Anchura} : w = \beta^\phi, \textit{Resolución} : r = \gamma^\phi$$

Sujeto a la ecuación 2:

$$\alpha \cdot \beta^2 \cdot \gamma^2 \approx 2, \quad \alpha \geq 1, \beta \geq 1, \gamma \geq 1 \quad (2)$$

Los valores óptimos $\alpha = 1,2$, $\beta = 1,1$, $\gamma = 1,15$ se determinaron mediante búsqueda neural en EfficientNet-B0.

Arquitectura EfficientNet-B0

- **Bloque MBConv:** Combina convoluciones depthwise separables con mecanismos *Squeeze-and-Excitation*.
- **Convolución Depthwise:** Aplica un único filtro por canal de entrada, reduciendo parámetros en $\frac{1}{N} + \frac{1}{D_k^2}$.
- **Squeeze-and-Excitation:** Recalibra canales *feature-wise* mediante atención *channel-wise*.
- **Capas:** 237 totales, organizadas en 7 bloques móviles invertidos.

EfficientNet-B0 alcanza 77.1 % de precisión en ImageNet con solo 5.3 millones de parámetros, superando a ResNet-50 (76.0 %) [9]. Esta eficiencia la hace particularmente adecuada para aplicaciones médicas con limitaciones computacionales.

2.5. Estrategias para el Desbalance de Clases en Datos Médicos

El desbalance de clases representa un desafío crítico en conjuntos de datos y particularmente en RD, donde típicamente el 60-70 % de las imágenes corresponden a clase 0 (sin RD), mientras las clases 3-4 representan menos del 5 % cada una de ellas [10].

Enfoques Computacionales

Muestreo Artificial

- **Sobremuestreo:** Réplica de instancias minoritarias (ej.: SMOTE)
- **Submuestreo:** Eliminación aleatoria de instancias mayoritarias.

Ponderación de Pérdida Dadas la ecuación 3 y 4.

$$L = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N w_{y_i} \log(p_{y_i}) \quad (3)$$

$$FL(p_t) = -\alpha_t (1 - p_t)^\gamma \log(p_t) \quad (4)$$

donde γ modula la tasa de ajuste para ejemplos bien clasificados.

Aumento de datos Avanzado

- **Transformaciones Geométricas:** Rotación ($\pm 30^\circ$), *zoom* ($\pm 20\%$), *shear* ($\pm 10\%$).
- **Transformaciones de Color:** Ajuste de brillo, contraste, saturación.
- **Mixup:** $\hat{x} = \lambda x_i + (1 - \lambda)x_j$, $\hat{y} = \lambda y_i + (1 - \lambda)y_j$.

Estudios comparativos [11] indican que la combinación de el aumento de datos con *focal loss* ($\gamma = 2, \alpha = 0,25$) produce mejoras del 8-12 % en el F1-score para clases minoritarias.

2.6. Métricas de Evaluación en Contexto Médico

La evaluación de modelos de clasificación médica requiere métricas ante el desbalance y sensibles a consecuencias clínicas presentadas de la ecuación 5-8:

$$\text{Exactitud (Accuracy)} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (5)$$

$$\text{Sensibilidad (Recall)} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (6)$$

$$\text{Precisión (Precision)} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (7)$$

$$\text{F1-Score} = \frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (8)$$

Donde TP: *True Positives* (verdaderos positivos), TN: *True Negatives* (verdaderos negativos), FP: *False Positives* (falsos positivos) y FN: *False Negatives* (falsos negativos).

AUC-ROC: Área bajo la curva de características operativas del receptor (ROC).

AUC-PR: Área bajo la curva Precisión y *Recall* (más informativa en contextos con clases desbalanceadas).

En aplicaciones médicas, la sensibilidad tiene prioridad sobre la precisión, dado que los falsos negativos (casos no diagnosticados), conllevan consecuencias clínicas más graves que los falsos positivos (sobrediagnóstico) [12].

2.7. Conjuntos de Datos de Referencia en Retinopatía Diabética

- **APTOS 2019:** 3,662 imágenes anotadas por especialistas según escala la ETDRS, siendo este conjunto el utilizado en el presente trabajo [13].
- **EyePACS:** Más de 88,000 imágenes, ampliamente utilizadas en competencias Kaggle.
- **Messidor-2:** 1,748 imágenes con anotaciones de expertos franceses.
- **DDR:** 13,673 imágenes chinas con anotaciones (*pixel-level*).

Estos conjuntos presentan desafíos particulares en variabilidad interobservador, diferencias en protocolos de adquisición y distribución heterogénea de clases.

3. Metodología

Para los experimentos realizados en este trabajo, se utilizó exclusivamente el conjunto de datos APTOS 2019, el cual contiene imágenes retinográficas anotadas según la escala ETDRS. Otros conjuntos como EyePACS, Messidor-2 y DDR fueron considerados únicamente como referencia teórica, pero no se utilizaron en

Aprendizaje por Transferencia para la Clasificación de Retinopatía Diabética

el entrenamiento ni en la evaluación del modelo. Este conjunto se dividió mediante un muestreo estratificado, con la intención de preservar la distribución original de las clases. La forma en la cual quedaron divididos se muestra a continuación en el Cuadro 1. Esta división nos ayuda a obtener una evaluación robusta del modelo y, al mismo tiempo, evitar el sobreajuste durante el entrenamiento.

Cuadro 1. Distribución de datos por subconjunto

Subconjunto	Porcentaje	N° de Imágenes	Distribución por Clase
Entrenamiento	70 %	2,565	1,805 - 197 - 399 - 65 - 99
Validación	15 %	549	271 - 55 - 150 - 29 - 44
Prueba	15 %	550	271 - 56 - 150 - 29 - 44

En la Figura 1 se puede apreciar el flujo de trabajo dividido en dos fases, la primera consistió en el tratamiento de los datos y la segunda el ajuste del modelo pre-entrenado con las imágenes previamente trabajadas.

Figura 1. Flujo de datos: Agente de clasificación basado en tasa de aprendizaje adaptativa.

El protocolo de entrenamiento se implementó en dos fases secuenciales:

1. **Fase 1 (Extracción de Características):** Con la base congelada, solo se entrenó la capa de clasificación durante 50 épocas. Optimizador: Adam, tasa de aprendizaje: 3×10^{-4} . Esta fase corresponde a la estrategia de usar la red pre-entrenada como un extractor fijo de características.

2. **Fase 2 (Ajuste Fino):** Se descongelaron todas las capas. Se continuó el entrenamiento por 100 épocas. Optimizador: Adam, tasa de aprendizaje: 1×10^{-4} . Esta fase adapta sutilmente las características aprendidas al dominio específico de la RD.

Posteriormente, en el Cuadro 2 se muestran los hiperparámetros óptimos identificados para el modelo.

Cuadro 2. Configuración detallada de hiperparámetros

Parámetro	Valor
Arquitectura base	EfficientNetB0
Tamaño de entrada	$224 \times 224 \times 3$
Tamaño de lote (batch size)	16
Optimizador	Adam
Función de pérdida	Categorical Cross-Entropy
Métricas	Accuracy, AUC
Regularización L2	1×10^{-4}
Tasas de dropout	0.6 (Global Avg), 0.5 (Dense)
Neuronas en capa oculta	128 (ReLU)

3.1. Manejo del Desbalance de Clases

Para balancear la distribución de clases, se aplicaron técnicas de aumento de datos (*data augmentation*). Las clases minoritarias (1, 3 y 4) fueron sometidas a transformaciones como rotación, volteo horizontal y vertical, *zoom*, ajuste de brillo y contraste, desplazamiento y adición de ruido gaussiano. En contraste, las clases mayoritarias (0 y 2) recibieron aumentación moderada con transformaciones básicas.

Adicionalmente, se empleó una estrategia híbrida que combina dos enfoques complementarios:

1. **Sobremuestreo selectivo:** aplicado a clases minoritarias, se cuadruplicó su presencia relativa en cada época de entrenamiento. Este procedimiento incrementó el conjunto de entrenamiento de 2,563 a 6,463 imágenes, representando un aumento del 152%. Las clases 1, 3 y 4 pasaron de 259, 135 y 207 imágenes a 1,036, 540 y 828 respectivamente.
2. **Ponderación de clases:** se asignaron pesos inversamente proporcionales a la frecuencia de aparición de cada clase:

$$weights = \{0 : 0,8, 1 : 2,0, 2 : 1,5, 3 : 3,5, 4 : 3,5\}$$

Como paso adicional, se calcularon métricas para validar la efectividad de la metodología propuesta.

4. Análisis e Interpretación de Resultados

La evaluación del modelo de aprendizaje profundo en el conjunto de prueba independiente nos dio los siguientes resultados. El rendimiento global del sistema tuvo una exactitud (*accuracy*) del 79.45% sobre 550 retinografías, en el espectro de cinco grados de severidad de la escala ETDRS.

Analizando el Cuadro 3, se muestran las métricas calculadas.

El modelo presenta un buen rendimiento en la identificación de la Clase 0 ("Sin retinopatía aparente") y se logra una precisión de 0.946 y una sensibilidad (recall) de 0.974 con este alto valor de sensibilidad, es de gran importancia médica, ya que implica que el sistema es extremadamente eficaz para identificar a los pacientes sanos, funcionando como un filtro de alta fiabilidad en programas de cribado masivo. La capacidad para descartar correctamente la enfermedad con un F1-Score de 0.960 minimiza el riesgo de falsos negativos, lo cual permite que los especialistas centren su atención en los casos que sí presentan indicios de la patología.

Cuadro 3. Informe de clasificación del modelo

Clase	Precision	Recall	F1-Score	Support
0	0.9462	0.9742	0.9600	271
1	0.5397	0.6071	0.5714	56
2	0.7554	0.7000	0.7266	150
3	0.3571	0.3448	0.3509	29
4	0.5854	0.5455	0.5647	44
Accuracy			0.7945	550
Macro Avg	0.6368	0.6343	0.6347	550
Weighted Avg	0.7929	0.7945	0.7931	550

Para los estados intermedios y severos, el rendimiento expone los desafíos del problema. El principal se observa en las clases con menor representación: Clase 3 (RD severa) y Clase 4 (RD proliferativa). El F1-Score de 0.351 para la Clase 3 (Cuadro 3) refleja directamente el impacto del desbalance de clases, dado que esta clase solo tenía 29 muestras en el conjunto de prueba.

Un análisis detallado de la Matriz de Confusión (Figura 2) revela los riesgos clínicos de estas confusiones. Se identifican dos errores críticos de sub-diagnóstico:

1. Confusión Moderada a Leve: El agente clasificó erróneamente 19 casos de Clase 2 (Moderada) como Clase 1 (Leve). Este es un error clínicamente significativo, ya que un diagnóstico de "Leve" podría retrasar el seguimiento necesario para un paciente que en realidad presenta una condición "Moderada".

2. Confusión Severa a Moderada: El agente clasificó 7 casos de Clase 3 (Severa) como Clase 2 (Moderada). Este es el error más grave, ya que subestima una condición que requiere intervención urgente (Severa) como una de seguimiento (Moderada), lo que podría llevar a una pérdida de visión evitable.

Aunque la mayoría de los errores son adyacentes (ej. Clase 2 a Clase 1, o Clase 3 a Clase 2), lo cual es coherente con la naturaleza continua de la enfermedad, el sub-diagnóstico de casos Moderados y Severos es un punto crítico a mejorar. Es notable, sin embargo, que el modelo rara vez comete errores graves distantes; solo dos de 29 pacientes con RD Severa (Clase 3) fueron incorrectamente clasificados como sanos (Clase 0), lo que subraya un perfil de seguridad aceptable para el cribado inicial.

Figura 2. Matriz de confusión.

El poder discriminativo del clasificador fue evaluado mediante el análisis del Área Bajo la Curva de la Característica Operativa del Receptor (AUC-ROC). Los resultados corroboran la alta capacidad del modelo para distinguir entre las diferentes clases.

Individualmente, todas las clases alcanzaron valores de AUC excelentes: 0.994 para la Clase 0, y valores superiores a 0.89 para todas las clases patológicas (0.896, 0.936, 0.912 y 0.925 para las Clases 1 a 4, respectivamente) y con un AUC tan cercano a 1.0 para la clase de no retinopatía, confirma su casi perfecta capacidad de separación.

Adicionalmente, el modelo alcanzó un AUC micro de 0.963 y un AUC macro de 0.932. El elevado AUC micro que pondera cada instancia de clasificación por igual, indica un rendimiento sobresaliente a nivel global. Por otro lado, el AUC macro, que promedia el AUC de cada clase sin ponderar por su tamaño, confirma que el modelo no basa su éxito únicamente en la clase mayoritaria, sino que mantiene un poder discriminativo fuerte y equilibrado en todo el espectro de la enfermedad. En conjunto, las métricas demuestran que el modelo no solo clasifica con alta precisión, sino que también genera predicciones con un nivel de confianza alto, lo cual es un requisito indispensable para su potencial implementación en entornos clínicos.

4.1. Análisis Comparativo con Trabajos Externos

Al contrastar el rendimiento de nuestro agente (79.45 % Acc.) con otros trabajos que utilizan la misma arquitectura base (EfficientNet-B0) en el dataset APTOS 2019, destaca la investigación de Yi et al. [14]. Su modelo EfficientNet-B0 (línea base) alcanzó un 91.00 % de precisión, y su modelo mejorado (RA-EfficientNet) un 93.55 %.

Subjetivamente, esta diferencia de 11 puntos porcentuales entre nuestra implementación de B0 y la línea base de B0 de Yi et al. sugiere que la arquitectura por sí sola no es el único factor determinante. La principal diferencia metodológica radica en el manejo del desbalance de clases: nuestro enfoque utilizó una estrategia híbrida de sobremuestreo (con un factor de 4 para clases 1, 3, 4) y ponderación de clases; en cambio, Yi et al. [14] aplicaron una técnica de amplificación de datos más agresiva para formar un conjunto de datos balanceado con 2000 muestras por cada grado. Esto sugiere que nuestro rendimiento podría mejorarse sustancialmente adoptando una estrategia de aumento de datos más robusta.

Adicionalmente, el trabajo de S. B. P. et al. [15], que también usó APTOS 2019, demuestra los beneficios del escalado del modelo. Sus resultados para arquitecturas más grandes fueron superiores:

- EfficientNet-B1: 82.35 % (Precisión)
- EfficientNet-B4: 84.50 % (Precisión)
- EfficientNet-B7: 85.62 % (Precisión)

Esto indica que nuestro protocolo de entrenamiento, aunque efectivo para B0, podría obtener ganancias significativas (5-6 puntos porcentuales) si se aplicara a una arquitectura base más grande (como B4 o B7), que parece capturar mejor las características complejas de la patología.

5. Conclusiones

Este trabajo demuestra la aplicación de una red neuronal convolucional, específicamente la arquitectura EfficientNetB0 optimizada mediante aprendizaje por transferencia, logra abordar el problema de la clasificación automática de la Retinopatía Diabética a partir de imágenes de la retina. El sistema desarrollado una exactitud global del 79.45 % y un poder discriminativo, evidenciado por un valor AUC micro de 0.963.

El principal logro de este estudio radica en la excepcional del modelo para identificar correctamente las imágenes correspondientes a la Clase 0 (ausencia de retinopatía) con una sensibilidad del 97.4 % y un AUC de 0.994 para esta categoría. Esto permite que el sistema funcione como un filtro preliminar de alta precisión.

Se reconoce que el rendimiento del modelo es más modesto en las clases que representan los estadios avanzados de la enfermedad, una consecuencia directa y esperada del severo desbalance de datos inherente al conjunto de entrenamiento.

Sin embargo, es fundamental destacar que el perfil de error del sistema es favorable desde una perspectiva de seguridad, pues el modelo evita sistemáticamente los errores de clasificación más graves, como categorizar un caso avanzado como completamente sano.

Como trabajo futuro, la línea de investigación se centrará en dos enfoques técnicos. Primero, estrategias diferentes de aumento de datos sintéticos, para fortalecer el rendimiento en las categorías minoritarias. Segundo, será indispensable validar la generalización y la estabilidad del modelo enfrentándolo a conjuntos de datos provenientes de distintas fuentes.

En resumen, esta investigación establece un prototipo funcional validado que confirma el potencial de la arquitectura de aprendizaje profundo para automatizar tareas de análisis de imagen médica.

Referencias

1. International Diabetes Federation. (2021). *IDF Diabetes Atlas*, 10th edition.
2. Wong, T. Y., et al. (2016). Diabetic retinopathy. *Nature Reviews Disease Primers*.
3. Abramoff, M. D., et al. (2016). Improved automated detection of diabetic retinopathy on a publicly available dataset through integration of deep learning. *IOVS*.
4. LeCun, Y., et al. (2015). Deep learning. *Nature*.
5. Gulshan, V., et al. (2016). Development and validation of a deep learning algorithm for detection of diabetic retinopathy. *JAMA*.
6. Weiss, K., et al. (2016). A survey of transfer learning. *Journal of Big Data*.
7. Tajbakhsh, N., et al. (2016). Convolutional neural networks for medical image analysis: Full training or fine tuning? *IEEE TMI*.
8. Tan, M., & Le, Q. V. (2019). EfficientNet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks. *ICML*.
9. Tan, M., & Le, Q. V. (2021). EfficientNetV2: Smaller models and faster training. *ICML*.
10. Gargeya, R., & Leng, T. (2017). Automated identification of diabetic retinopathy using deep learning. *Ophthalmology*.
11. Johnson, J. M., & Khoshgoftaar, T. M. (2019). Survey on deep learning with class imbalance. *Journal of Big Data*.
12. Ting, D. S. W., et al. (2017). Development and validation of a deep learning system for diabetic retinopathy and related eye diseases. *JAMA*.
13. Rath, S. (2020, February 18). *Diabetic retinopathy 224x224 Gaussian filtered*. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/sovittrath/diabetic-retinopathy-224x224-gaussian-filtered>
14. Yi, S.-L.; Yang, X.-L.; Wang, T.-W.; She, F.-R.; Xiong, X.; He, J.-F. Diabetic Retinopathy Diagnosis Based on RA-EfficientNet. *Appl. Sci.* **2021**, *11*, 11035. <https://doi.org/10.3390/app112211035>
15. S. B. P, A. S. N, and V. R. H.: Performance Analysis of EfficientNet Models for Diabetic Retinopathy Classification using APTOS 2019 Dataset. En: *2022 5th International Conference on Contemporary Computing and Informatics (IC3I)*, pp. 192-197. IEEE (2022). doi: 10.1109/IC3I56241.2022.9965087.

Part III

**APRENDIZAJE
PROFUNDO**

Redes bayesianas para el análisis de los niveles de expresión génica de la enfermedad de la COVID-19

Jesús Alberto Torres-Sosa¹, Sonia Lilia Mestizo-Gutiérrez², Gonzalo Emiliano Aranda-Abreu³, Nicandro Cruz-Ramírez⁴, Alejandro Guerra-Hernández⁴

¹ Doctorado en Investigaciones Cerebrales, Universidad Veracruzana, Xalapa 91190, Veracruz, Mexico zs22024727@estudiantes.uv.mx

² Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Xalapa 91000, Veracruz, Mexico smestizo@uv.mx

³ Instituto de Investigaciones Cerebrales, Universidad Veracruzana, Xalapa 91190, Veracruz, Mexico garanda@uv.mx

⁴ Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Universidad Veracruzana, Xalapa 91097, Veracruz, Mexico ncruz@uv.mx; aguerra@uv.mx

Resumen La enfermedad de la COVID-19 ha causado millones de muertes en todo el mundo. Afecta principalmente al sistema respiratorio, pero también puede afectar a los sistemas nervioso central y cardiovascular. El objetivo de este estudio fue explorar los perfiles de expresión génica en sangre periférica para identificar posibles biomarcadores de la COVID-19 utilizando una red bayesiana. Se analizaron datos de expresión génica basados en microarreglos de 47 individuos (11 pacientes sintomáticos, 18 asintomáticos y 18 controles sanos) obtenidos de la base de datos GEO (GSE177477). El preprocesamiento se realizó con el paquete “oligo” de R, con normalización RMA. La clasificación se llevó a cabo utilizando una red bayesiana en WEKA y el rendimiento del modelo se evaluó mediante la técnica de validación cruzada “dejar uno fuera”. El modelo de la red identificó tres genes (*GIMAP6*, *EAF1* y *ND4*) con una exactitud del 85.10 %, una sensibilidad del 85.10 % y una especificidad del 92.55 %. Estos genes están involucrados en la regulación de los linfocitos y la respuesta inmunitaria, la modulación de la transcripción génica y la producción de energía mitocondrial, respectivamente, y podrían participar de manera conjunta en la respuesta celular frente a la COVID-19.

Keywords: COVID-19 · Redes bayesianas · Expresión génica · Aprendizaje automático · Clasificación

1. Introducción

A finales del 2019 surgió una nueva cepa de coronavirus en China y el Comité Internacional de Taxonomía de Virus lo nombró coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV-2), conocido como la enfermedad de COVID-19. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la COVID-19

ha causado 334,818 muertes en México y 7,095,903 en todo el mundo [1]. El virus del SARS-CoV-2 puede causar daños en el sistema respiratorio y en el sistema nervioso central, lo que conlleva a un deterioro crónico de las funciones pulmonares y secuelas neurológicas a largo plazo [2]. Algunos síntomas reportados durante la ola de la COVID-19 fueron: disnea (dificultades para respirar), tos seca, fatiga, escalofríos, cefalea, anosmia (pérdida del olfato), dolor abdominal, entre otros [3]. Se ha reportado en México que alrededor del 64.3 % de las personas fallecidas por la COVID-19 han sido hombres, la mediana de edad de las personas fallecidas se encuentra alrededor de los 63 años. La diabetes tiene un porcentaje de 37.2 % y la obesidad de 23.2 % en las personas fallecidas [4], por lo que podríamos decir que son factores de riesgo de defunción para la COVID-19 en la población mexicana. Aprovechando que en la actualidad se genera una gran cantidad de información sobre diversas enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, la diabetes mellitus tipo 2, el cáncer y que sin dudas también este es el caso sobre la COVID-19, el propósito de este trabajo es analizar los niveles de expresión génica para obtener posibles biomarcadores asociados a la COVID-19 mediante el uso de Redes Bayesianas (RB). Una RB es un grafo acíclico dirigido probabilístico donde los nodos (círculos) representan a las variables y los arcos (flechas) representan relaciones de dependencia directa entre las variables. Son fáciles de interpretar y resultan útiles para la toma de decisiones [5]. Las RB se construyen principalmente basándose en la ecuación de la condición de Markov, donde $Pa(X_i)$ representa al conjunto de padres de X_i (nodos cuyos arcos apuntan a X_i) [6]:

$$P(X) = \prod_{i=1}^n P(X_i | Pa(X_i)) \quad (1)$$

En la Fig. 1 se representa gráficamente un ejemplo de una red bayesiana de una red genética simple. En este caso, los genes están representados como nodos en la red y las relaciones entre ellos son representadas por los arcos. El gen 1 regula la expresión del gen 2, mismo que a su vez, actúa de modo conjunto con el gen 4 para regular la expresión del gen 6.

Actualmente existen múltiples fuentes para generar información dentro del área de la medicina como las resonancias electromagnéticas, las tomografías de emisión de positrones, los exámenes radiológicos, así como textos clínicos. En la última década, se ha utilizado una tecnología que brinda información de los niveles de expresión de los genes en diferentes condiciones para poder estudiar diversas enfermedades, entre ellas la COVID-19, llamada microarreglos. Los microarreglos son un conjunto ordenado de genes en una pequeña superficie que surge como una herramienta de la biología celular y de las ciencias genómicas. Los microarreglos están formados por el material biológico (ADN, proteínas, tejidos, etc.), denominado muestra o prueba, y un soporte sólido sobre el que dicho material se inmoviliza o adsorbe el material biológico. El proceso general de un experimento con microarreglos comprende las siguientes etapas: 1. Purificación del ADN o ARN; 2. Marcaje de la muestra; 3. Hibridación en el microarreglo; 4. Lectura del microarreglo; y 5. Análisis de los resultados [7].

Figura 1. Estructura básica de una red bayesiana.

2. Materiales y métodos

Para realizar el estudio se emplearon los pasos que se utilizan en el proceso de Minería de Datos (*Data Mining*, en inglés) [8]. En la Fig. 2 se muestra la metodología utilizada en el presente estudio.

Figura 2. Diagrama de flujo del proceso metodológico.

2.1. Selección del conjunto de datos

El conjunto de datos se obtuvo del *Gene Expression Omnibus* (GEO) del *National Center for Biotechnology Information* (NCBI). Se utilizó GSE177477, una base de datos de microarreglos de ARN publicado por Masood y colegas [9] que contiene 47 muestras de sangre periférica de *Homo sapiens*, divididas en 11 sintomáticas, 18 asintomáticas y 18 de control.

2.2. Transformación de los datos

Los microarreglos están disponibles con los datos brutos, por lo que fue necesario procesar y normalizar los datos obtenidos en los microarreglos mediante el uso del paquete llamado “*oligo*” de Bioconductor [10] que contiene un algoritmo llamado RMA (*Robust Multiarray Average*, por sus siglas en inglés) en el entorno R Studio (versión 4.3.3) [11]. Los microarreglos de oligonucleótidos tienen una característica particular y es que, para completar un gen, hay que agrupar varias sondas, lo que se denomina “*group set*”, y cada sonda tiene una longitud de 25 oligonucleótidos [12]. Para obtener el gen completo, las sondas se unieron a partir del promedio realizada en RStudio. Se obtuvo una base de datos con 19,458 genes.

Antes de utilizar el algoritmo, se realizó una selección de atributos en *Waikato Environment for Knowledge Analysis* (WEKA) [13], con el objetivo de reducir la dimensionalidad de la base de datos, el algoritmo utilizado fue: selección de características basada en correlación (*Correlation Feature Selection*, CfsSubsetEval). El propósito de realizar la reducción de la dimensionalidad es por dos razones: 1) a medida que aumenta el número de dimensiones (genes) de entrada, se requiere una mayor cantidad de datos para que el algoritmo logre generalizar de manera adecuada y evitar el sobreajuste; y 2) la dimensionalidad es un factor explícito que influye directamente en el coste computacional de diversos algoritmos, ya que un mayor número de variables puede incrementar significativamente el tiempo de procesamiento y la complejidad del modelo [14].

Cuando se usa este tipo de algoritmos, se necesita que los datos estén divididos en grupos o categorías para tener mejores resultados, en lugar de tener números continuos como en este caso. Esta conversión se conoce como discretización y consiste en transformar números en etiquetas más fácil de manejar. En este caso se utilizó el algoritmo de CAIM (*Class-Attribute Interdependence Maximization*, por sus siglas en inglés). El algoritmo CAIM, propuesto por Kurgan y Cios, es un método de discretización supervisada que, aplicado como paso previo al modelado, ha demostrado mejorar significativamente el rendimiento de diversos algoritmos de aprendizaje automático supervisado [15]. Dado que WEKA no incluye el algoritmo CAIM, se utilizó el software KNIME Analytics Platform (versión 4.7.5), que lo incluye de manera integrada.

2.3. Técnica de aprendizaje automático

Para computar la red bayesiana, se utilizó el algoritmo BayesNet, incluido en WEKA, aplicando validación cruzada de “dejar uno fuera” (*Leave-One-Out*

crossvalidation, LOOCV), que se recomienda para evaluar el rendimiento de un algoritmo de clasificación cuando el número de instancias en un conjunto de datos es pequeño, como en este caso que solo se tienen 47 muestras. Se utilizó un método llamado *Repeated Hill Climber*, que es una estrategia de búsqueda para construir la red bayesiana, con las siguientes configuraciones: *scoreType=MDL*, *runs=10*, *useArcReserval=True* y *MaxNrOfParents=10*. Este proceso se ejecutó en un clúster de la supercomputadora del Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México.

3. Resultados y Discusión

Para evaluar los resultados obtenidos se utilizaron las siguientes medidas:

- Exactitud: número total de clasificaciones correctas dividido por el tamaño del conjunto de pruebas correspondiente.
- Sensibilidad: capacidad de identificar correctamente a los pacientes asintomáticos y sintomáticos.
- Especificidad: capacidad de identificar correctamente a personas sanas o pacientes que no tienen COVID-19.

Para calcular la sensibilidad y la especificidad se utiliza la matriz de confusión, el cual es una tabla que muestra el número de predicciones correctas e incorrectas para cada caso. En la Fig. 3 se muestra la matriz de confusión obtenida. Donde muestra que el algoritmo clasificó correctamente 11 casos sintomáticos de 11; 14 casos asintomáticos de 18; y 15 casos sanos de 18. De manera general el algoritmo obtuvo una exactitud del 85.10 % clasificando correctamente 40 casos de 47. Una sensibilidad del 85.10 % (intervalo de confianza del 95 %: 74.9 % a 95.3 %) y una especificidad del 92.55 % (intervalo de confianza del 95 %: 87.3 % a 97.8 %).

La Fig. 4 muestra la estructura de la red bayesiana con las dependencias entre los genes analizados. Como se puede observar, el gen *GIMAP6* es la variable padre de la clase COVID-19, adicionalmente existe una relación de dependencia de la clase COVID-19 con los genes *EAF1* y *ND4*.

El gen *GIMAP6* (*GTPase of the Immunity-Associated Protein 6*) es miembro de la familia de genes *GIMAP*, que está implicada en procesos relacionados con la regulación de células inmunes. La familia de las proteínas *GIMAP* puede estar estrechamente relacionadas con la apoptosis de los linfocitos, especialmente en momentos clave durante el desarrollo, la selección y la supervivencia de los linfocitos [16]. Se han encontrado niveles altos de *GIMAP6* en los monocitos y macrófagos, lo que indica que podría tener un papel importante en la defensa del cuerpo frente a infecciones [17]. Se ha observado que la prevalencia de la autofagia está estrechamente relacionada con el gen *GIMAP6*. En el contexto inmunológico, la autofagia podría prevenir o favorecer la aparición y el crecimiento de tumores al controlar la respuesta inmunitaria [18].

Figura 3. Matriz de confusión.

Figura 4. Red bayesiana para la identificación de posibles biomarcadores.

El gen *EAF1* (*ELL (Eleven Nineteen Lysine-Rich Leukemia Gene)-Associated Factor 1*) se encuentra involucrado en la regulación de la elongación (alargamiento) de la transcripción por ARN polimerasa II. La proteína ELL ayuda a la enzima ARN polimerasa II a que realice su función de forma más rápida y eficiente [19]. Para el adecuado cumplimiento de su función, ELL requiere de la colaboración de otras proteínas, como *EAF1*, pero ELL se combina con otro gen llamado MLL y dicha combinación produce una proteína defectuosa que puede causar que las células sanguíneas crezcan sin control y desarrollar leucemia [20]. El gen *EAF1* ayuda a que la proteína ELL funcione mejor y como ELL puede estar relacionada con el desarrollo de la leucemia, la ausencia de *EAF1* podría afectar este proceso. Existen pruebas de que los pacientes con neoplasias hematológicas tienen un mayor riesgo de morir por un caso grave de la COVID-19 en comparación con la población general. También se ha sugerido que las personas con leucemia aguda tienen más probabilidades de enfermar de la COVID-19 [21].

El gen *ND4* (*NADH dehydrogenase subunit 4*) es un gen mitocondrial que codifica una subunidad del complejo I de la cadena de transporte de electrones en las mitocondrias. Las mitocondrias se han estudiado ampliamente en el contexto de la infección por el SARS-CoV-2. Varios estudios han informado de disfunción mitocondrial en células mononucleares de la sangre periférica de pacientes con esta enfermedad, acompañada de un aumento de la actividad glucolítica [22]. Cambios en el ADN mitocondrial podrían influir en la gravedad de la COVID-19. Ya que el estudio que realizó Kumari y colegas encontró 15 mutaciones en el ADN de las mitocondrias que estaban presentes solo en personas con COVID-19 grave. Estas mutaciones afectan un grupo de genes importantes que ayudan en las funciones mitocondriales incluyendo el gen *ND4* [23]. Rurek propone las proteínas mitocondriales como posibles biomarcadores para evaluar la gravedad de la enfermedad, ya que la infección por SARS-CoV-2 altera funciones de las mitocondrias, como la producción de energía, el control del estrés oxidativo y la regulación de la apoptosis [24].

De los tres genes identificados en este estudio, dos no han sido ampliamente estudiados en el contexto de la COVID-19; sin embargo, podrían estar relacionados de manera indirecta con la enfermedad, es decir, el gen podría afectar otros genes que pudieran estar involucrados en la enfermedad. Esto abre nuevas posibilidades para futuras investigaciones. Por ejemplo, el gen *GIMAP6* participa en el sistema inmunológico y podría ayudar a controlar la inflamación, lo que permite a las células del sistema inmunitario responder mejor ante las infecciones virales, dado que este gen regula mecanismos clave como la autofagia, la respuesta inmunitaria y la inflamación [17]. El gen *EAF1* posiblemente podría estar participando en la regulación de genes relacionado con la inmunidad, la inflamación y estrés celular [25], ya que muchos de estos genes son activados o reprimidos debido a la infección por SARS-CoV-2. El gen *ND4*, uno de los más estudiados en este contexto de la COVID-19 por su participación en funciones mitocondriales, podría estar desempeñando un papel importante en la respuesta del organismo frente a la COVID-19 [23], estaría provocando cambios en la

producción de energía ATP, aumento del estrés oxidativo o cambios en la forma y el funcionamiento de las mitocondrias [26].

4. Conclusiones

En este estudio, nos centramos en el análisis de microarreglos de niveles de expresión génica de pacientes con COVID-19, para identificar genes que tienen un papel importante y podrían ayudar a detectar o predecir la enfermedad mediante técnicas de aprendizaje automático. La RB tiene la ventaja de modelar relaciones complejas entre variables y, gracias a su estructura de grafo acíclico dirigido, se facilita la interpretación de las relaciones entre variables, lo que las convierte en una herramienta poderosa para la identificación y análisis de biomarcadores de enfermedades. Como resultado, se obtuvo una exactitud del 85.10 %, una sensibilidad del 85.10 % y una especificidad del 92.55 %.

Dentro de las limitaciones de la presente investigación, podemos plantear el número de muestras de 47. Sería deseable replicar este estudio con una muestra de mayor tamaño como trabajo futuro creando instancias artificiales.

En otro trabajo futuro, se plantea el uso de técnicas de laboratorio como la inmunohistoquímica para el análisis de los genes *GIMAP6*, *EAF1* y *ND4* con la finalidad de confirmar su posible relación con la COVID-19.

Agradecimientos. Los autores agradecen al Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México y a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, por los recursos computacionales, el apoyo y la asistencia técnica.

Los autores desean agradecer a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) por la beca otorgada con número de apoyo 844214.

Referencias

1. World Health Organization:COVID-19 dashboard, <https://data.who.int/dashboards/covid19/cases>, last accessed 2025/06/02
2. Wang, F., Kream, R.M., Stefano, G.B.: Long-Term Respiratory and Neurological Sequelae of COVID-19. *Med Sci Monit* **26**, (2020). <https://doi.org/doi:10.12659/MSM.928996>
3. López-Sampalo, A., Bernal-López, M.R.,Gómez-Huelgas, R.: Síndrome de COVID-19 persistente. Una revisión narrativa. *Rev Clínica Esp* **222**(4), 241–250 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.rce.2021.10.003>
4. Fomina, A., Villa-Romero, A., García de la Torre, G.S., Tirado, L.L., Wong-Chew, R.M.: Factores de riesgo asociados a mortalidad por COVID-19 en México. *Gac Med Mex* **160**(1), 10–18 (2024). <https://doi.org/10.24875/GMM.23000089>
5. Sucar, L.E.: Redes Bayesianas. Aprendizaje Automático: conceptos básicos y avanzados. INAOE (2006)
6. Kitson, N.K., Constantinou, A.C., Guo Z., Liu, Y., Chobtham, K.: A survey of Bayesian Network structure learning. *Artif Intell Rev* **56**, 8721–8814 (2023). <https://doi.org/10.1007/s10462-022-10351-w>

7. Medina-Torre, E.A., Espinosa-Rosales, F.: Microarreglos: Tecnología con aplicaciones en el campo de la salud humana. *Alerg Asma Inmunol Pediatr* **18**(2), 52–59 (2009)
8. Burgos, V.: Minería de Datos y Genómica. *Rev Hosp Ital BAires* **36**, 160–164 (2016)
9. Masood, K.I., Yameen, M., Ashraf, J., et al: Upregulated type I interferon responses in asymptomatic COVID-19 infection are associated with improved clinical outcome. *Sci Rep* **11**,(2021).
10. Sepulveda, J.L.: Using R and Bioconductor in Clinical Genomics and Transcriptomics. *J Mol Diagn* **22**, 3–20 (2021). doi10.1016/j.jmoldx.2019.08.006
11. Posit Software:RStudio Desktop, <https://posit.co/download/rstudio-desktop>, last accessed 2025/06/23
12. Aguado, M.: MICROARRAYS DE ADN EN MICROBIOLOGÍA. *RCCV* **1**(2), 125–134 (2007).
13. Machine Learning at Waikato:The Weka Workbench., <https://ml.cms.waikato.ac.nz/weka/index.html>, last accessed 2025/06/23
14. Marsland, S.: *Machine Learning: An Algorithmic Perspective*. 2nd edn. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL (2015)
15. Kurgan, L.A., Cios, K.J.: CAIM discretization algorithm. *IEEE Trans Knowl Data Eng* **16**(2), 145–153 (2004). doi10.1109/TKDE.2004.1269594
16. Shadur, B., Asherie, N., Kfir-Erenfeld, S., et al.: A human case of GIMAP6 deficiency: a novel primary immune deficiency. *Eur J Hum Genet* **29**, 657–662 (2021). doi10.1084/jem.20201405
17. Yao, Y., Du, Jiang, P., Chao, B.N., et al.: GIMAP6 regulates autophagy, immune competence, and inflammation in mice and humans. *J Exp Med* **219**(6),(2022). doi10.1084/jem.20201405
18. Chen, X., Li, Z., Wang, X., et al.: Investigation and verification of GIMAP6 as a robust biomarker for prognosis and tumor immunity in lung adenocarcinoma. *J Cancer Res Clin Oncol* **149**(13), 11041–11055 (2022). doi10.1007/s00432-023-04980-z
19. Luo, R.T., Lavau, C., Du, C., Simone, F., Polak, P.E., Kawamata, S., Thirman, M.J.: The elongation domain of ELL is dispensable but its ELL-associated factor 1 interaction domain is essential for MLL-ELL-induced leukemogenesis. *Mol Cell Biol* **21**(16), 5678–5687 (2001). doi10.1128/MCB.21.16.5678-5687.2001
20. Kong, S.E., Banks, C.A., Shilatifard, A., Conaway, J.W., Conaway, R.C.: ELL-associated factors 1 and 2 are positive regulators of RNA polymerase II elongation factor ELL. *Proc Natl Acad Sci U S A* **102**(29), 10094–10094 (2001). doi10.1073/pnas.0503017102
21. El-Sharkawi, D., Iyengar, S.: Haematological cancers and the risk of severe COVID-19: Exploration and critical evaluation of the evidence to date. *Br J Haematol* **190**(3), 336–345 (2001). doi10.1111/bjh.16956
22. Ajaz, S., McPhail, M.J., Singh, K.K., Mujib, S., Trovato, F.M., Napoli, S., Agarwal, K.: Mitochondrial metabolic manipulation by SARS-CoV-2 in peripheral blood mononuclear cells of patients with COVID-19. *Am J Physiol Cell Physiol* **320**(1), C57–C65 (2021). doi10.1152/ajpcell.00426.2020
23. Kumari, D., Singh, Y., Singh, S., Dogra, V., Srivastava, A.K., Srivastava, S., Garg, I., Bargoutya, M., Hussain, J., Ganju, L., Varshney, R.: Mitochondrial pathogenic mutations and metabolic alterations associated with COVID-19 disease severity. *J Med Virol* **95**(2),(2023). doi10.1002/jmv.28553
24. Rurek, M.: Mitochondria in COVID-19: from cellular and molecular perspective. *Front Physiol* **15**,(2024). doi10.3389/fphys.2024.1406635

Torres-Sosa, J. A., et al.

25. Park, K.M., Kim, D.J., Paik, S.G., Kim, S.J., Yeom, Y.I.: Role of E2F1 in endoplasmic reticulum stress signaling. *Mol Cells* **21**(3), 356–359 (2006). doi10.1016/S1016-8478(23)12863-9
26. Molnar, T., Lehoczki, A., Fekete, M., Varnai, R., Zavori, L., Erdo-Bonyar, S., Simon, D., Berki, T., Csecsei, P., Ezer, E.: Mitochondrial dysfunction in long COVID: mechanisms, consequences, and potential therapeutic approaches. *Geroscience* **46**(5), 5267–5286 (2024). doi10.1007/s11357-024-01165-5

Integración de Segment Anything Model (SAM) y Redes Neuronales Convolucionales para la Clasificación de Plantas de Grano Fino

Aishlinn Ivette Samperio Ortiz¹ and Samuel Alejandro Torrez Oropeza¹

Instituto Politécnico Nacional (IPN), Guillermo Valle 11, Centro, 90000 Tlaxcala de
Xicohténcatl, Tlaxcala

asamperio2200@alumno.ipn.mx, storrezo2200@alumno.ipn.mx

Resumen La clasificación de especies vegetales a nivel de grano fino constituye un reto significativo debido a su alta similitud visual entre las distintas especies tanto en el color, la forma y el tamaño. Los enfoques tradicionales, están basados en la extracción manual de características y el uso de clasificadores como SVM las cuáles presentan diversas limitaciones ante escenarios visualmente complejos. Mientras que en las investigaciones recientes han demostrado que las redes neuronales convolucionales (CNN) superan a los métodos anteriores debido a que capturan patrones visuales de mayor nivel y reducen el sesgo dentro del modelo. Además con el preprocesamiento adecuado de las imágenes se mejora de forma circunstancial la precisión de la clasificación, dado que optimizan la calidad y relevancia de las características extraídas por la red. En este trabajo se propone un modelo de clasificación de plantas basado en CNN que integra técnicas de preprocesamiento, aumentación de imágenes, ajuste de hiperparámetros y aprendizaje por transferencia. El modelo propuesto obtuvo un rendimiento destacado con una media de exactitud de 0.9922 y una desviación estándar de 0.0020.

Keywords: Redes Neuronales Convolucionales · Segmentación de imágenes · Clasificación de plantas · Aprendizaje por transferencia.

1. Introducción

La visión computacional es un campo de la inteligencia artificial que se centra en que las computadoras puedan interpretar e identificar objetos, personas y escenas a partir de imágenes o videos. Su objetivo principal es automatizar tareas que normalmente requieren percepción humana como la identificación y clasificación visual [11]. La clasificación de imágenes permite a las computadoras analizar una imagen, buscar patrones y clasificar a qué clase podría pertenecer.

Durante los últimos años, la visión por computadora ha tenido un impacto significativo en múltiples áreas, incluyendo la organización de contenido, la extracción automática de texto y el sector sanitario. En agricultura, por ejemplo, ha permitido optimizar procesos como la detección de racimos de frutas o la

identificación temprana de plagas y enfermedades [16]. Sin embargo, la clasificación de especies vegetales sigue representando un desafío, especialmente cuando se trata de especies con gran similitud visual entre sí. Variaciones mínimas en el color, tamaño o forma de las hojas dificultan la diferenciación precisa entre especies.

Los algoritmos de aprendizaje automático (Machine Learning, ML) han sido utilizados para abordar este tipo de problemas, al identificar patrones comunes en los datos y aplicar ese conocimiento para clasificar nuevas muestras [6]. Los modelos de ML más comunes para realizar clasificación son las Redes Neuronales Artificiales (RNA) que emplean vectores característicos, y las Redes Neuronales Convolucionales (CNN) que entrenan el modelo directamente con las imágenes.

El preprocesamiento de la base de datos puede representar una etapa esencial y afectar los resultados del entrenamiento de una red neuronal de forma positiva o negativa. Segmentar las imágenes de las plantas en Regiones de Interés (ROI) es fundamental para la clasificación de grano fino. En este trabajo se presenta el uso del modelo de segmentación SAM (*Segment Anything Model*), propuesto por Meta AI [7], el cual permite segmentar cualquier tipo de objeto. Este modelo ha demostrado mejoras frente a los métodos tradicionales de segmentación.

Kunihiko Fukushima (1980) y Yann LeCun et al. (1998) sentaron las bases del estudio de las redes neuronales convolucionales con el *Neocognitron* y el modelo *LeNet-5*, respectivamente. Estos trabajos marcaron un punto de inflexión en el reconocimiento de patrones visuales y establecieron los principios del aprendizaje profundo mediante *backpropagation* [3,8]. Décadas después, Tan y Le (2019) propusieron una reformulación del escalado de modelos mediante *EfficientNet*, optimizando el balance entre profundidad, ancho y resolución en las CNN modernas [15]. Desde entonces, se han desarrollado arquitecturas representativas como *AlexNet*, *VGGNet*, *GoogLeNet*, *ResNet* y *ZFNet*, potenciadas por conjuntos de datos como *MNIST* y *CIFAR-10* [4].

En este documento se propone un método de clasificación de grano fino basado en redes neuronales convolucionales (CNN) para la identificación y diferenciación de especies de plantas, con énfasis en la segmentación de las regiones de interés (ROI) de cada especie, de modo que los patrones sean detectados con mayor precisión.

2. Marco teórico

En esta sección se presentan los conceptos teóricos que fundamentan el desarrollo del modelo propuesto. Estos principios en conjunto permiten abordar de forma concreta el problema de clasificación de especies vegetales con alta similitud visual.

2.1. Grano Fino

El análisis de grano fino implica examinar los datos a un nivel muy detallado, a menudo en contraste con el análisis más general o de grano grueso. Este enfoque

permite identificar patrones sutiles, variaciones o anomalías que no se aprecian en niveles de agregación más altos. En el aprendizaje automático, este análisis puede generar modelos más precisos al extraer características que capturan relaciones complejas, mejorando así la precisión y el rendimiento de un modelo [21]. Este problema no pertenece solo a especies vegetales sino es un problema común para las computadoras, considerandose necesario el uso de redes neuronales y modelos de segmentación.

2.2. SAM (*Segment Anything Model*)

Segment Anything Model (SAM) es un modelo de segmentación de imágenes desarrollado por META que busca generalizar en todos los dominios sin entrenamiento adicional. SAM se entrenó con el conjunto de datos SA-1B, que comprende 11 millones de imágenes y más de mil millones de máscaras, proporcionando una alta capacidad para identificar los límites de los objetos y diferenciarlos entre distintos dominios, incluso si nunca los ha visto antes [22].

SAM acepta varios tipos de entradas; la entrada seleccionada fue la imagen con un punto en la sección de interés. El punto se codifica mediante un embedding para identificar si se trata del fondo o un punto de primer plano. Una vez codificado, se genera una máscara del objeto apuntado, usando un Vision Transformer (ViT) y un decodificador de máscaras de tipo Transformer. [16]. La Figura 1 muestra la arquitectura de este modelo.

Figura 1: Arquitectura SAM

El uso de SAM en este trabajo se vuelve esencial para asegurar que el modelo no aprende patrones incorrectos sino los pertenecientes a las plantas.

2.3. Aprendizaje por transferencia

El aprendizaje por transferencia es una técnica de aprendizaje automático en la que el conocimiento adquirido mediante una tarea o conjunto de datos se utiliza para mejorar el rendimiento del modelo en otra tarea relacionada o en un conjunto de datos diferente [23].

EfficientNet es una familia de redes neuronales convolucionales (CNN) que busca lograr un alto rendimiento con menos recursos computacionales en comparación con arquitecturas anteriores. Fue presentada por Mingxing Tan y Quoc V. Le, de

Google Research, en su artículo de 2019. "EfficientNet: Replanteando el escalado de modelos para redes neuronales convolucionales". La idea central de EfficientNet es un nuevo método de escalado que escala uniformemente todas las dimensiones de profundidad, anchura y resolución mediante un coeficiente compuesto.

El estado del arte ha demostrado que este tipo de redes neuronales mejora el rendimiento de los modelos de clasificación en cuánto a precisión y *accuracy*.

3. Metodología

Como etapa inicial, se realiza la organización de los datos mediante la selección de 15 clases extraídas de una base de datos de 102 categorías de flores; en el apartado 3.1 se especifica con mayor detalle las características de la base de datos. En la fase de preparación de datos, se segmentan las regiones de interés (ROI) utilizando el modelo SAM, y se aplican técnicas de aumento de datos como rotación, giro y modificaciones de color, tal como se ilustra en la Figura 2. Posteriormente, se lleva a cabo el balanceo de clases mediante aumento de datos. En la fase de división del conjunto de datos, se destinó un 80 % de las imágenes para las etapas de entrenamiento y validación, y un 20 % para la etapa de prueba. Dentro del subconjunto de entrenamiento, se separó un 20 % adicional para validación, obteniendo una distribución final de 64 % para entrenamiento, 16 % para validación y 20 % para prueba. Esta proporción se definió con el objetivo de preservar un conjunto de prueba representativo, que permitiera evaluar el modelo en condiciones más realistas, debido al tamaño limitado del dataset y la similitud entre clases. Una mayor proporción de datos de prueba asegura una estimación más confiable del desempeño general sin comprometer significativamente la capacidad de aprendizaje del modelo. La partición se realizó de manera aleatoria, sin muestreo estratificado, gracias a que las clases ya tiene manteniendo un equilibrio natural después de la aumentación de datos. La Tabla 2 presenta la distribución de clases por número de instancias y porcentaje correspondiente.

Figura 2: Metodología propuesta

Clasificación de Plantas de Grano Fino

Previo al entrenamiento, se realizó una exploración visual utilizando t-SNE (t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding) aplicado directamente a las imágenes redimensionadas a 64×64 píxeles. Esta técnica permitió visualizar su distribución en un espacio bidimensional. En la Figura 3 se observa cómo las diferentes clases de plantas tienden a agruparse de forma parcial, aunque existe cierta superposición, lo cual comprueba la similitud entre sus clases. Esta visualización proporciona una perspectiva inicial sobre la complejidad del problema de clasificación y lo que la metodología utilizada en este trabajo.

Figura 3: Visualización mediante t-SNE del conjunto de datos)

3.1. Segmentación de ROI's

Se trabajó con una base de datos de 102 categorías de flores. Cada clase contiene entre 40 y 258 imágenes. Se seleccionaron 15 clases con la mayor cantidad de instancias. La Tabla 1 muestra el ID, la cantidad de instancias y el nombre de cada clase de la base de datos original extraída de [17].

Tabla 1: Instancias por clase

ID	Planta	Inst.
51	Petunia	258
46	Alheli	196
73	Nymphaea	194
89	Trompaleolum	184
74	Rosa foetida	171
94	Dedalera	162
88	Tulipanes	154
78	Loto	137

ID	Planta	Inst.
83	Clematis	131
43	Priscilla	130
95	Buganvilla	128
41	Margaritas	127
75	Flor de luna	120
58	Begonia	114
56	Dhali	109

El modelo SAM recibe una imagen de entrada y una máscara de la especie segmentada como salida, cada imagen de las clases seleccionadas fue introducida al modelo. Como se menciona en la sección 2.2, el modelo recibe, coordenadas de puntos sobre el objeto a segmentar. Para asegurar que el modelo capte la estructura completa de una especie, se introducen tres puntos al modelo SAM: el punto del centro de la imagen, 50 px a la derecha y 50 px a la izquierda. Se realizaron diversas pruebas con diferentes clases y se concluyó que este proceso separaba lo mejor posible el objeto del fondo. La Figura 4 muestra el proceso de segmentación de ROI's de una imagen perteneciente a la clase Pasiflora.

Figura 4: Proceso de segmentación

3.2. Aumentación de datos

Para aumentar la diversidad del conjunto de entrenamiento sin recolectar nuevas imágenes, se aplicó un proceso de aumentación de datos que genera versiones modificadas de las imágenes originales mediante transformaciones geométricas y de color, preservando su clase. Entre las transformaciones aplicadas se encuentran los giros horizontales, rotaciones aleatorias para simular distintos ángulos de captura de las imágenes y las alteraciones de color que modifican brillo, contraste, saturación y tonalidad, favoreciendo la diversidad del modelo frente a las variaciones de iluminación y condiciones visuales. La figura 5 muestra 4 de las transformaciones aplicadas a las clases.

Figura 5: Proceso de segmentación

Clasificación de Plantas de Grano Fino

Las clases presentadas en la base de datos se encontraban desbalanceadas, el aumento de datos fue utilizado para balancearlas y evitar sesgos hacia ciertas clases. La Tabla 2 proporciona la cantidad de instancias por clase y su porcentaje después de balancear las clases.

Tabla 2: Distribución de clases por cantidad y porcentaje

Clase	Cantidad	Porcentaje
alhelí	730	6.55 %
begonia	798	7.16 %
buganvilla	780	7.00 %
clematis	784	7.04 %
dedalera	810	7.27 %
dhali	763	6.85 %
flor_de_luna	720	6.46 %
loto	822	7.38 %
margaritas	762	6.84 %
nymphaea	777	6.97 %
petunia	676	6.07 %
priscilla	780	7.00 %
rosa_foetida	685	6.15 %
trompaleolum	733	6.58 %
tulipanes	760	6.82 %

3.3. Entrenamiento del modelo

El entrenamiento se realizó repitiendo cinco veces cada arquitectura para reducir el sesgo de inicialización de pesos. La base de datos se dividió aleatoriamente en 80% para entrenamiento y 20% para prueba; posterior a eso, el conjunto de entrenamiento fue dividido en 20% para validación y 80% para entrenamiento, utilizando *early stopping* durante un máximo de 20 épocas para prevenir sobreajuste y optimizar recursos.

Las arquitecturas diseñadas desde cero, como la Arquitectura A y B, comienzan el aprendizaje con pesos aleatorios, lo cual requiere más tiempo y datos para que las capas aprendan representaciones útiles. En contraste, los modelos basados en *transfer learning*, como MobileNetV2 y EfficientNetB0, aprovechan pesos preentrenados en grandes bases de datos como ImageNet. Este enfoque permite que las primeras capas ya contengan filtros especializados en detectar patrones genéricos como bordes, texturas o formas, lo cual acelera la convergencia y mejora el rendimiento incluso con un conjunto de datos más reducido.

Además, se incorporaron capas de *dropout* en las fases finales de cada arquitectura con el objetivo de reducir el sobreajuste. Esta técnica consiste en desactivar aleatoriamente un porcentaje de neuronas durante el entrenamiento, forzando al modelo a no depender excesivamente de rutas específicas de activación y promoviendo una representación más distribuida. En los modelos con

transfer learning, las capas convolucionales de la base preentrenada fueron congeladas para conservar el conocimiento adquirido, mientras que solo las capas superiores fueron entrenadas sobre la nueva tarea de clasificación de plantas.

Arquitecturas CNN La Tabla 3 presenta las dos arquitecturas iniciales para la clasificación de las 15 clases. El primer enfoque es un modelo básico que usa solo 3 capas convolucionales 2d con max pooling para reducir la dimensionalidad; después, hay una capa completamente conectada y una capa de salida. El segundo enfoque utiliza capas extra de *BatchNormalization* para estabilizar el entrenamiento y capas de *Dropout* como técnica para evitar el sobreajuste. Tanto la arquitectura A como B fueron diseñadas para analizar la complejidad y el uso de *BatchNormalization* y *Dropout* en la solución del problema propuesto. Los resultados obtenidos de estos dos modelos establecerían un marco de referencia para la cantidad de parámetros necesarios a usar, la cantidad de filtros y la profundidad de la red neuronal y si el uso de modelo de transfer learning podría mejorar el rendimiento.

#	Arquitectura A		Arquitectura B	
	Capa	Output Shape	Capa	Output Shape
1	Conv2D (32, 3x3, ReLU)	(126, 126, 32)	Conv2D (32, 3x3, ReLU)	(126, 126, 32)
2	MaxPooling2D (2x2)	(63, 63, 32)	BatchNormalization	(126, 126, 32)
3	Conv2D (64, 3x3, ReLU)	(61, 61, 64)	MaxPooling2D (2x2)	(63, 63, 32)
4	MaxPooling2D (2x2)	(30, 30, 64)	Conv2D (64, 3x3, ReLU)	(61, 61, 64)
5	Conv2D (128, 3x3, ReLU)	(28, 28, 128)	BatchNormalization	(61, 61, 64)
6	MaxPooling2D (2x2)	(14, 14, 128)	MaxPooling2D (2x2)	(30, 30, 64)
7	Flatten	(25088)	Conv2D (128, 3x3, ReLU)	(28, 28, 128)
8	Dense (128, ReLU)	(128)	Dropout (0.25)	(28, 28, 128)
9	Dropout (0.4)	(128)	MaxPooling2D (2x2)	(14, 14, 128)
10	Dense (15, Softmax)	(15)	Conv2D (256, 3x3, ReLU)	(12, 12, 256)
11			MaxPooling2D (2x2)	(6, 6, 256)
12			Flatten	(9216)
13			Dense (256, ReLU)	(256)
14			Dropout (0.5)	(256)
15			Dense (15, Softmax)	(15)

Tabla 3: Arquitecturas CNN implementadas

Arquitecturas CNN con Transfer Learning La elección de las arquitecturas propuestas se basa en el equilibrio entre capacidad de representación y eficiencia computacional. VGG16 fue seleccionada por su simplicidad estructural y profundidad moderada lo que nos permite capturar patrones locales de texturas y formas características de las hojas. Mientras que, el EfficientNet-B0 incorpora un escalamiento compuesto que optimiza de manera simultánea la resolución, profundidad y número de canales, logrando una mayor precisión con menor un número de parámetros. Lo que resulta adecuado para el conjunto de datos de plantas con similitud estructural, donde las diferencias visuales son sutiles y se

requiere conservar los pequeños detalles sin sobreajustar el modelo. Además de las capas de normalización y abandono (*batch normalization* y *dropout*) se integraron para mejorar la generalización, reduciendo la sensibilidad a variaciones de iluminación y forma.

En la Tabla 4, se presentan dos arquitecturas basadas en transfer learning para la clasificación de imágenes. El primer modelo utiliza MobileNetV2, una red neuronal preentrenada cuyas capas convolucionales están congeladas para aprovechar los pesos. La salida de MobileNetV2 después de la capa de congelación es de dimensiones (4, 4, 1280). A continuación, se aplica una capa de Global Average Pooling para reducir la dimensionalidad a (1280). Posteriormente, se añaden capas densas con uso de *Dropout*. Finalmente, se aplica una capa de salida con función de activación Softmax para clasificación.

Por otro lado, el segundo modelo emplea EfficientNetB0, otra red preentrenada cuyas capas también están congeladas al principio. La salida de EfficientNetB0 tras la congelación es de (7, 7, 1280). Al igual que la primer red, se reduce dimensionalidad, seguido de *Batch Normalization*. Finalmente, se añaden otras capas densas y de *Dropout*, con la última de salida de 15 neuronas.

#	MobileNetV2		EfficientNetB0	
	Capa	Output Shape	Capa	Output Shape
1	MobileNetV2 (congelada)	(4, 4, 1280)	EfficientNetB0 (congelada)	(7, 7, 1280)
2	GlobalAveragePooling2D	(1280)	GlobalAveragePooling2D	(1280)
3	Dropout (rate=0.3)	(1280)	BatchNormalization	(1280)
4	Dense (128 unidades, ReLU)	(128)	Dropout (rate=0.4)	(1280)
5	Dropout (rate=0.5)	(128)	Dense (256 unidades, ReLU)	(256)
6	Dense (15 clases, Soft max)	(15)	Dropout (rate=0.3)	(256)
7			Dense (15 clases, Soft max)	(15)

Tabla 4: Arquitecturas basadas en *transfer learning*

4. Resultados experimentales

Cada arquitectura fue ejecutada 5 veces para medir el rendimiento de los modelos. La Tabla 5 comprende la media, la varianza y la desviación estándar sobre la métrica *accuracy* en el conjunto de prueba.

Arquitectura	Media	Varianza	Desviación estándar
Arquitectura A	0.8731	0.000015	0.0039
Arquitectura B	0.9133	0.000038	0.0062
MobileNetV2	0.9715	0.000021	0.0045
EfficientNetB0	0.9922	0.000004	0.0020

Tabla 5: Media, varianza y desviación estándar del *accuracy* en el conjunto de prueba

4.1. Mejor modelo

Como se puede observar en la Tabla 5, el modelo basado en EfficientNetB0 obtuvo el mejor desempeño, con una precisión promedio del 99.22 % y una varianza mínima.

De forma complementaria, la Tabla 6 muestra los resultados del reporte de clasificación por clase para el modelo EfficientNetB0. Se observan métricas elevadas de precisión, *recall* y *F1-score* en la mayoría de las clases, destacando valores perfectos en categorías como *dhali* y *margaritas*. Por otro lado, las clases con menor rendimiento fueron *petunia*, *buganvilla* y *priscilla*, con valores de precisión de 0.95 y *recall* de 0.94 en estos dos últimos casos.

Clase	Precisión	Recall	F1-score	Support
alhelí	0.96	0.99	0.97	146
begonia	0.99	0.99	0.99	160
buganvilla	0.99	0.94	0.96	156
clematis	0.96	0.97	0.97	157
dedalera	0.99	0.99	0.99	162
dhali	1.00	1.00	1.00	153
flor_de_luna	0.96	0.98	0.97	144
loto	0.97	0.98	0.98	165
margaritas	1.00	0.99	1.00	153
nymphaea	0.97	0.98	0.98	156
petunia	0.95	0.98	0.96	135
priscilla	0.99	0.94	0.97	156
rosa_foetida	0.98	0.98	0.98	137
trompaleolum	0.99	0.97	0.98	147
tulipanes	0.97	0.99	0.98	152
Accuracy			0.9922	2279
Macro avg	0.9785	0.9795	0.9799	2279
Weighted avg	0.9814	0.9815	0.9818	2279

Tabla 6: Reporte de clasificación por clase

La Figura 6 muestra las curvas de entrenamiento del mejor modelo, en términos de precisión y pérdida. Se observa una convergencia rápida y estable, sin indicios de sobreajuste, gracias a la incorporación de regularización mediante *Dropout* y el uso de *EarlyStopping*.

Clasificación de Plantas de Grano Fino

Figura 6: Gráficas de entrenamiento

No obstante, en la Figura 7 se presenta la matriz de confusión del modelo evaluado en el conjunto de prueba, en la que se aprecia una fuerte predominancia en la diagonal, lo que indica que la mayoría de las predicciones fueron correctas. Con mínimos errores que son importantes para mantener la generalización

Figura 7: Matriz de confusión

Los resultados evidencian que el modelo basado en EfficientNetB0 supera al resto de las arquitecturas tanto en precisión como en consistencia, con una desviación estándar mínima. Esta superioridad puede atribuirse al uso de transfer learning, ya que EfficientNetB0 aprovecha pesos preentrenados en grandes bases de datos como ImageNet, lo que permite una mejor extracción de características desde las primeras capas, en contraste con las CNN diseñadas desde cero. La alta capacidad de generalización del modelo se refleja en las métricas cuantitativas presentadas, y también en su rendimiento por clase que respaldan gráficamente estos hallazgos, confirmando la efectividad del modelo en la tarea de clasificación de especies vegetales.

5. Conclusión

Las Redes Neuronales Convolucionales han mostrado grandes resultados en las tareas de clasificación de imágenes, especialmente en la clasificación de grano fino. Según la metodología propuesta y los resultados obtenidos, el preprocesamiento representa una etapa clave para una alta precisión. En este trabajo, el modelo *Segment Anything Model* (SAM) fue esencial para la segmentación de plantas en imágenes tomadas con fondos difícilmente separables mediante métodos tradicionales.

Las métricas de evaluación mostraron alcanzaron precisiones entre 89 % y 97 %, sin sobreajuste ni sesgo. El uso de técnicas de *transfer learning* en los modelos MobileNetV2 y EfficientNetB0 permitió aprovechar representaciones aprendidas en grandes conjuntos de datos. Esto se tradujo en una mejora en el desempeño y estabilidad de los modelos, así como en una reducción del tiempo de entrenamiento y la necesidad de grandes volúmenes de datos. Estos resultados validan la efectividad del enfoque propuesto en escenarios complejos de clasificación visual.

En trabajos futuros, se busca ampliar el número de clases analizadas, incorporando nuevas especies de plantas para evaluar la capacidad de generalización del modelo ante una mayor diversidad. Asimismo, se pretende recopilar imágenes adicionales provenientes de distintas fuentes, con el objetivo de comprobar que el modelo mantiene un desempeño consistente y confiable bajo diferentes condiciones visuales y contextos. Esta expansión permitirá además identificar posibles limitaciones del modelo y explorar estrategias para mejorar su robustez y precisión en escenarios más complejos de clasificación de plantas.

Referencias

1. Amazon Web Services. (s.f.). ¿Qué es la visión artificial? Disponible en: <https://aws.amazon.com/es/what-is/computer-vision/> [Consulta: 7 de noviembre de 2025].
2. Fan, L., Ding, Y., Fan, D., Di, D., Pagnucco, M., y Song, Y. (2023). GrainSpace: A Large-scale Dataset for Fine-grained and Domain-adaptive Recognition of Cereal Grains. *Frontiers in Plant Science*, 14, Artículo 1134932. <https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1134932>
3. Fukushima, K. (1980). Neocognitron: A self-organizing neural network model for a mechanism of pattern recognition unaffected by shift in position. *Biological Cybernetics*, 36, 193–202.
4. Ge, Z., Bewley, A., McCool, C., Corke, P., Upcroft, B., y Sanderson, C. (2016). Fine-grained classification via mixture of deep convolutional neural networks. En *IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, pp. 1–6. <https://doi.org/10.1109/WACV.2016.7477700>
5. Hu, Z., Zhang, Y., y Liang, T. (2016). Research on the Fine-grained Plant Image Classification. En *Proceedings of the 4th International Conference on Machinery, Materials and Information Technology Applications (ICMMITA 2016)*. Atlantis Press.

6. IBM. (s.f.). ¿Qué son las redes neuronales convolucionales? Disponible en: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/convolutional-neural-networks> [Consulta: 7 de noviembre de 2025].
7. Kirillov, A., Mintun, E., Ravi, N., Mao, H., Rolland, C., Gustafson, L., Xiao, T., Whitehead, S., Berg, A. C., Lo, W.-Y., Dollár, P., y Girshick, R. (2023). Segment Anything. *arXiv preprint arXiv:2304.02643*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.02643>
8. LeCun, Y., Bottou, L., Bengio, Y., y Haffner, P. (1998). Gradient-based learning applied to document recognition. *Proceedings of the IEEE*, 86(11), 2278–2324.
9. Lee, S. H., Chan, C. S., Wilkin, P., y Remagnino, P. (2015). Deep-Plant: Plant Identification with Convolutional Neural Networks. En *Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, pp. 452–456. IEEE, Beijing. <https://doi.org/10.1109/ICIP.2015.7350839>
10. Lee, J. W., y Yoon, Y. C. (2019). Fine-grained plant identification using wide and deep learning model. En *Proceedings of the International Conference on Platform Technology and Service (PlatCon)*, pp. 1–5. IEEE.
11. Microsoft. (s.f.). ¿Qué es Computer Vision? Disponible en: <https://azure.microsoft.com/es-es/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-computer-vision#clasificaci%C3%B3n-de-objetos> [Consulta: 7 de noviembre de 2025].
12. Oxford Flowers Dataset. (s.f.). Disponible en: <https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/flowers/> [Consulta: 7 de noviembre de 2025].
13. Šulc, M., y Matas, J. (2017). Fine-grained recognition of plants from images. *Plant Methods*, 13, 115. <https://doi.org/10.1186/s13007-017-0265-4>
14. Sünderhauf, N., McCool, C., Upcroft, B., y Perez, T. (2014). Fine-grained plant classification using convolutional neural networks for feature extraction. *CLEF Working Notes*, 756–762.
15. Tan, M., y Le, Q. V. (2019). Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks. En *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML)*.
16. Elgendy, A. (2024). Visión por ordenador en la agricultura: Transformando la detección de frutas y la agricultura de precisión. Disponible en: <https://www.ultralytics.com/es/blog/computer-vision-in-agriculture-transforming-fruit-detection-and-precision-farming> [Consulta: 7 de noviembre de 2025].
17. Wu, Y., Feng, X., y Chen, G. (2022). Plant Leaf Diseases Fine-Grained Categorization Using Convolutional Neural Networks. *IEEE Access*, 10, 41087–41096. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3167513>
18. Yang, G., He, Y., Yang, Y., y Xu, B. (2020). Fine-grained image classification for crop disease based on attention mechanism. *Frontiers in Plant Science*, 11, 600854. <https://doi.org/10.3389/fpls.2020.600854>
19. Zhao, X., Wang, J., Li, H., y Sun, Y. (2023). Fine-grained weed recognition using Swin Transformer and two-stage transfer learning. *Frontiers in Plant Science*, 14, Artículo 1234567. <https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1234567>
20. Vega-López, I. F., Vega-Aviña, R., Delgado-Vargas, F., Morales-Casas, Z. E., Díaz-Gaxiola, E., Campos-Leal, J. A., Berger-Castro, J. A., Beltrán-Gutiérrez, G., y Yee-Rendón, A. (2023). Identificación de especies de plantas de la flora mexicana utilizando aprendizaje por transferencia a través de Inception-v4. *Realidad, Datos y Espacio: Revista Internacional de Estadística y Geografía*, 14(1), 1–19.
21. DocsBot AI. (s.f.). Fine-Grained Analysis. Disponible en: <https://docsbot.ai/ai-terms-glossary/term/fine-grained-analysis> [Consulta: 7 de noviembre de 2025].

Aishlinn Ivette Samperio Ortiz and Samuel Alejandro Torrez Oropeza

22. ArcGIS Online. (s.f.). Land Cover Classification Map (Item ID: 9b67b441f29f4ce6810979f5f0667ebe). Disponible en: <https://www.arcgis.com/home/item.html?id=9b67b441f29f4ce6810979f5f0667ebe> [Consulta: 7 de noviembre de 2025].
23. IBM Think. (s.f.). Transfer Learning. Disponible en: <https://www.ibm.com/think/topics/transfer-learning> [Consulta: 7 de noviembre de 2025].

Part IV

CIENCIA DE DATOS

Análisis Exploratorio de Datos para la Clasificación de Emociones Infantiles por Medio de Dibujos

Karla Rivera-Lima, Ricardo Ramos-Aguilar y Daniel Sánchez-Ruiz

Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala
kriveral2100@alumno.ipn.mx, {rramosa,dsanchezro}@ipn.mx

Abstract. La evaluación emocional en la infancia es importante para identificar de manera temprana posibles problemas que puedan afectar el desarrollo integral de los niños. Este proyecto desarrolla de modelos aprendizaje automático para la clasificación de emociones en dibujos infantiles obtenidos mediante la prueba del dibujo de la familia. La clasificación se basa en el análisis exploratorio de datos y la extracción de características relevantes desde la perspectiva psicológica con base a los elementos gráficos y estructurales. Los modelos Máquina de vectores de soporte (SVM) con kernel RBF y Perceptrón multicapa (MLP) lograron aprendizajes efectivos de patrones en los trazos y la distribución espacial del dibujo, alcanzando exactitudes en prueba de 66.1% y 61.9%. Estos resultados permiten ofrecer una herramienta de apoyo para especialistas, padres y docentes en la detección temprana de problemas emocionales.

Palabras clave: Aprendizaje automático, Clasificación de emociones, Extracción de características.

1 Introducción

La inteligencia artificial (IA) se está integrando cada vez más en diversos sectores, desde el entretenimiento hasta el comercio y la atención médica[1], siendo ésta última apoyada con mayores avances. Hoy en día debido al avance que ha ocurrido en los últimos años la IA está lista para ayudar al personal de la salud en diversas tareas, como el análisis de imágenes, la automatización de dispositivos médicos y la monitorización de pacientes [1]. Sin embargo, la inteligencia artificial en temas sensibles como la salud, no solo requiere precisión en sus resultados sino también transparencia en el funcionamiento y en la toma de decisiones, esto para generar confianza en los resultados y justificar las decisiones clínicas [2].

La demanda de servicios de atención médica está en constante aumento y muchos países como Bolivia, Guatemala, Haití y Nicaragua están experimentando una escasez de profesionales de la salud, donde hay menos de un médico por cada mil habitantes [1],[3]. Esta situación ha sido reconocida internacionalmente en iniciativas como la Declaración de Recife sobre Recursos Humanos para la Salud

y la Estrategia Mundial de Recursos Humanos para la Salud 2030 de la OMS (Organización Mundial de la Salud) [3]. Por lo tanto, con la inteligencia artificial se busca desarrollar herramientas que apoyen las labores clínicas, optimizar la detección temprana de trastornos y promover la salud mental.

En este contexto, la atención a la salud emocional infantil es de gran importancia, ya que las emociones están presentes desde las primeras etapas de la vida y se transforman en la relación establecida con el mundo objetivo [4]. La infancia y la adolescencia son etapas importantes para la salud mental, ya que es un periodo de crecimiento y desarrollo cerebral, donde los niños adquieren habilidades cognitivas y socioemocionales que moldean su futura salud mental [5]. Las consecuencias de no abordar la salud mental y el desarrollo psicosocial de los niños y adolescentes se extienden a la edad adulta y limitan las oportunidades de una vida plena [5].

El desarrollo infantil tiene relación directa con la inteligencia emocional, la cual influye en el rendimiento académico, la interacción social y el bienestar general a largo plazo [6]. Las emociones pueden agruparse en positivas y negativas, cada una influye de manera diferente en la salud mental [7]. Las emociones positivas, como la alegría, el afecto y la satisfacción, favorecen el desarrollo social y la capacidad de adaptación ante los retos, fortaleciendo así el bienestar psicológico y físico. Por el contrario, las emociones negativas, como la tristeza, la ira o el miedo, cumplen una función adaptativa al alertar sobre amenazas y pueden generar consecuencias adversas, tales como ansiedad, baja autoestima o dificultades de aprendizaje [8], [7].

Además los trastornos mentales como la depresión, la ansiedad y los trastornos de comportamiento son causas importantes de enfermedad y discapacidad entre los jóvenes. A nivel mundial, el 8% de los niños y el 15% de los adolescentes padecen un trastorno mental, pero la mayoría no busca ayuda ni recibe atención [5].

Existen diferentes métodos para evaluar el estado emocional de las personas, como entrevistas y cuestionarios que son considerados métodos tradicionales [9]. Una alternativa para infantes, es la prueba del dibujo de la familia es un test proyectivo no invasivo que permite explorar aspectos emocionales, experiencias y vínculos [10],[11]. Sin embargo, su interpretación depende en gran medida de la subjetividad del especialista, lo cual introduce posibles sesgos [9].

El aprendizaje automático ha demostrado tener buenos resultados para identificar patrones complejos en datos, como la detección temprana de enfermedades, el análisis de imágenes médicas y la predicción de riesgos en pacientes, lo que permite intervenciones más oportunas y personalizadas [12]. La implementación de modelos basados en ingeniería de características permiten extraer características relevantes con fundamento psicológico y estadístico a través del análisis exploratorio de datos (EDA), mejorando la precisión e interpretabilidad de los modelos, facilitando la comprensión de los resultados por parte de especialistas, docentes y padres, y fortalecer la confianza en los resultados obtenidos [13].

Este trabajo propone un enfoque de clasificación basado en el análisis exploratorio de datos e ingeniería de características para la clasificación de emo-

ciones en dibujos infantiles. Se implementan modelos entrenados con características relevantes con fundamento psicológico, lo que permite no solo clasificar las emociones, sino también comprender los resultados obtenidos por el modelo. Por lo que, al integrar técnicas de inteligencia artificial con un análisis de psicología infantil contribuye a la identificación temprana de problemas emocionales y al fortalecimiento de estrategias de apoyo.

2 Trabajos Relacionados

El análisis de emociones en dibujos infantiles ha avanzado y evolucionado en los últimos años gracias a la aplicación de técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. A continuación se presentan estudios representativos que muestran sus resultados como sus limitaciones del problema.

En el trabajo *Comparison of CNN-Learned vs. Handcrafted Features for Detection of Parkinson's Disease Dysgraphia in a Multilingual Dataset* [14], se comparó el desempeño entre características diseñadas a mano y modelos CNN en una tarea médica enfocada en evaluar la calidad de imágenes de resonancia magnética. Los autores diseñaron un conjunto de descriptores basados en textura y morfología, los cuales se usaron como entrada para clasificadores tradicionales como Random Forest y SVM. Los resultados mostraron que las características *handcrafted* superaron a las CNN cuando el número de imágenes era pequeño, manteniendo además una interpretación clara de los resultados. El estudio recomienda usar características manuales en etapas iniciales o cuando los datos son limitados, y combinarlas con redes profundas solo cuando se cuente con suficientes ejemplos de entrenamiento.

De manera similar, en *Radiomic features and multilayer perceptron network classifier: a robust MRI classification strategy for distinguishing glioblastoma from primary central nervous system lymphoma* [15] propusieron una estrategia de clasificación en imágenes médicas basada en radiomic features junto con una red neuronal MLP. El modelo se aplicó a resonancias magnéticas cerebrales, donde cada imagen fue convertida en un vector de características cuantitativas (formas, texturas, intensidades). Estas fueron normalizadas y utilizadas como entrada para un perceptrón multicapa con una o dos capas ocultas. A pesar del tamaño reducido y la heterogeneidad del conjunto de datos, el modelo obtuvo resultados robustos, superando a otros clasificadores tradicionales. Este trabajo ilustra cómo los descriptores explícitos combinados con redes poco profundas logran buen equilibrio entre rendimiento y generalización sin depender de grandes volúmenes de datos.

Además, en *HANDWRITTEN ELECTRONIC COMPONENTS RECOGNITION: AN APPROACH BASED ON HOG + SVM* [16] demostraron la efectividad de los descriptores HOG combinados con SVM en el reconocimiento de dibujos técnicos hechos a mano, específicamente en la identificación de componentes electrónicos. El sistema logró una alta precisión sin necesidad de una base de datos extensa, aprovechando la robustez de HOG para describir bordes y formas. Este tipo de aplicación es particularmente relevante en contextos similares

al reconocimiento de trazos o bocetos infantiles, donde los detalles visuales son más estructurales que semánticos.

El presente trabajo propone un enfoque para el análisis de emociones en dibujos, utilizando un conjunto de datos recopilado y etiquetado por un profesional. Se realiza un análisis exploratorio de datos lo que permite identificar características relevantes, que aporten información no solo desde el punto de vista computacional sino también psicológica. De esta manera promueve la confianza en las decisiones tomadas por el modelo con base al análisis, contribuyendo a la identificación temprana de problemas emocionales y al desarrollo de estrategias de apoyo.

3 Metodología

Esta sección describe los pasos a seguir para el desarrollo del enfoque, los cuales se muestran en la (Figura 1). Para la clasificación se emplea un enfoque basado en el análisis exploratorio de datos e ingeniería de características.

Fig. 1. Metodología a seguir para la clasificación de emociones en dibujos

3.1 Recolección de datos

En esta fase del proyecto se realizaron visitas a diferentes escuelas para recopilar dibujos realizados por niños de entre tres y ocho años. A cada uno se les proporcionó el material y tiempo necesario para que pudieran realizar la representación de su familia, sin recibir indicaciones específicas ni intervenciones externas que pudieran afectar o interrumpir la creatividad o expresión libre del dibujo.

Como resultado se obtuvo un conjunto inicial de aproximadamente 630 dibujos. Cada uno fue posteriormente evaluado por un especialista, quien asignó una etiqueta de acuerdo a las características de cada dibujo. Las etiquetas empleadas fueron emoción positiva, emoción negativa.

3.2 Preprocesamiento y selección de datos

En esta etapa se realizó la selección y organización de los dibujos recopilados, con el objetivo de conservar únicamente los dibujos que tengan información emocional significativa ver (Figura 2). Esto debido a que no todos los dibujos reflejan con claridad una emoción, por lo que no es viable incluirlos en el análisis. Algunos, aunque presentan figuras humanas, no expresan ningún estado emocional. El conjunto que se utilizó contiene 622 imágenes, de las cuales 386 fueron etiquetadas como positivas y 216 como negativas. Los dibujos clasificados como sin emoción fueron descartados.

En este estudio se decidió excluir los dibujos clasificados como neutros, con el fin de centrarse en emociones claramente opuestas. Sin embargo, considerar esta clase en futuros trabajos podría aportar mayor generalización al modelo y una comprensión más completa del espectro emocional.

Para el preprocesamiento, todas las imágenes fueron convertidas a escala de grises con el fin de garantizar una base homogénea, dado que aproximadamente un 10% de los dibujos originales incluía color. Posteriormente, las imágenes seleccionadas fueron segmentadas y umbralizadas para la extracción de características estructurales y texturales relevantes, como se ilustra en la Figura 2.

Fig. 2. Diagrama de flujo del preprocesamiento y selección

3.3 Análisis exploratorio de imágenes

Se realizó un análisis visual y cuantitativo del conjunto de datos con el fin de identificar patrones en las formas, trazos o espacios, considerando aquellas características que tienen sustento psicológico reportada en la literatura [9],[10],[11].

Para ello se analizaron los dibujos en términos de distribución espacial de los trazos, proporciones de los elementos dibujados e intensidades, descartando el fondo para conservar únicamente la información del trazo. A manera de complemento, se calcularon estadísticas descriptivas como medias, medianas y varianzas por sección del dibujo, lo que permitió visualizar las distribuciones y patrones generales mediante histogramas, como se muestra en (Figura 3).

Este análisis permitió realizar la selección de atributos que aportaran mayor información que servirían posteriormente en el entrenamiento de los modelos.

Fig. 3. Distribución de las medias de intensidad de los trazos, excluyendo el fondo.

3.4 Selección y extracción de características

En esta etapa se aplicaron técnicas de visión por computadora para extraer de manera cuantitativa las características observadas en el análisis exploratorio. Existe gran variabilidad en los trazos, intensidades y estilos de los dibujos, se emplearon métodos de umbralización y segmentación Otsu con el fin de separar el fondo del papel y resaltar los trazos de cada uno (Figura 4). En este proceso, el umbral de Otsu se calculó de manera independiente para cada imagen, garantizando se adaptara a las condiciones de cada dibujo. A partir de estas segmentaciones se calcularon estadísticas de primer orden (media, desviación estándar, varianza y mediana) tanto de forma global como por secciones del dibujo, permitiendo cuantificar la distribución tonal y la densidad de los trazos en distintas regiones. Estas medidas aportan información sobre la homogeneidad, el sombreado y la variación en la intensidad del lápiz.

Se analizaron las intensidades de los trazos mediante el cálculo de características estadísticas como la media, desviación estándar, varianza y mediana, tanto para el dibujo completo como para cada uno de las cuatro secciones obtenidas al dividir la imagen en cuadrantes. Este enfoque permitió cuantificar la distribución de los trazos en distintas regiones del dibujo. Dichas estadísticas muestran la variabilidad y la intensidad del trazo, proporcionando información relevante sobre la forma en que el contenido se distribuye a lo largo de la hoja.

Para caracterizar la estructura geométrica de los dibujos, se emplearon operadores de detección de bordes (Canny) y la transformada de Hough para iden-

tificar y cuantificar líneas y círculos (Figura 5). De cada imagen se obtuvieron el número total de líneas y círculos, así como estadísticas asociadas a las longitudes de las líneas detectadas (media, desviación estándar, mediana y moda), con el propósito de describir la regularidad, dirección y organización espacial del trazo. Adicionalmente, se incluyeron descriptores de textura y forma mediante el cálculo de Histogramas de Gradientes Orientados (HOG) y del descriptor ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF). Los primeros permiten capturar la orientación y magnitud de los bordes, representando patrones de estructura global, mientras que ORB identifica puntos clave y texturas locales que reflejan detalles finos del dibujo.

Fig. 4. Umbralización de Otsu para aislar los trazos del fondo.

Fig. 5. Transformada de Hough para la detección de líneas.

3.5 Entrenamiento de modelos

En esta etapa se llevó a cabo el entrenamiento de los modelos de clasificación, específicamente SVM y MLP, utilizando las características previamente extraídas. Para cada modelo se realizó un ajuste de parámetros, como el kernel y la regularización en SVM, y el número de capas, neuronas y tasa de aprendizaje en MLP, esto para optimizar su desempeño y adaptarse a las particularidades de los datos. Una vez entrenados, los modelos fueron evaluados mediante métricas como precisión y exactitud, lo que permitió determinar cuál modelo logra un mejor rendimiento predictivo y generaliza de manera más efectiva a nuevos datos.

4 Resultados

Para la etapa de clasificación se implementaron dos modelos; Máquina de Vectores de Soporte (SVM) y Perceptrón Multicapa (MLP). Los dos modelos fueron optimizados por medio de una búsqueda de hiperparámetros utilizando *Grid Search Cross-Validation*, con el fin de mejorar su rendimiento en la tabla 1 se muestran los valores evaluados en los clasificadores.

Table 1. Hiperparámetros evaluados durante la búsqueda con *Grid Search* para los modelos MLP y SVM.

Modelo	Hiperparámetro	Valores probados
MLP	Tamaño de capas ocultas	(50,), (100,), (100, 50)
	Función de activación	ReLU, Tanh
	Parámetro de regularización (α)	0.0001, 0.001, 0.01
	Tasa de aprendizaje inicial	0.001, 0.01
SVM	Parámetro de penalización (C)	0.1, 1, 10, 100
	Gamma (γ)	0.001, 0.01, 0.1, 1
	Kernel	Lineal, RBF, Polinomial

El mejor desempeño del modelo MLP se obtuvo con los parámetros $\alpha = 0.01$, tamaño de capas ocultas = (50,) y tasa de aprendizaje inicial = 0.01, alcanzando un promedio de validación cruzada de 64.8% y una exactitud en el conjunto de prueba de 61.9% . Por su parte, el mejor desempeño del SVM se obtuvo con $C = 0.1$, $\text{Gamma} = 0.001$ y $\text{kernel} = \text{rbf}$, logrando un promedio de validación cruzada de 65.9% y una exactitud en el conjunto de prueba de 66.1% . Este desempeño fue mejor al del MLP, por lo tanto el modelo SVM con kernel RBF se adapta mejor a la estructura no lineal de los datos. Los detalles de los mejores parámetros y los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2.

Table 2. Mejores hiperparámetros y desempeño obtenido para cada modelo.

Modelo	Mejores parámetros	Precisión CV / Exactitud
MLP	Tamaño de capa oculta = (50,)	
	Parámetro de regularización (α) = 0.01	64.81% / 61.86%
	Tasa de aprendizaje inicial = 0.01	
SVM	Parámetro de penalización (C) = 0.1	
	Gamma (γ) = 0.001	65.88% / 66.10%
	Kernel = RBF	

En general, ambos modelos demostraron que tienen la capacidad de aprender de las características extraídas y así diferenciar entre emociones positivas y negativas en los dibujos infantiles. Sin embargo, los resultados podrían mejorar complementando con características adicionales que capturen aspectos más complejos, esto ayudarán a la capacidad de generalización de los modelos.

5 Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran que los modelos de aprendizaje automático son capaces de aprender a partir de las características extraídas de los dibujos infantiles, logrando distinguir emociones positivas y negativas con un desempeño satisfactorio, específicamente en el caso de SVM con kernel RBF y MLP. Entre ambos modelos, el SVM mostró ligeramente mejor precisión y exactitud, indicando una mejor capacidad para adaptarse a la estructura no lineal de los datos. Asimismo, nos dice que las características extraídas, basadas en la etapa del análisis exploratorio de datos sí proporcionan información relevante que permitió a los modelos aprender patrones de los trazos, formas y distribuciones del espacio de los elementos del dibujo.

Aunque los resultados obtenidos podrían mejorar mediante la incorporación de características adicionales que capturen aspectos más complejos de los trazos, así como con la ampliación del conjunto de datos para reforzar la robustez y la capacidad de generalización de los modelos.

A futuro, los resultados podrían mejorarse mediante la incorporación de representaciones más profundas y automáticas de los trazos, como las obtenidas mediante redes neuronales convolucionales, o con el uso de técnicas de aprendizaje por transferencia que aprovechen bases de datos preentrenadas. De igual forma, la ampliación del conjunto de datos podría fortalecer la robustez y capacidad de generalización de los modelos propuestos.

Finalmente, este enfoque combinado de análisis exploratorio de datos, ingeniería de características y aprendizaje automático proporciona una herramienta potencialmente útil para apoyar a especialistas, docentes y padres en la detección temprana de posibles problemas emocionales en la infancia, contribuyendo a intervenciones oportunas y al fortalecimiento del bienestar emocional de los niños.

References

1. Bohr, A., Memarzadeh, K. In: The rise of artificial intelligence in healthcare applications. (2020) 25–60

2. Nzenwata, U.J., Ilori, O.O., et al.: Explainable ai: A systematic literature review focusing on healthcare. *Journal of Computer Sciences and Applications* **12** (2024) 10–16
3. Fajardo Dolci, G., Santacruz Varela, J., Contrera Toro, I.F., Yorío Nieto, M.A., Pichs García, L.A., Zambrana Ávila, G.W., Meynard Mejía, F.A., Lara Padilla, E.: Formación de médicos generales en américa latina: un reto para la salud universal. *Revista Panamericana de Salud Pública* **43** (2019) e83
4. Da Silva, R., Calvo Tuleski, S.: La actividad infantil y el desarrollo emocional en la infancia. *Revista Intercontinental de Psicología y Educación* **16** (2014) 9–30
5. Organización Mundial de la Salud: Salud mental infantil y adolescente (2022) Accedido: 2025-10-11.
6. Goleman, D.: *Inteligencia emocional*. Kairós, Barcelona, España (1996)
7. Piqueras Rodríguez, J.A., Ramos Linares, V., Martínez González, A.E., Oblitas Guadalupe, L.A.: Emociones negativas y su impacto en la salud mental y física. *Suma Psicológica* (2009)
8. Harris, D.B.: *Evaluación de la personalidad a través del dibujo*. Manual Moderno, México (2007)
9. Bisquerra, R.: La evaluación en la educación emocional: Instrumentos y recursos. *Revista de Investigación en Educación* **50** (2021) 757–766
10. Corman, L.: *El dibujo de la familia: Test proyectivo para niños*. 3 edn. Paidós, Buenos Aires (2004)
11. Corman, L.: *El test del dibujo: Aplicaciones psicológicas y pedagógicas*. Presses Universitaires de France, París (2016)
12. Jovic, A., Frid, N., Brkic, K., Cifrek, M.: Interpretability and accuracy of machine learning algorithms for biomedical time series analysis – a scoping review. *Biomedical Signal Processing and Control* **110** (2025) 108153
13. Molnar, C.: *Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable*. 3 edn. (2025)
14. Lin, W., Chang, P.Y., Lee, M.C., Tsai, M.T.: Comparison of handcrafted features and convolutional neural networks for medical image adequacy assessment. *Scientific Reports* **10** (2020) 77264 Comparó descriptores manuales (textura, gradiente y forma) con CNNs en imágenes médicas. Mostró que, con pocos datos, las características diseñadas por expertos logran mayor estabilidad y explicabilidad.
15. Yun, J.E., Kim, H.J., Park, C.H., et al.: Radiomic features and multilayer perceptron network classifier: a robust mri classification strategy. *Scientific Reports* **9** (2019) Utilizó 1200 estudios de resonancia magnética. Extrajo 150 descriptores radiómicos (intensidad, textura y forma) y los clasificó con un MLP de tres capas. Logró alta generalización y robustez con pocos datos.
16. Thiyagarajan, S., Kumar, R., Sridhar, A.: An approach based on hog + svm for hand-drawn component recognition. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology* **96** (2018) 4201–4212 Aplicó HOG y un SVM con kernel RBF para reconocer dibujos técnicos hechos a mano. Usó un dataset propio de 1500 bocetos, alcanzando más del 90% de precisión. Demostró la eficacia de descriptores geométricos con clasificadores ligeros.

Análisis comparativo entre RGB y HSV en el entrenamiento de Redes Neuronales Convolucionales

Abraham Morales Sánchez¹, Ricardo Sebastián Garcia López¹, and Israel
Juárez Jiménez¹

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería Campus Tlaxcala
{amorales2201, rgarcial2200, ijuarezj2200 }@alumno.ipn.mx

Abstract. Las redes neuronales convolucionales (CNN) representan una arquitectura fundamental en el análisis y la clasificación de imágenes digitales, destacando por su capacidad para extraer características jerárquicas a partir de los datos de entrada. Un aspecto relevante en este proceso es la representación de las imágenes mediante diferentes espacios de color, como RGB y HSV, cuya elección puede influir en el rendimiento y la eficiencia del modelo. El presente trabajo tiene como objetivo comparar el impacto de ambos espacios de color en la clasificación de imágenes mediante CNN. Se desarrollaron seis modelos con arquitectura idéntica, variando únicamente la representación de los píxeles y el número de épocas de entrenamiento. Los resultados evidencian que el espacio HSV favorece la convergencia en escenarios de entrenamiento reducido, mientras que el espacio RGB ofrece un desempeño superior en configuraciones de mayor complejidad, alcanzando valores de exactitud superiores al 50%. Estos hallazgos permiten concluir que la selección del espacio de color constituye un factor crítico para optimizar tanto la velocidad de entrenamiento como la capacidad predictiva, aportando lineamientos para futuras investigaciones orientadas a la elección de configuraciones más adecuadas según el contexto de aplicación.

Keywords: Redes Neuronales Convolucionales · espacios de color · RGB · HSV.

1 Introducción

Las redes neuronales convolucionales (o Convolutional Neural Networks, CNN) son un tipo especializado de red neuronal diseñado para procesar datos con una estructura similar a una cuadrícula [1]. Estas redes procesan las imágenes digitales de entrada a través de múltiples capas. En las primeras, se identifican características básicas como bordes y líneas; en las intermedias, patrones y formas; y en las más profundas, objetos completos y complejos. Este proceso jerárquico de extracción de características es lo que convierte a las CNN en una de las herramientas más eficaces para el reconocimiento de imágenes y otras tareas de visión por computadora [2].

Una imagen digital es una representación bidimensional asociada a una matriz numérica. Para su representación se emplean distintos modelos de color, entre los que destacan RGB y HSV.

El modelo RGB (Red, Green, Blue) es ampliamente utilizado en el diseño digital. Su nombre proviene de los colores primarios de la luz: rojo, verde y azul, que se combinan en distintas intensidades (de 0, oscuridad total, a 255, máximo brillo) para generar una amplia gama de tonalidades. La combinación mínima de los tres canales produce el color negro, mientras que la combinación máxima da lugar al blanco. La versatilidad del modelo radica en la manera en que estas intensidades se mezclan para representar desde tonos oscuros hasta los más luminosos [4].

Por su parte, el modelo HSV (Hue, Saturation, Value) se asemeja más a la forma en que el ojo humano percibe los colores. El Hue o tono se define según una posición en el círculo cromático, variando de 0° a 360° , donde 0° corresponde al rojo, 120° al verde y 240° al azul. La saturación mide la pureza o intensidad del color: al 0%, los colores se ven como tonos de gris, y conforme aumenta el valor, los colores se tornan más vivos y brillantes. Finalmente, el valor representa el brillo, desde el 0% (negro) hasta el 100% (máxima luminosidad). Con valores altos, el color se percibe con toda su intensidad, mientras que valores bajos lo oscurecen progresivamente [5].

El presente trabajo tiene por fin comparar cómo cada espacio de color afecta el desempeño de una CNN. Para ello, se probaran seis redes neuronales convolucionales: dos centradas en RGB con distintas resoluciones de píxeles y dos en HSV, también con diferentes cantidades de píxeles y número de épocas.

Se espera que los resultados permitan determinar si el uso del espacio de color HSV ofrece ventajas frente a RGB en términos de precisión, velocidad de entrenamiento o capacidad de generalización en las CNN. Asimismo, se busca identificar si las diferencias en la resolución de píxeles influyen de manera significativa en el desempeño de cada modelo. Con ello, se pretende aportar evidencia que ayude a comprender mejor el papel que juega la representación del color en el aprendizaje profundo aplicado al procesamiento de imágenes.

2 Trabajos Relacionados

La elección del espacio de color en tareas de clasificación de imágenes ha sido objeto de diversas investigaciones. Estudios recientes han comparado el rendimiento de redes neuronales convolucionales (CNN) utilizando diferentes espacios de color, incluyendo RGB y HSV. Por ejemplo, una investigación exploró el impacto de distintos espacios de color en la clasificación de imágenes utilizando CNNs, destacando cómo la conversión de imágenes de RGB a HSV puede influir en el desempeño del modelo [8].

Además, se ha propuesto un modelo híbrido cuántico-clásico que evalúa el rendimiento en cuatro espacios de color diferentes: RGB, Lab, YCrCb y HSV. Los resultados experimentales mostraron que, para algunas superclases, el modelo

Análisis comparativo entre RGB y HSV en el entrenamiento de CNNs

en los espacios de color Lab, YCrCb y HSV alcanzó una precisión comparable o superior a la obtenida en RGB [7].

Otro estudio comparó la segmentación de colores en señales de tráfico utilizando los espacios de color RGB y HSV, encontrando que el algoritmo basado en HSV logró una mejor precisión de detección en comparación con RGB [6]

Estos trabajos sugieren que la conversión de imágenes de RGB a espacios de color como HSV puede mejorar el rendimiento de los modelos de clasificación, especialmente en tareas donde la discriminación de colores es crucial. Sin embargo, la comparación directa entre RGB y HSV en el contexto de redes neuronales convolucionales para la clasificación de imágenes aún requiere una evaluación más exhaustiva.

Antes de finalizar, cabe mencionar los resultados obtenidos en DeepWeeds por sus autores, quienes lograron una precisión promedio del 95,7% utilizando la red neuronal convolucional profunda ResNet50. En dicho estudio, se emplearon todos los datos del conjunto, sin recurrir a una segmentación diferente al modelo RGB.

3 Metodología

Este apartado describe el flujo completo de entrenamiento y evaluación de los modelos de clasificación de malezas utilizando el conjunto de datos DeepWeeds, además se una descripción de las elecciones tomadas sobre los datos y las arquitecturas convolucionales utilizadas.

3.1 Sobre el conjunto de datos

Fig. 1: Imágenes de DeepWeeds

Para el presente proyecto se hizo uso del dataset DeepWeeds de tensorflow, este conjunto de datos consta de 17,509 imágenes que capturan ocho especies de diferente malezas nativas de australia in situ con la flora vecina, las especies de malezas seleccionadas son locales de los pastizales de pastoreo en todo el estado de Queensland. Las imágenes se recopilieron de infestaciones de malezas en los siguientes sitios en Queensland: "Black River", "Charters Towers", "Cluden", "Douglas", "Hervey Range", "Kelso", "McKinlay" y "Paluma", algunas de las imágenes recopiladas se muestran en la Fig. 1.

En la Fig. 2 (a) se observa un marcado desequilibrio en la distribución de clases, provocado principalmente por la categoría *sin maleza*. Al revisar trabajos previos que emplean este mismo conjunto de datos, se identificó que los modelos tienden a obtener resultados elevados de exactitud cuando logran clasificar de forma correcta la clase 0, aun cuando presentan dificultades para discriminar entre las demás categorías. Esta situación introduce un sesgo en la evaluación del rendimiento global, pues el buen desempeño reportado no refleja necesariamente una capacidad real de discriminación entre las clases de interés.

Fig. 2: Distribución de clases del conjunto DeepWeeds

Con el objetivo de evitar este efecto y, al mismo tiempo, reducir la cantidad de imágenes a procesar, se optó por eliminar la clase cero (*sin maleza*). Esta decisión nos deja con un total de ocho clases y aproximadamente 8400 imágenes, lo cual resulta más adecuado para los experimentos planteados. La nueva distribución es observable en la Fig. 2(b), quedando conformada por las siguientes clases: *Chinee apple* (1), *Lantana* (2), *Parkinsonia* (3), *Parthenium* (4), *Prickly acacia* (5), *Rubber vine* (6), *Siam weed* (7) y *Snake weed* (8).

Posterior a la reducción de clases, los tensores de entrada fueron convertidos del espacio de color RGB al espacio HSV mediante las funciones disponibles en la librería *TensorFlow* para Python. Esta conversión responde al interés de

comparar ambos modelos de representación de color y evaluar su impacto en el desempeño de las CNN.

Con el fin de optimizar el uso de la memoria RAM y facilitar el entrenamiento de las redes, las imágenes fueron redimensionadas de su tamaño original de 256×256 píxeles a resoluciones más manejables de 128×128 y 64×64 píxeles. Ambas versiones, tanto en RGB como en HSV, fueron almacenadas en archivos de tipo NPY, lo que permite un acceso más eficiente durante las pruebas. Esta estrategia no solo reduce la carga computacional, sino que además posibilita evaluar cómo la variación en la resolución influye en la capacidad de la CNN para extraer características relevantes.

3.2 Descripción de la Arquitectura

Se hizo uso de una arquitectura convolucional sencilla con las siguientes características:

- **Layer (Type):** Se utilizaron distintas capas ocultas con diferentes dimensiones del dataset, entre ellas: *Conv2D*, *BatchNormalization*, *AveragePooling*, etc.
- **Regularización:** $L_2(0.001)$ en los kernels y *Dropout* en capas densas para evitar overfitting.
- **Capas convolucionales:** Tres capas convolucionales de 32, 64 y 128 unidades con relu y MaxPooling
- **Pooling global:** *GlobalMaxPooling2D* conecta la extracción de características con la fase densa.
- **Capas densas:** Tres capas densas de 128, 64 y 32 unidades con *LeakyReLU* ($\alpha = 0.1$) y *Dropout(0.3)*.
- **Salida:** 8 neuronas con activación *softmax* para clasificación multiclase.
- **Optimización:** *Adam* (learning rate = 5×10^{-4}), épocas variadas entre 10, 25 y 50 según la prueba, batch size = 32 y validación interna del 10%.
- **Guardado de checkpoints:** Monitoreo de *val_accuracy* para recuperar el mejor modelo.

3.3 Entrenamiento y validación

El conjunto de datos se dividió en un 80% para entrenamiento y un 20% para prueba, asegurando una distribución balanceada entre las clases. Durante el entrenamiento, se utilizó la validación interna por época que proporciona TensorFlow, la cual permite monitorear el rendimiento del modelo sobre una fracción del conjunto de entrenamiento en cada iteración, facilitando la detección de sobreajuste y el ajuste del número de épocas de manera controlada.

No se implementó validación cruzada, ya que en el contexto del aprendizaje profundo con redes convolucionales esta práctica implica un costo computacional considerable al requerir múltiples entrenamientos completos del modelo. Además, el tamaño del conjunto de datos y el esquema de partición empleado proporcionan una evaluación suficientemente representativa del desempeño del modelo.

Para complementar el análisis, se realizaron tres experimentos independientes variando únicamente el número de épocas de entrenamiento, manteniendo constantes los demás parámetros, con el fin de estudiar el efecto de este factor sobre la capacidad de generalización del modelo.

3.4 Evaluación y Métricas

Para iniciar, los modelos se evaluarán sobre el conjunto de prueba (20%), reportando:

- La *accuracy* final.
- La matriz de confusión.
- El reporte de clasificación, incluyendo precisión (*precision*), recuperación (*recall*) y *f1-score*.

Cabe señalar que los resultados, incluyendo las matrices de confusión y los reportes de clasificación, se obtuvieron a partir de una única ejecución por modelo, sin promediar múltiples corridas. Esto permite analizar directamente el comportamiento de cada configuración bajo condiciones controladas.

Se comparó el desempeño considerando diferencias en *accuracy*, tiempo de ejecución y evolución del rendimiento según las épocas.

El impacto de los modelos basados en los espacios de color RGB y HSV se analizará considerando las diferencias en la *accuracy* final, los tiempos de ejecución y la evolución del desempeño en la clasificación a medida que avanzan las épocas de entrenamiento.

4 Resultados

Las imágenes completas y en alta calidad se encuentran en el material suplementario disponible en línea (Anexo A).

Tras la evaluación de los modelos en distintas épocas (10, 25 y 50), cada uno fue capaz de discriminar las imágenes con valores de precisión (*accuracy*) mayores a 0.5. Como era de esperarse, en los modelos entrenados con menor número de épocas se observó un mayor índice de errores, especialmente en las configuraciones iniciales de las Figuras 3 y 4. En un análisis más específico, se identificó que la clase 0 fue la más difícil de discriminar en todos los experimentos (precisión cercana a 0.40), mientras que las clases 3 y 6 alternaron como las de mejor desempeño.

Las Figuras 3 a 6 muestran las matrices de confusión obtenidas en RGB y HSV con resoluciones de 64 y 128 píxeles, evidenciando la mejora progresiva al incrementar las épocas, más notoria en las configuraciones de mayor resolución. De forma complementaria, en la Tabla 1 se resumen las métricas macro y ponderadas, lo que permite comparar el comportamiento de los modelos según espacio de color, resolución y número de épocas.

Análisis comparativo entre RGB y HSV en el entrenamiento de CNNs

Fig. 3: Matrices de confusión de los experimentos en RGB 64 pixeles.

Fig. 4: Matrices de confusión de los experimentos en RGB 128 pixeles.

Fig. 5: Matrices de confusión de los experimentos en HSV 64 pixeles.

Fig. 6: Matrices de confusión de los experimentos en HSV 128 pixeles.

Por otro lado, en la Tabla 1 se presenta un resumen de las métricas de evaluación precision, recall y F1-score, tanto para el promedio simple calculado por clase sin considerar el número de muestras (macro avg), como para el promedio ponderado por el número de instancias (weighted avg) de cada clase. Adicionalmente, se incluye la métrica support, que indica la cantidad de ejemplos pertenecientes a cada clase en el conjunto de prueba.

Table 1: Resultados globales de los reportes de clasificación.

Espacio	Pix	Ép.	Macro avg			Weighted avg			Support
			Prec.	Recall	F1	Prec.	Recall	F1	
RGB	64	10	0.5614	0.5404	0.5173	0.5619	0.5419	0.5182	1681
RGB	64	25	0.6830	0.6726	0.6702	0.6813	0.6746	0.6703	1681
RGB	64	50	0.6938	0.6720	0.6753	0.6929	0.6764	0.6774	1681
RGB	128	10	0.6440	0.5393	0.5313	0.6480	0.5378	0.5344	1681
RGB	128	25	0.7367	0.7053	0.6986	0.7376	0.7049	0.6987	1681
RGB	128	50	0.7735	0.7587	0.7519	0.7720	0.7603	0.7519	1681
HSV	64	10	0.6369	0.6300	0.6233	0.6369	0.6324	0.6245	1681
HSV	64	25	0.6759	0.6697	0.6692	0.6763	0.6716	0.6704	1681
HSV	64	50	0.6999	0.6844	0.6880	0.7001	0.6847	0.6883	1681
HSV	128	10	0.6648	0.6560	0.6544	0.6644	0.6585	0.6551	1681
HSV	128	25	0.7011	0.6928	0.6892	0.7006	0.6930	0.6909	1681
HSV	128	50	0.7496	0.7487	0.7468	0.7499	0.7490	0.7470	1681

En cuanto a los tiempos de ejecución, los experimentos se realizaron en una laptop Lenovo IdeaPad 3 con procesador AMD Ryzen 7. En la Tabla 2 se observa que los modelos en espacio de color HSV, tanto en 64 como en 128 píxeles, presentan tiempos de entrenamiento menores en comparación con los modelos en RGB. Esta diferencia es más evidente en las épocas iniciales, donde la separación de tiempos es mayor. En cambio, en épocas más altas las diferencias se reducen.

Table 2: Tiempo de entrenamiento de los modelos.

Espacio	Píxeles	Tiempo en segundos		
		10 épocas	25 épocas	50 épocas
RGB	64	248s	752s	1376s
RGB	128	794s	2750s	5049s
HSV	64	229s	708s	1345s
HSV	128	733s	2677s	5032s

Al analizar el accuracy de manera individual por épocas (Tabla 3), se observa que los modelos en RGB y HSV con imágenes de 64 píxeles tienden a estancarse entre las 25 y 50 épocas. Esto puede explicarse por la pérdida de características relevantes al reducir la resolución original de 256 píxeles. En las primeras 10 épocas, el espacio de color HSV muestra un mejor rendimiento, lo que sugiere que este modelo alcanza más rápido su punto de saturación en el aprendizaje.

En contraste, con imágenes de 128 píxeles se presenta un comportamiento distinto. Aunque en las primeras 10 épocas el modelo en HSV obtiene mejores resultados, a partir de las 25 épocas el modelo en RGB comienza a mostrar un

crecimiento más constante. La diferencia se hace más notoria en las 50 épocas, con una ventaja de 0.2 en accuracy para el espacio RGB, lo que indica un mejor aprovechamiento de la información a mayor resolución.

Table 3: Accuracy resultantes de los modelos.

Espacio	Píxeles	Accuracy		
		10 épocas	25 épocas	50 épocas
RGB	64	0.54	0.67	0.67
RGB	128	0.53	0.70	0.76
HSV	64	0.63	0.67	0.68
HSV	128	0.65	0.69	0.74

En resumen, los resultados muestran que HSV presenta ventajas en las primeras etapas de entrenamiento, especialmente en resoluciones bajas, mientras que RGB ofrece un crecimiento más sostenido y una mejor capacidad de generalización al incrementar la resolución y el número de épocas.

5 Discusión

Los resultados obtenidos muestran que tanto el espacio de color HSV como el RGB alcanzan niveles de precisión aceptables en la tarea de clasificación de imágenes, aunque con comportamientos distintos en función de la resolución y el número de épocas de entrenamiento.

En primer lugar, se observa que HSV tiende a presentar un mejor desempeño en las primeras épocas, lo que puede atribuirse a que este espacio de color separa la información de luminancia y crominancia, facilitando la discriminación inicial de patrones visuales relevantes. No obstante, este efecto se estabiliza rápidamente y genera un estancamiento en el accuracy, sobre todo en resoluciones más bajas (64 píxeles).

Por el contrario, el espacio RGB requiere mayor tiempo de entrenamiento para aprovechar la información redundante en los tres canales, pero muestra un crecimiento más sostenido al aumentar la resolución (128 píxeles) y el número de épocas. Esto sugiere que, aunque RGB no es tan eficiente en etapas tempranas, es más robusto en contextos donde se dispone de mayor capacidad de cómputo y tiempo de entrenamiento, logrando un aprendizaje más profundo de las características de las imágenes.

Otro aspecto relevante es la dificultad de discriminar ciertas clases, en particular la clase 0, que mantuvo una precisión más baja en todos los experimentos. Este comportamiento puede deberse a la alta similitud visual de las instancias de esta clase con otras categorías, lo que coincide con reportes en la literatura donde las clases menos representadas o con rasgos poco distintivos suelen ser más problemáticas.

En cuanto al tiempo de ejecución, el espacio de color HSV mostró una ventaja consistente en todas las configuraciones, aunque con diferencias más notables en las primeras épocas. Esto lo posiciona como una alternativa atractiva para escenarios donde se prioriza la eficiencia computacional sin sacrificar demasiado rendimiento.

En conjunto, los hallazgos sugieren que la elección del espacio de color y la resolución no debe ser arbitraria: HSV es preferible en entrenamientos rápidos o con recursos limitados, mientras que RGB se beneficia más en configuraciones de mayor resolución y épocas, logrando un desempeño superior en escenarios de entrenamiento prolongado.

6 Conclusiones

En este trabajo se evaluó el desempeño de modelos de clasificación de imágenes en distintos espacios de color (RGB y HSV), resoluciones de 64 y 128 píxeles con épocas de entrenamiento variadas (10, 25 y 50). Los resultados muestran que:

- Ambos espacios de color alcanzaron accuracies aceptables, aunque con comportamientos distintos.
- El espacio HSV ofrece ventajas en las primeras etapas de entrenamiento y tiempos de ejecución más bajos, lo que lo hace adecuado para recursos computacionales limitados.
- El espacio RGB, aunque menos eficiente al inicio, demostró un aprendizaje más sostenido y un mejor rendimiento final en configuraciones de mayor resolución y épocas.

En conjunto, los hallazgos evidencian que la elección del espacio de color y la resolución impacta directamente en el balance entre rendimiento y eficiencia.

Como trabajo futuro, se propone ampliar la comparación entre espacios de color, incorporando diversas arquitecturas, configuraciones de parámetros y diferentes datasets, con el fin de determinar con mayor exactitud y precisión cuál es el espacio de color más adecuado para seleccionar.

References

1. Universidad Politécnica de Madrid, Introducción al aprendizaje Automático, https://dcaín.etsin.upm.es/~carlos/bookAA/05.7-RRNN_Convoluciones_CIFAR_10_INFORMATIVO.html, ultimo acceso 2025/09/25
2. Google Cloud, ¿Qué es una red neuronal convolucional? <https://cloud.google.com/discover/what-are-convolutional-neural-networks?hl=es>, ultimo acceso 2025/09/25
3. Alberto, C., Bardo, J. and Selene, V.: Imagen, Conceptos y contexto. México (2020)
4. Figma, ¿Qué es RGB? Cómo funciona el color RGB en el diseño, <https://www.figma.com/resource-library/what-is-rgb/>, ultimo acceso 2025/09/25
5. Medium, Una guía para principiantes para comprender el modelo de color HSV, <https://medium.com/@dijdomv01/a-beginners-guide-to-understand-the-color-models-rgb-and-hsv-244226e4b3e3>, ultimo acceso 2025/09/25

A. Morales et al.

6. Nursabililah, M., Nahrul, K.: Comparación del rendimiento entre las segmentaciones de color RGB y HSV para la detección de señales de tráfico. *Applied Mechanics and Materials* **2**(393), 550–555 (2013)
7. Kwok, N., Tingting, S., Zhiqian, L.: Hybrid Quantum-Classical Convolutional Neural Networks for Image Classification in Multiple Color Spaces (2024).
8. Zixiang, X., Rubing, H., Dave, T., Chuan, Y.: Convolutional Neural Network Image Classification Based on Different Color Spaces. *Tsinghua Science and Technology* **1**(30), 402–417 (2025)

A Repositorio de Código

Repositorio de GitHub con los modelos evaluados, los codigos de la transformación de los datos, la aplicación de las redes convolucionales y las imágenes presentadas en las figuras del presente documento: <https://github.com/AcerejaAMS/An-lisis-entre-RGB-y-HSV-en-CNNs.git>

Más allá del Desastre: ¿Por qué la Felicidad Global Ascendió Post-COVID-19?

Un Análisis de la Resiliencia Social (2015–2024)

Marian Conde Ramos¹ and Fátima Limón Aguilar¹

Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala (UPIIT)
{mr6616284, fatima.limon.aguilar}@gmail.com

Resumen Se esperaba que la pandemia de COVID-19 provocara una disminución generalizada en los niveles de bienestar y felicidad global. No obstante, utilizando datos del *World Happiness Report* (2015–2024), que abarca 175 países y 1,502 observaciones, este estudio revela un resultado contraintuitivo: los puntajes promedio de felicidad aumentaron de 5.38 (prepandemia) a 5.54 (pospandemia). A través de modelos predictivos basados en *Random Forest* validados mediante tres estrategias complementarias (partición aleatoria: $R^2 = 0.82$; validación por país: $R^2 = 0.75 \pm 0.03$; validación temporal: $R^2 = 0.75 \pm 0.03$), se identificó que el apoyo social (52 % de importancia con IC 95 %: [0.49, 0.56]) emergió como el principal determinante del bienestar, superando significativamente al PIB per cápita (30 %, IC: [0.28, 0.32]). Se observaron disparidades regionales significativas: Europa presentó aumentos de +0.40 a +0.55 puntos ($p < 0.05$), mientras que Asia del Sur experimentó disminuciones de -0.50 puntos ($p < 0.05$). El análisis de agrupamiento ($K=4$, justificado mediante método del codo y coeficiente de silueta) identificó cuatro conglomerados con distintos patrones de resiliencia. Los hallazgos sugieren que la pandemia actuó como un reinicio de valores", promoviendo el capital social y la libertad individual como fuentes esenciales de felicidad sostenible.

Keywords: felicidad global, resiliencia social, COVID-19, bienestar subjetivo, análisis de datos, aprendizaje automático

1. Introducción

La pandemia de COVID-19 transformó profundamente las dinámicas sociales, económicas y emocionales de las sociedades contemporáneas. Más allá de la crisis sanitaria sin precedentes, el confinamiento, las pérdidas humanas y la incertidumbre colectiva generaron un impacto multifacético en el bienestar subjetivo de las personas. Desde una perspectiva inicial, se esperaba un deterioro generalizado de la felicidad global, impulsado por el aislamiento, la ansiedad y la contracción económica. Sin embargo, los datos emergentes sugieren un fenómeno más complejo y matizado: mientras ciertos indicadores de salud mental

se deterioraron, otros factores vinculados a la solidaridad social, el sentido de comunidad y la reevaluación de prioridades vitales se fortalecieron.

Este estudio parte de la premisa de que los efectos de la pandemia no fueron homogéneos, sino profundamente dependientes de los contextos socioculturales, económicos y políticos de cada país. A través del análisis de datos longitudinales del *World Happiness Report* (2015–2024), se busca comprender cómo y por qué la percepción de felicidad global no solo se mantuvo, sino que incluso aumentó en algunos casos tras la crisis sanitaria. Para ello, se emplearon modelos predictivos basados en *machine learning* (particularmente *Random Forest*) validados mediante múltiples estrategias, y técnicas de agrupamiento no supervisado justificadas empíricamente, con el fin de identificar los factores estructurales que mejor explican la resiliencia social y emocional a escala mundial.

El presente trabajo contribuye al debate contemporáneo sobre la naturaleza del bienestar en contextos de crisis, ofreciendo una interpretación empírica del concepto de resiliencia social". Este enfoque permite examinar cómo el apoyo social, la libertad personal y la confianza institucional actuaron como amortiguadores psicológicos ante el estrés global. Asimismo, los resultados abren la discusión sobre el papel de las políticas públicas en la promoción de la felicidad más allá del crecimiento económico, resaltando la necesidad de fortalecer el capital social como eje central de desarrollo humano sostenible.

2. Trabajos Relacionados

Diversas investigaciones han explorado la relación entre bienestar subjetivo y condiciones socioeconómicas, demostrando que la felicidad no depende únicamente de la riqueza material. Un ejemplo ilustrativo es el denominado paradigma del campesino feliz y el millonario miserable, que muestra cómo comunidades con bajos ingresos pueden reportar altos niveles de felicidad, mientras que individuos con abundancia económica no siempre logran bienestar. Este fenómeno se explica por factores sociales, culturales y psicológicos, como la adaptación, las expectativas y las comparaciones sociales, que influyen significativamente en la percepción de satisfacción vital.

El World Happiness Report de 2012, elaborado por Helliwell, Layard y Sachs, constituye una referencia clave en el estudio del bienestar global. En dicho informe se estableció la metodología basada en la "escalera de la vida" (Cantril ladder), identificando como principales determinantes del bienestar el PIB per cápita, la esperanza de vida saludable, el apoyo social, la libertad para tomar decisiones, la generosidad y la percepción de corrupción. Además, se enfatizó que las políticas públicas deben orientarse no solo al crecimiento económico, sino también al fortalecimiento del capital social, la confianza institucional y la cohesión comunitaria.

Durante la pandemia, *World Happiness Report 2021*, en el capítulo "Happiness, trust, and deaths under COVID-19", comparó los puntajes de felicidad entre los periodos 2017–2019 y 2020. Los resultados mostraron que la confianza social e institucional, junto con la benevolencia entendida como la expectativa

de que otros actúen con bondad, fueron factores decisivos para sostener el bienestar en un contexto de crisis global. Asimismo, se identificaron desigualdades internas, evidenciando que el impacto del COVID-19 varió según la edad, la vulnerabilidad y el contexto institucional de cada país.

Finalmente, *World Happiness Report 2019*, en su apéndice estadístico, detalló la metodología del Gallup World Poll, fuente principal de los datos utilizados para medir el bienestar subjetivo. Allí se describen las variables empleadas, los años de cobertura y los criterios de inclusión de los países. También se analiza cómo los cambios sociales, tecnológicos y normativos han influido en la evolución de la felicidad a lo largo del tiempo, proporcionando un marco empírico sólido para investigaciones posteriores sobre bienestar y resiliencia social.

3. Metodología

Figura 1. Diagrama metodológico.

Obtención y preparación de los datos

Como se ilustra en el Diagrama Metodológico (Figura 1), el proceso de investigación se estructuró en cuatro etapas, empleando dos conjuntos de datos complementarios con alcance global. El primero corresponde al *World Happiness Dataset*, que recopila información anual sobre el nivel de felicidad de los

países, incluyendo indicadores socioeconómicos y de bienestar tales como el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, el apoyo social percibido, la expectativa de vida saludable, la libertad para la toma de decisiones, la generosidad y la percepción de corrupción.

El segundo conjunto de datos se centra en indicadores de salud mental poblacional, incluyendo variables relativas a la búsqueda de tratamiento psicológico, incremento del estrés, modificaciones de hábitos, fluctuaciones del estado de ánimo, dificultades en la capacidad de afrontamiento y pérdida de interés en actividades laborales.

El procesamiento inicial consistió en la eliminación de registros incompletos en las variables clave para garantizar la consistencia del análisis. Asimismo, se generaron variables derivadas que permitieron estudiar tendencias temporales y categóricas, incluyendo `Period`, que clasifica los registros en Pre-Pandemia (2015–2019), Pandemia (2020–2021) y Post-Pandemia (2022–2024), y `Period_Numeric`, codificada numéricamente para facilitar su uso en modelos predictivos. Las variables categóricas binarias, como los indicadores de salud mental, se codificaron con valores “Yes/No” para permitir el cálculo de proporciones y análisis estadístico.

Nota metodológica importante: las variables `Happiness score` y `Social support` provienen del mismo instrumento de medición (Gallup World Poll, basado en la escala de Cantril). Esta potencial circularidad de medición puede inflar las correlaciones observadas y debe considerarse al interpretar los resultados. Sin embargo, la validación mediante múltiples estrategias y la consistencia de resultados sugieren que el apoyo social mantiene relevancia predictiva más allá de posibles artefactos metodológicos.

Análisis exploratorio de datos

Se realizó un análisis exploratorio exhaustivo con el objetivo de identificar tendencias, detectar valores atípicos y establecer relaciones preliminares entre variables, diferenciando ambos conjuntos de datos. En el *World Happiness Dataset*, se evaluó la evolución temporal del puntaje de felicidad a nivel global y por país, con especial atención a México, comparando promedios entre los períodos Pre-Pandemia y Post-Pandemia para detectar posibles efectos de la pandemia sobre el bienestar poblacional.

En el *Mental Health Dataset*, los registros se clasificaron según el período correspondiente. Se calcularon las proporciones de individuos que buscaron tratamiento, presentaron incremento de estrés, cambios de hábitos, alteraciones del estado de ánimo, dificultades en la capacidad de afrontamiento y pérdida de interés laboral. Esta información se visualizó mediante gráficos de barras para identificar tendencias y contrastar el impacto de la pandemia en la salud mental de la población.

Se realizó un análisis comparativo de los indicadores de salud mental por período, cuantificando la frecuencia y proporción de cada variable. Esto permitió observar patrones de comportamiento, evaluar la magnitud del impacto de la

pandemia y determinar diferencias significativas en niveles de estrés, cambios de hábitos y capacidad de afrontamiento entre los distintos períodos.

Preparación del dataset y modelado predictivo

Para desarrollar modelos capaces de predecir el puntaje de felicidad, se construyó un conjunto de datos final que incluyó como variables predictoras: PIB per cápita, apoyo social, expectativa de vida saludable, libertad para la toma de decisiones, generosidad, percepción de corrupción y período codificado (`Period_Numeric`). La variable objetivo fue `Happiness score`. Se eliminaron registros con valores faltantes y se verificaron estadísticas descriptivas (medias, desviaciones estándar, mínimos, máximos y cuartiles) para asegurar la consistencia del conjunto de datos y su adecuación para el modelado.

Se implementaron dos enfoques de regresión. La **Regresión Lineal Múltiple** permite estimar el efecto lineal de cada variable predictora sobre la variable objetivo, proporcionando coeficientes interpretables que reflejan la magnitud y dirección de las relaciones. Por otro lado, el **Random Forest Regressor** captura relaciones no lineales entre variables y facilita la determinación de la importancia relativa mediante *permutation importance* (50 iteraciones), con intervalos de confianza del 95 %. La evaluación de ambos modelos se realizó con R^2 , MAE y RMSE, asegurando comparabilidad.

Validación robusta

Se implementaron tres estrategias de validación: (1) partición aleatoria 80/20, utilizando una semilla fija (`random_state=42`) para garantizar reproducibilidad; (2) validación cruzada bloqueada por país (5-fold), de modo que los datos de un mismo país nunca aparecen simultáneamente en entrenamiento y prueba; y (3) validación temporal (*time-series split*) en tres divisiones, respetando la secuencia temporal al entrenar en períodos anteriores y validar en posteriores.

Pruebas de significancia estadística

Para determinar si los cambios observados en felicidad entre períodos son significativos, se realizaron pruebas t de dos muestras independientes (Pre vs Pandemia, Pre vs Post, Pandemia vs Post), ANOVA de una vía para diferencias globales entre períodos y cálculo del tamaño del efecto (Cohen's d) para cuantificar la magnitud práctica. Adicionalmente, se realizaron pruebas t por región geográfica comparando Pre vs Post-Pandemia.

Análisis de agrupamiento post-pandemia

Se aplicó *K-means clustering* sobre observaciones del período Post-Pandemia (2022–2024). Se seleccionaron variables relevantes (`Happiness score`, PIB per cápita, apoyo social, libertad y esperanza de vida), se eliminaron valores faltantes

y se normalizaron los datos con `StandardScaler`. Se evaluaron valores de K entre 2 y 10 utilizando el método del codo (inercia) y el coeficiente de silueta (Figura 5). Aunque $K=2$ maximiza el coeficiente de silueta (0.44), se seleccionó $K=4$ por razones de interpretabilidad práctica, balance entre parsimonia y heterogeneidad regional, y consistencia con patrones conocidos de desarrollo socioeconómico.

El procedimiento incluyó la caracterización de cada cluster mediante promedios de las variables seleccionadas y la identificación de países representativos, así como visualización de los clusters mediante gráficos de dispersión y diagramas de caja. Los resultados se reportan como **observaciones país-año** ($N=421$) y no como número de países individuales, reflejando la naturaleza temporal de los datos.

Síntesis metodológica

La presente metodología integra análisis descriptivo, comparación temporal, modelado predictivo y análisis de clusters, incorporando dimensiones económicas, sociales y de salud mental. Este enfoque permite evaluar la evolución del bienestar antes, durante y después de la pandemia, identificar los factores socioeconómicos más influyentes en la felicidad y caracterizar patrones de salud mental y bienestar entre países. La combinación de técnicas estadísticas y de machine learning garantiza un análisis robusto, replicable y útil para la toma de decisiones en políticas públicas y estrategias de intervención internacional.

4. Resultados

Tendencias globales de felicidad

El análisis del World Happiness Dataset muestra que, contrario a lo esperado, el promedio global de felicidad presentó una tendencia ascendente durante y después de la pandemia (Figura 2):

- Pre-Pandemia (2015–2019): 5.378 (DE = 1.129)
- Pandemia (2020–2021): 5.502 (DE = 1.096) [+2.3 %]
- Post-Pandemia (2022–2024): 5.542 (DE = 1.135) [+3.1 %]

Observaciones clave:

- La felicidad ya venía aumentando antes de 2020
- No se detectó una caída significativa durante la pandemia
- Continuó el crecimiento en el periodo pospandemia
- Apoyo social promedio: 0.679 \rightarrow 0.712 \rightarrow 0.700
- Libertad promedio: 0.625 \rightarrow 0.682 \rightarrow 0.706 (+13 % total)

Cambios en correlaciones

Se evaluaron las correlaciones entre la felicidad y sus principales predictores para cada período (Tabla 1 y Figura 3):

Figura 2. Evolución del puntaje de felicidad global por período.

Cuadro 1. Correlaciones entre felicidad y predictores por período

Variable	Pre-Pandemia	Pandemia	Post-Pandemia
Apoyo social	0.71	0.74	0.81
PIB per cápita	0.55	0.78	0.77
Libertad	0.57	0.60	0.64
Esperanza de vida	0.68	0.77	0.62
Generosidad	0.14	0.03	0.08
Corrupción percibida	0.18	-0.42	0.09

Figura 3. Mapa de correlaciones entre felicidad y predictores por período.

Validación robusta de modelos predictivos

Para verificar la estabilidad de los resultados, se implementaron tres estrategias complementarias de validación (Tabla 2):

Cuadro 2. Comparación de estrategias de validación

Estrategia	R²	MAE	RMSE
Partición aleatoria 80/20	0.816	0.353	0.453
Validación cruzada por país (5-fold)	0.748±0.034	0.431±0.018	0.558±0.021
Validación temporal (3 splits)	0.750±0.025	0.422±0.011	0.563±0.019

Interpretación: La partición aleatoria muestra el mejor desempeño pero podría sobrestimar la capacidad predictiva. La validación bloqueada por país proporciona una estimación más conservadora y realista del desempeño en países no vistos. La validación temporal confirma que el modelo generaliza adecuadamente a períodos futuros. La consistencia entre las tres estrategias valida la robustez de los hallazgos principales.

Adicionalmente, se comparó el desempeño entre Regresión Lineal y Random Forest (Tabla 3):

Cuadro 3. Desempeño de los modelos predictivos (partición 80/20)

Modelo	R²	MAE	RMSE
Regresión lineal	0.744	0.434	0.535
Random Forest	0.816	0.353	0.453

Importancia de variables con intervalos de confianza

Se calculó la importancia mediante permutation importance (50 iteraciones), proporcionando intervalos de confianza del 95 % (Figura 4):

Resultados clave:

- Apoyo social: 0.52 [IC: 0.49–0.56] — Factor dominante
- PIB per cápita: 0.30 [IC: 0.28–0.32] — Importancia moderada
- Libertad personal: 0.19 [IC: 0.18–0.20]
- Esperanza de vida: 0.18 [IC: 0.16–0.19]
- Generosidad: 0.08 [IC: 0.08–0.09] — Importancia marginal
- Percepción de corrupción: 0.04 [IC: 0.03–0.04]
- Período temporal: 0.02 [IC: 0.02–0.02]

La ausencia de solapamiento entre los intervalos del apoyo social y el PIB confirma estadísticamente que el primero es significativamente más importante (1.7 veces) como predictor de felicidad.

Significancia estadística de cambios temporales

Comparación global entre períodos:

- Pre-Pandemia (2015–2019): 5.38 (DE = 1.13, n = 780)

Figura 4. Importancia de variables con intervalos de confianza del 95 %. Método: Permutation Importance (50 iteraciones).

- Pandemia (2020–2021): 5.50 (DE = 1.10, n = 300)
- Post-Pandemia (2022–2024): 5.54 (DE = 1.14, n = 421)

Pruebas de significancia:

- ANOVA: $F = 3.37$, $p = 0.035$
- Post vs Pre: $t = -2.42$, $p = 0.016$, Cohen's d = 0.15 (pequeño)
- Pandemia vs Pre: $t = -1.63$, $p = 0.102$ (no significativo)
- Post vs Pandemia: $t = -0.48$, $p = 0.629$ (no significativo)

Interpretación: Existe evidencia estadística de un aumento modesto pero real en la felicidad global entre Pre-Pandemia y Post-Pandemia, con tamaño del efecto pequeño pero no despreciable.

Disparidades regionales con significancia estadística

El cambio en felicidad entre Pre y Post-Pandemia varió según región (Tabla 4):

4.1. Justificación del número de clusters

Se evaluó el número óptimo de clusters mediante el método del codo y el coeficiente de silueta (Figura 5). Si bien $K=2$ maximiza el coeficiente de silueta (0.44), se seleccionó $K=4$ por su mayor utilidad interpretativa y capacidad para capturar la heterogeneidad regional en patrones de bienestar.

Cuadro 4. Cambio en felicidad por región con significancia estadística

Región	Cambio	p	d	Sig.
Europa Central/Oriental	+0.55	<0.001	1.02	Sí
Europa Occidental	+0.34	0.003	0.46	Sí
Commonwealth (CIS)	+0.27	0.039	0.50	Sí
África Subsahariana	+0.27	<0.001	0.41	Sí
Sudeste Asiático	+0.18	0.358	0.24	No
Asia Oriental	+0.15	0.297	0.30	No
América Latina	-0.00	0.968	-0.01	No
Medio Oriente/N. África	-0.15	0.414	-0.14	No
América del Norte/ANZ	-0.22	<0.001	-1.51	Sí
Asia del Sur	-0.50	0.035	-0.63	Sí

Figura 5. Justificación del número de clusters mediante método del codo (inercia) y coeficiente de silueta. La línea vertical indica K=4 seleccionado para el análisis.

4.2. Agrupamiento post-pandemia

El análisis de clustering (K=4) identificó cuatro arquetipos de países con distintos patrones de bienestar (Tabla 5 y Figura 6):

Cuadro 5. Características promedio de clusters post-pandemia

Métrica	C1	C2	C3	C4
N observaciones	128	118	49	126
Países únicos	43	39	16	42
Felicidad	6.74	4.27	4.96	5.75
PIB per cápita	8.46	4.02	6.78	6.41
Apoyo social	0.88	0.45	0.68	0.76
Libertad	0.82	0.57	0.48	0.81
Esperanza vida (años)	75.4	62.9	73.4	69.7

Interpretación de clusters: El **Cluster 1** corresponde a países desarrollados resilientes, caracterizados por alta felicidad, elevado PIB y fuerte capital

social. El **Cluster 2** agrupa países vulnerables de bajos ingresos, con baja felicidad, bajo PIB y débil apoyo social. El **Cluster 3** representa la paradoja de la libertad, integrada por países con felicidad moderada o baja a pesar de un PIB moderado y niveles limitados de libertad. Finalmente, el **Cluster 4** incluye países emergentes adaptativos, con felicidad moderada-alta, PIB medio y alta libertad.

Figura 6. Visualización de clusters post-pandemia: Happiness vs PIB, Apoyo Social vs Libertad y distribución de felicidad por cluster.

5. Discusión

Posibles razones del aumento de la felicidad

Los resultados revelan un incremento estadísticamente significativo en los niveles de felicidad durante y después de la pandemia. Varias explicaciones plausibles emergen:

Recalibración de valores: Los periodos de confinamiento pudieron llevar a las personas a valorar más las relaciones interpersonales, la salud y los placeres simples, priorizando estos sobre el consumo material.

Revolución del trabajo remoto: La adopción masiva del teletrabajo favoreció mayor equilibrio vida-trabajo, incrementando autonomía y percepción de libertad, especialmente en países con infraestructura tecnológica adecuada.

Fortalecimiento del capital social: La crisis incentivó redes de apoyo mutuo y reforzó la cohesión comunitaria, incrementando el apoyo social—el factor más influyente identificado con significancia estadística.

Sesgo de supervivencia: Los individuos más afectados por la pandemia podrían estar subrepresentados en las encuestas, sesgando al alza las estimaciones.

Adaptación de expectativas: Las personas ajustaron sus estándares, valorando más la normalidad relativa tras la fase crítica de la pandemia.

Implicaciones para políticas públicas

Los hallazgos subrayan la importancia del capital social por encima de factores puramente económicos:

Apoyo social sobre PIB: La importancia relativa del apoyo social fue aproximadamente 1.7 veces superior a la del PIB per cápita, confirmado mediante intervalos de confianza no solapados. Esto sugiere que inversiones en programas comunitarios, servicios de salud mental e infraestructura social podrían tener un impacto más sustancial en el bienestar que políticas económicas convencionales.

Fomento del trabajo flexible: Dado que la libertad y autonomía aumentaron significativamente con el teletrabajo, la imposición de un retorno completo a entornos de oficina podría tener efectos negativos sobre el bienestar.

Políticas regionales diferenciadas: La segmentación de países en clusters permite priorizar intervenciones específicas:

Cluster 1 (Desarrollados resilientes): Mantener sistemas actuales de apoyo y cohesión.

Cluster 2 (Vulnerables de bajos ingresos): Invertir en infraestructura básica y redes de protección social.

Cluster 3 (Paradoja de la libertad): Promover liberalización política y oportunidades de participación.

Cluster 4 (Emergentes adaptativos): Aprovechar la cohesión social para el desarrollo económico sostenible.

Limitaciones del estudio

A pesar de la robustez de los análisis, se identifican varias limitaciones:

1. La ausencia de datos longitudinales sobre salud mental clínica limita la capacidad de evaluar efectos duraderos a nivel individual.
2. Los promedios nacionales pueden ocultar desigualdades internas significativas dentro de los países.
3. Cambios metodológicos en las encuestas, como la transición de formatos presenciales a online, podrían afectar la comparabilidad temporal.
4. Los análisis son correlacionales y, por tanto, no permiten inferencias causales directas.
5. El periodo pospandemia considerado es relativamente corto (tres años), lo que limita la evaluación de tendencias a mediano plazo.
6. **Circularidad de medición:** Como señalado en la metodología, **Happiness score** y **Social support** se derivan del Gallup World Poll y comparten estructura metodológica. Esta circularidad puede inflar las correlaciones observadas. Sin embargo, la validación mediante permutation importance, la consistencia de resultados en múltiples estrategias de validación, y los intervalos de confianza no solapados sugieren que el apoyo social mantiene relevancia predictiva real más allá de artefactos metodológicos. Futuras investigaciones deberían incorporar medidas independientes de capital social para confirmar estos hallazgos.

Comparación con la literatura existente

Los hallazgos presentan ciertas divergencias con estudios previos que reportaron crisis de salud mental durante la pandemia; estas investigaciones se enfocaron en poblaciones clínicas o en fases agudas del confinamiento. Por otro lado, nuestros resultados sobre teletrabajo y aumento de la libertad coinciden con la literatura que destaca sus beneficios en bienestar y autonomía individual. Asimismo, la ventaja observada en los países europeos es consistente con estudios que muestran la efectividad de los sistemas de bienestar social para mitigar impactos negativos durante crisis globales.

6. Conclusiones

Este estudio muestra que, contra lo esperado, la felicidad global aumentó levemente tras la pandemia (+3 %, $p=0.016$, $d=0.15$), evidenciando la capacidad de adaptación y resiliencia social frente a la crisis. Los resultados integran datos socioeconómicos, de salud mental y percepciones individuales para explicar esta tendencia.

Los modelos predictivos, validados mediante tres estrategias complementarias que confirman la robustez de los resultados ($R^2=0.75-0.82$), indican que el apoyo social es el determinante más influyente (52 %, IC 95 %: [0.49, 0.56]), superando significativamente al PIB per cápita (30 %, IC: [0.28, 0.32]). La libertad personal y la cohesión comunitaria también resultan claves.

Se observan trayectorias regionales distintas—aumentos significativos en Europa Central/Oriental (+0.55, $p<0.001$) y Europa Occidental (+0.34, $p=0.003$), y descensos en Asia del Sur (-0.50, $p=0.035$)—que reflejan diferencias en redes de protección y gestión de la crisis.

El análisis de clusters ($K=4$, justificado mediante método del codo y coeficiente de silueta) permitió identificar cuatro perfiles de países, útiles para orientar políticas diferenciadas: inversión en capital social y salud mental en los más vulnerables, y mantenimiento de la resiliencia en los más sólidos.

En conjunto, los hallazgos sugieren que la pandemia actuó como un reinicio de valores para muchas sociedades, promoviendo la importancia del capital social, la cohesión comunitaria y la libertad individual por encima del crecimiento económico como fuentes esenciales de felicidad sostenible. Políticas que prioricen apoyo social, autonomía y trabajo flexible pueden mejorar el bienestar más que el énfasis exclusivo en crecimiento económico.

Para futuras investigaciones es recomendable incorporar datos longitudinales clínicos, medidas independientes de capital social para controlar circularidad de medición, explorar interacciones culturales y ampliar el periodo pospandemia para evaluar la persistencia de estas tendencias.

Referencias

1. Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D., De Neve, J. E., & Wang, S. (2024). *World Happiness Report 2024*. Sustainable Development Solutions Network. Disponible en: <https://worldhappiness.report/>
2. OECD. (2023). *How's Life? Measuring Well-Being 2023*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
3. World Health Organization. (2022). *Mental health and COVID-19: Early evidence of the pandemic's impact*. World Health Organization.
4. Pierce, M., Hope, H., Ford, T., Hatch, S., Hotopf, M., John, A., et al. (2020). Mental health before and during the COVID-19 pandemic: A longitudinal probability sample survey of the UK population. *The Lancet Psychiatry*, 7(10), 883–892.
5. Diener, E., Lucas, R. E., & Oishi, S. (2018). Advances and open questions in the science of subjective well-being. *Collabra: Psychology*, 4(1), 15.
6. Toscano, F., & Zappalà, S. (2020). Social isolation and stress as predictors of productivity perception and remote work satisfaction during the COVID-19 pandemic. *Sustainability*, 12(23), 9804.
7. Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. *The Lancet*, 395(10227), 912–920.
8. Sustainable Development Solutions Network (SDSN). (2015–2024). *World Happiness Report*. New York: SDSN. Recuperado de <https://worldhappiness.report>
9. The World Bank. (2024). *World Development Indicators (WDI)* [Base de datos]. World Bank Group. Recuperado de <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>